

XI ENCICLO
CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ISSN: 2526-1460

ANAIIS

XI ENCIC – 2018

Claretiano
CENTRO UNIVERSITÁRIO

ANAIS
XI ENCONTRO NACIONAL
CLARETIANO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
2018

CORPO DIRETIVO

Prof. Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Me. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

Prof. Dr. Pe. Claudio Roberto Fontana Bastos
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Me. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof. Esp. Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo
Coordenador Geral de Extensão, Pesquisa e Iniciação Científica

COMISSÃO ORGANIZADORA – COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Prof. Dr. Francisco de Assis Breda
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Administração e Bacharelado em Ciências Contábeis

Prof. Esp. Leandro Henrique Siena
Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes

Prof.ª Dra. Selma Bellusci
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Prof. Me. Renato Oliveira Violin
Coordenador dos Cursos de Licenciatura em Computação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Tecnologia da Informação

Prof. Me. Robson Amaral da Silva
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física

Prof. Dr. Edson Renato Nardi
Coordenador do Curso de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia

Prof. Dr. Paulo Eduardo Vasconcellos de Paula Lopes
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof.ª Ma. Elza Silva Cardoso Soffiatti
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Me. Rodrigo Ferreira Daverni
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof.ª Ma. Beatriz Consuelo Kuroishi Mello
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática

Prof. Ma. Mariana Galon da Silva
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Música

Prof.ª Dra. Karina de Mello Conte
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Me. Eurípedes Barsanulfo Gonçalves Gomide
Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física

Prof.ª Ma. Renata Paula Fabri
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Enfermagem

Prof. Esp. Paulo de Andrade Junior
Coordenador do Curso de Tecnólogo em Estética e Cosmetologia

Prof. Me. Thiago Francisco Malagutti
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica

Prof. Dr. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogos em Gestão Financeira, Recursos Humanos, Logística, Agronegócios, Gestão Pública e Gestão Ambiental

Prof. Dr. Vitor Galdino Feller
Coordenador dos Cursos de Bacharelado e Convalidação em Teologia

Prof.ª Dra. Aline Grasielle Cardoso de Brito
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia

Prof.ª Dra. Virginia Mara de Deus Wagatsuma
Coordenador do Curso de Bacharelado em Biomedicina

Prof. Me. Marcel Thiago de Oliveira
Coordenador do Curso de Tecnologia em Serviços Jurídicos e Notariais

Prof.ª Dra. Fabíola Rainato Gabriel de Melo
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Nutrição

Prof.ª Esp. Viviana Cristina Gianini Sant'Anna
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Secretariado

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino Bendasolli
Assistente de Coordenação Geral de EaD

Mariana Baltazar Mazzaron Groti
Assistente de Coordenação Geral de EaD

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues
Assistente de Coordenação Geral de Relações Internacionais

CERTIFICAÇÃO

Alessandra Gaspar Meneghelli Luchetti
Secretária Setorial de Extensão

Márcia Andrea Damasceno
Secretária Setorial de Extensão

Thais Pereira Caetano
Secretária de Extensão

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof.^a Esp. Inaiê Cordeiro
Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

Prof.^a Esp. Thaís Cristina Chiocca
Secretária de Iniciação Científica

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Inaiê Cordeiro, Rafael Antonio Morotti e Thaís Cristina
Chiocca
Normatização e Preparação

Amanda Cristina Martins Raiz
Revisão

Bruno do Carmo Bulgarelli
Designer Gráfico

370.5 E46

XI Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do XI Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) – Batatais,
SP : Claretiano, 2018.
193 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2. Pesquisadores – Encontro.

CDD 370.5

Os textos dos trabalhos publicados nestes Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do XVI Encontro de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento

SUPERVISORES DE POLO

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Água Boa (MT)

Fernando Weissheimer

Polo de Águas Lindas de Goiás (GO)

Reisane Oliveira dos Santos

Polo de Aracaju (SE)

Neide Maria de Souza

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso Tocchio

Polo de Araguaína (TO)

Karine Cássia Silva

Polo de Araputanga (MT)

Adriano Scheit Carneiro

Polo de Ariquemes (RO)

Crislaini Vieira Azevedo Evangelista

Polo de Assis (SP)

André Luís Guimarães

Polo de Barreiras (BA)

Naiana dos Santos Eufrásio Pinto

Polo de Barretos (SP)

Ingrid Porfirio Lima da Silva

Polo de Batatais (SP)

João Bosco Capelozzi

Polo de Belém (PA)

Victor Hugo do Nascimento e Silva

Polo de Belo Horizonte (MG)

Sérgio Henrique Leite de Almeida

Verner Roque Klafki

Polo de Blumenau (SC)

Wenderson Bini

Polo de Boa Vista (RR)

Matheus Aleixo

Polo de Bragança Paulista (SP)

Renato Lot

Polo de Buritis (RO)

Juliana de Oliveira Santos

Polo de Caldas Novas (GO)

Pe. Rogério Lavisch

Polo de Campina Grande (PB)

Primênia Shuyanne Santos Pessoa

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Arildo Cláudio Silva de Pinho

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Giovanni Di Gianni Guimarães

Polo de Caraguatatuba (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de Caxias do Sul (RS)

Michele Mazarollo

Polo de Chapecó (SC)

Cristiane Cardoso

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

João Batista Nogueira Cruz

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina

Ieda Maria Bernet de Almeida

Polo de Diamantina (MG)

Verediane Dias Pires Fialho Passos

Polo de Divinópolis (MG)

Cleberon da Costa Silva

Polo de Dourados (MS)

Gislaine de Aquino Gomes

Polo de Eunápolis (BA)

Oswaldo Xavier

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Floriano (PI)

Scheylla Alves da Fonseca Correia

Polo de Florianópolis (SC)

Guilherme Veloso Teixeira

Polo de Fortaleza (CE)

Railuci de Goes Moreno Marinho

Polo de Goianésia (GO)

Aline Batista Pereira

Polo de Goiânia (GO)

Cristina Maschio Carneiro

Polo de Governador Valadares (MG)

Ricardo de Assis de Barros

Polo de Guarapuava (PR)

Sheila Regiany do Nascimento

Polo de Guaratinguetá (SP)

Gláucia Regina Bueno Mota

Polo de Guarulhos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de Ilhéus (BA)

Uilsilene Soares da Silveira

Polo de Imperatriz (MA)

Andréia da Conceição Silva

Polo de Ipatinga (MG)

Adilson Geraldo Teles

Polo de Itapeçerica da Serra (SP)

Maicon Antônio Aureliano

Polo de Itumbiara (GO)

Kelly dos Santos Oliveira Rosa

Polo de Ji-Paraná (RO)

Carla Renata Costa Silva

Polo de João Pessoa (PB)

João Eduardo Ferreira de Medeiros

Polo de Juiz de Fora (MG)

Alessandra Stofel dos Santos

Polo de Linhares (ES)

Marcel Moraes Tibultino

Polo de Luziânia (GO)

Débora Kelly da Cunha Silva

Polo de Macaé (RJ)

Richard Democrito Almeida

Polo de Macapá (AP)

Renata Gomes da Silveira do Carmo

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Manaus (AM)

Paulo Henrique Saraiva Gomes

Polo de Marabá (PA)

Jussane Pereira Moraes

Polo de Maringá (PR)

Karina Pinheiro Ribeiro Carreto

Polo de Mauá (SP)

Bernardete de Moraes

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Diego Lopes Alvarenga Moreira

Polo de Mossoró (RN)

Douglas Alves de Vasconcelos Filó

Polo de Natal (RN)

Alexandre França de Araújo

Polo de Normandia (RR)

Wellyton Rafael Peres de Magalhães

Polo de Óbidos (PA)

Bruno Ferreira Pantoja de Melo Gomes

Polo de Osasco (SP)

Maicon Antônio Aureliano

Polo de Palmas (TO)

Alysson Martins Andrade

Polo de Parintins (AM)

Alessandra Belem Reis

Polo de Passo Fundo (RS)

Eduardo de Oliveira

Polo de Passos (MG)

Arthur Couto Rosa de Souza

Polo de Pelotas (RS)

Cibele de Lima Ávila

Polo de Perus (SP)

Rute Cristina Ubeda

Polo de Petrolina (PE)

Erika Ribeiro

Polo de Petrópolis (RJ)

Carlos Eduardo Campos da Rocha

Polo de Poços de Caldas (MG)

Daiana Paula Bergues Xavier

Polo de Porangatu (GO)

Débora Dorneles de Oliveira Gomes

Polo de Porto Alegre (RS)

Anderson Gonçalves dos Santos

Polo de Porto Velho (RO)

Anderson Fabiano Santos

Polo de Pouso Alegre (MG)

Maria do Carmo de Andrade Godoi Moreira

Polo de Presidente Prudente (SP)

Maria Izolete Franco

Polo de Recife (PE)

Thairine de Souza Oliveira Silva

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Vinícius Marinheiro Victal

Polo de Rio Branco (AC)

Gleicione de Holanda Reinaldo

Polo de Rio Claro (SP)

Erica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Ana Paula Bernardino

Polo de Rio Verde (GO)

Rosimar da Silva Aguiar

Polo de Rondonópolis (MT)

Michelle Rayzza do Nascimento Daronco

Polo de Rorainópolis (RR)

Antônio Francisco Alves Liarte

Polo de Salvador (BA)

Marcos Paulo da Paz Alves

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Fábio Júnior Müller

Polo de Santa Inês (MA)

Jozelita de Oliveira Nunes

Polo de Santarém (PA)

Marta Andressa de Souza Birro

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de Santos (SP)

Filipe Willy Jose da Silva

Polo de São Carlos (SP)

Anna Carolina Fantti Zambrano

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Geise Aparecida Silva

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Helen Teresa de Paula Batista

Polo de São José dos Campos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de São Luís (MA)

Pedro Ivo de Azevedo Araújo

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Lúcio Eduardo Scariot

Polo de São Paulo (SP)

Júlio César dos Santos

Polo de Sinop (MT)

Aline Espendor

Polo de Sobral (CE)

Antonia Márcia Eugênio Silva

Polo de Sorocaba (SP)

Leila Schiavo

Polo de Tabatinga (SP)

Jonas Oliveira Gonçalves

Polo de Teresina (PI)

Amanda de Andrade Santos

Polo de Taguatinga (DF)

Reisane Oliveira dos Santos

Polo de Uberaba (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Uberlândia (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Vilhena (RO)

Kelly Cristina Rodrigues Pedrosa

Polo de Vitória (ES)

Rafael de Paula Corrêa

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Gabriel Aquino dos Santos

Polo de Volta Redonda (RJ)

Adriana Alves Pereira

POLOS INTERNACIONAIS**Polo de Córdoba (AR)**

Rodolfo Grecco

Polo de Lisboa (PT)

Priscila Semblano Santander

Polo de Madri (ES)

André Peixoto Damásio

Polo de Orlando (EUA)

Rodolfo Grecco

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Márcio Shoiti Fuji

LOCAIS**Polo de Água Boa (MT)**

Local: Colégio Jesus Maria José

Endereço: Rua 12, 450

Bairro: Centro

Cidade: Água Boa (MT)

Polo de Águas Lindas de Goiás (GO)

Local: Centro Educacional São José

Endereço: Qd. AR - Lote 01C

Bairro: Mansões Pôr do Sol

Cidade: Águas Lindas de Goiás (GO)

Polo de Aracaju (SE)

Local: Colégio Arquidiocesano Sagrado

Coração de Jesus

Endereço: Rua Dom José Thomáz, 194

Bairro: São José

Cidade: Aracaju (SE)

Polo de Araçatuba (SP)

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1590

Bairro: Paraíso

Cidade: Araçatuba (SP)

Polo de Araguaína (TO)

Local: Colégio Intelectu's

Endereço: Rua Soares, 247

Bairro: Centro

Cidade: Araguaína (TO)

Polo de Araputanga (MT)

Local: Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP

Endereço: Avenida 23 de maio, 02

Bairro: Centro

Cidade: Araputanga (MT)

Polo de Ariquemes (RO)

Local: Sala comercial

Endereço: Rua Fortaleza, 2234 – Sala B

Bairro: Setor 03

Cidade: Ariquemes (RO)

Polo de Assis (SP)

Local: Mitra Diocesana de Assis – Centro Diocesano Pastoral

Endereço: Rua Dom José Lázaro Neves, 414

Bairro: Centro

Cidade: Assis (SP)

Polo de Barreiras (BA)

Local: Escola Jardim Imperial

Endereço: Rua Ibirapuera, 727

Bairro: Jardim Imperial

Cidade: Barreiras (BA)

Polo de Barretos (SP)

Local: Prédio comercial

Endereço: Avenida 25 de Agosto, 1100

Bairro: Distrito Industrial I

Cidade: Barretos (SP)

Polo de Batatais (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário

Endereço: Rua Dom Bosco, 466

Bairro: Castelo

Cidade: Batatais (SP)

Polo de Belém (PA)

Local: Escola Sagrado Coração de Jesus

Endereço: Travessa Humaitá, 700

Bairro: Pedreira

Cidade: Belém (PA)

Polo de Belo Horizonte (MG)

Local: Colégio Dom Cabral

Endereço: Rua Aimorés, 1583

Bairro: Lourdes

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Polo de Blumenau (SC)

Local: Colégio Sagrada Família

Endereço: Rua Sete de Setembro, 915

Bairro: Centro

Cidade: Blumenau (SC)

Polo de Boa Vista (RR)

Local: Claretiano - Colégio Santa Rita
Endereço: Rua Antônio Augusto Martins, 52
Bairro: São Francisco
Cidade: Boa Vista (RR)

Polo de Bragança Paulista (SP)

Local: Polo Claretiano de Bragança Paulista
Endereço: Rua Coronel Afonso Ferreira, 174
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritis (RO)

Local: Polo Claretiano de Buritis
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 1751
Bairro: Setor 1
Cidade: Buritis (RO)

Polo de Caldas Novas (GO)

Local: Paróquia Bom Pastor – Diocese de Ipameri
Endereço: Rua T, s/n
Bairro: Nova Vila
Cidade: Caldas Novas (GO)

Polo de Campina Grande (PB)

Local: Seminário Diocesano São João Maria Vianney
Endereço: Rua Estelita Cruz, 307
Bairro: Alto Branco
Cidade: Campina Grande (PB)

Polo de Campinas (SP)

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira, 2000
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Grande (MT)

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Pernambuco, 1533
Bairro: Vila Gomes
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Local: Colégio Regina

Endereço: Rua dos Goytacazes, 318
Bairro: Centro
Cidade: Campos dos Goytacazes (RJ)

Polo de Caraguatatuba (SP)

Local: Centro Educacional do Futuro
Endereço: Avenida Mato Grosso, 900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Caxias do Sul (RS)

Local: Colégio Madre Imilda
Endereço: Rua Sinimbu, 287
Bairro: Lourdes
Cidade: Caxias do Sul (RS)

Polo de Chapecó (SC)

Local: Colégio Marista São Francisco—União Catarinense de Educação
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 550-L
Bairro: Centro
Cidade: Chapecó (SC)

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

Local: Prédio comercial
Endereço: Avenida Boulevard Thaumaturgo, 1160
Bairro: Centro
Cidade: Cruzeiro do Sul (AC)

Polo de Cuiabá (MT)

Local: CEMA - Centro Educacional Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino, 449
Bairro: Bairro Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba (PR)

Local: Studium Theologicum
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Diamantina (MG)

Local: Centro Educacional Nádia Santos Rocha
Endereço: Rua Tijuco, 473

Bairro: Centro
Cidade: Diamantina (MG)

Polo de Divinópolis (MG)

Local: Sala comercial
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 426
Bairro: Centro
Cidade: Divinópolis (MG)

Polo de Dourados (MS)

Local: Secretaria
Endereço: Rua Oliveira Marques, 2140
A - Térreo, Sala 1
Bairro: Centro
Cidade: Dourados (MS)

Polo de Eunápolis (BA)

Local: Instituto Missionário Servos do Senhor
Endereço: Rua Pe. Frei Severino Ramo Gomes do Nascimento, 214 - Fundos
Bairro: Residencial Santa Isabel
Cidade: Eunápolis (BA)

Polo de Feira de Santana (BA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Gastão Guimarães, 87
Bairro: Centro
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Florianópolis (PI)

Local: Educandário Santa Joana D'arc
Endereço: Rua Antonino Freire, 519
Bairro: Centro
Cidade: Florianópolis (PI)

Polo de Florianópolis (SC)

Local: Faculdade Católica de Santa Catarina – FACASC
Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1524
Bairro: Pantanal
Cidade: Florianópolis (SC)

Polo de Fortaleza (CE)

Local: Instituto Educacional São Francisco de Assis – IESFA - (Colégio Seráfico Nossa Senhora do Brasil)

Endereço: Avenida Frei Cirilo, 4454 A
Bairro: Messejana
Cidade: Fortaleza (CE)

Polo de Goianésia (GO)

Local: Claretiano—Centro Universitário
Endereço: Avenida Goiás, 365
Bairro: Centro
Cidade: Goianésia (GO)

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Claretiano Coração de Maria
Endereço: Av. Paranaíba, 370 - quadra 100
Bairro: Setor Central
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Governador Valadares (MG)

Local: Colégio Franciscano Imaculada Conceição
Endereço: Rua Tiradentes, 312
Bairro: Centro
Cidade: Governador Valadares (MG)

Polo de Guarapuava (PR)

Local: Colégio Nossa Senhora de Belém—ESI
Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 2163
Bairro: Centro
Cidade: Guarapuava (PR)

Polo de Guaratinguetá (SP)

Local: JV Preparatório
Endereço: Rua José Ferreira da Silva, 65
Bairro: Jardim Coelho Neto
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Guarulhos (SP)

Local: Colégio Virgo Potens—Associação São Vicente de Paula
Endereço: Rua Dr. Ângelo de Vita, 159
Bairro: Jardim São Paulo
Cidade: Guarulhos (SP)

Polo de Ilhéus (BA)

Local: Instituto Nossa Senhora da Piedade

Endereço: Rua Madre Thaís, 197
Bairro: Alto da Piedade
Cidade: Ilhéus (BA)

Polo de Imperatriz (MA)

Local: Centro Educacional Fortaleza
Endereço: Rua São Paulo, 1149
Bairro: Nova Imperatriz
Cidade: Imperatriz (MA)

Polo de Ipatinga (MG)

Local: Escola Criar e Aprender
Endereço: Rua Jerusalém, 205
Bairro: Bethânia
Cidade: Ipatinga (MG)

Polo de Itapeverica da Serra (SP)

Local: Itapeverica Shopping
Endereço: Avenida XV de novembro, 89
Bairro: Centro
Cidade: Itapeverica da Serra (SP)

Polo de Itumbiara (GO)

Local: Escola Menezes de Paula
Endereço: Rua Dâmaso Marquez, 126
Bairro: Setor Central
Cidade: Itumbiara (GO)

Polo de Ji-Paraná (RO)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Sete de Setembro, 1801
Bairro: Casa Preta
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de João Pessoa (PB)

Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Endereço: Avenida Eptácio Pessoa, 208
Bairro: Torre
Cidade: João Pessoa (PB)

Polo de Juiz de Fora (MG)

Local: Colégio Apogeu
Endereço: Rua Santo Antônio, 382
Bairro: Centro
Cidade: Juiz de Fora (MG)

Polo de Linhares (ES)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
Cidade: Linhares (ES)

Polo de Luziânia (GO)

Local: Centro Educacional Brasil Futuro
Endereço: Rua Leoline, quadra 160 – Lote 12
Bairro: Parque Estrela Dalva II
Cidade: Luziânia (GO)

Polo de Macaé (RJ)

Local: Colégio Barroco Lopes
Endereço: Rua Benedito Peixoto, 35
Bairro: Centro
Cidade: Macaé (RJ)

Polo de Macapá (AP)

Local: Associação Cultural Nossa Senhora Menina
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 908
Bairro: Centro
Cidade: Macapá (AP)

Polo de Maceió (AL)

Local: Escola Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Manaus (AM)

Local: Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – ITEPES
Endereço: Travessa Maromba, 79
Bairro: Chapada
Cidade: Manaus (AM)

Polo de Marabá (PA)

Local: Escola A Fazendinha
Endereço: Quadra 5, s/n - FL 31, LT 25 a 30
Bairro: Nova Marabá
Cidade: Marabá (PA)

Polo de Maringá (PR)

Local: Associação Civil Carmelitas de Caridade – Colégio Santa Cruz
Endereço: Av. Brasil, 5354
Bairro: Zona 5
Cidade: Maringá (PR)

Polo de Mauá (SP)

Local: Colégio Monsenhor
Endereço: Praça Monsenhor Alexandre Venâncio Arminas, 01
Bairro: Matriz
Cidade: Mauá (SP)

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Mossoró (RN)

Local: Colégio Estúdio Visão
Endereço: Avenida Santa Luzia, 173
Bairro: Santa Delmira
Cidade: Mossoró (RN)

Polo de Natal (RN)

Local: Colégio Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Hermes da Fonseca, 603
Bairro: Petrópolis
Cidade: Natal (RN)

Polo de Normandia (RR)

Local: Prédio comercial/Prefeitura de Normandia – Escola Municipal Castro Alves
Endereço: Rua Roberto Costa, s/n
Bairro: Centro
Cidade: Normandia (RR)

Polo de Óbidos (PA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Travessa Aciole Lins, s/n
Bairro: Centro
Cidade: Óbidos (PA)

Polo de Osasco (SP)

Local: Colégio Seta
Endereço: Avenida João Batista, 487
Bairro: Centro
Cidade: Osasco (SP)

Polo de Palmas (TO)

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim Teófilo Segurado - quadra 602, sul, conjunto 1, lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Parintins (AM)

Local: Centro Pastoral Mãe de Deus
Endereço: Rua Governador Leopoldo Neves, 516
Bairro: Centro
Cidade: Parintins (AM)

Polo de Passo Fundo (RS)

Local: Sistema Pré-Vestibular Mendel
Endereço: Rua Paissandú, 928
Bairro: Centro
Cidade: Passo Fundo (RS)

Polo de Passos (MG)

Local: Colégio Imaculada Conceição – CIC
Endereço: Rua Cristiano Stockler, 271
Bairro: Centro
Cidade: Passos (MG)

Polo de Pelotas (RS)

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Perus (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Padre Manuel Campello, 376 – Casa 01
Bairro: Perus
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Petrolina (PE)

Local: Diocese de Petrolina
Endereço: Praça das Nações, s/n
Bairro: Areia Branca
Cidade: Petrolina (PE)

Polo de Petrópolis (RJ)

Local: Colégio Fênix
Endereço: Rua Alberto Torres, 23
Bairro: Centro
Cidade: Petrópolis (RJ)

Polo de Poços de Caldas (MG)

Local: Colégio Jesus Maria José
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1483
Bairro: Centro
Cidade: Poços de Caldas (MG)

Polo de Porangatu (GO)

Local: Paróquia Santíssima Trindade
Endereço: Rua Santana, 33
Bairro: Setor Leste
Cidade: Porangatu (GO)

Polo de Porto Alegre (RS)

Local: Colégio Glória
Endereço: Avenida Professor Oscar Pereira, 3052
Bairro: Glória
Cidade: Porto Alegre (RS)

Polo de Porto Velho (RO)

Local: Centro de Educação Integrada Bonomi Ludovico
Endereço: Rua Almirante Barroso, s/n
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo de Pouso Alegre (MG)

Local: Associação das Obras Pavonianas de Assistência - Escola Profissional Delfim Moreira
Endereço: Rua Monsenhor José Paulino, 371
Bairro: Centro
Cidade: Pouso Alegre (MG)

Polo de Presidente Prudente (SP)

Local: Colégio Multiplus
Endereço: Rua Pe. João Goetz, 632
Bairro: Jardim João Paulo II
Cidade: Presidente Prudente (SP)

Polo de Recife (PE)

Local: Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora
Endereço: Rua Dom Bosco, 551
Bairro: Boa Vista
Cidade: Recife (PE)

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Local: Colégio Viktor Frankl
Endereço: Avenida do Café, 1305
Bairro: Vila Amélia
Cidade: Ribeirão Preto (SP)

Polo de Rio Branco (AC)

Local: Faculdade Católica Diocesana - FADISE
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 3030
Bairro: Vila Ivonete
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Faculdades Claretianas
Endereço: Avenida Santo Antonio Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Angelorum
Endereço: Rua Cândido Mendes, 109
Bairro: Glória
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Catequético da Igreja Nossa Senhora de Fátima
Endereço: Rua Nivaldo Ribeiro, 271
Bairro: Centro
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari - Casinha Feliz

Centro de Ensino S/C
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Rorainópolis (RR)

Local: VIPROCAR
Endereço: Rua José Apolinário, 617
Bairro: Pantanal
Cidade: Rorainópolis (RR)

Polo de Salvador (BA)

Local: Associação para o Desenvolvimento Sócio-Cultural da Comunidade da Boca do Rio
Endereço: Rua Lineu Lapa Barreto, Alto de São Francisco, s/n
Bairro: Boca do Rio
Cidade: Salvador (BA)

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Local: União Educacional de Valorização Profissional do Brasil – UNEVARP/BR
Endereço: Rua Marechal Floriano, 607
Bairro: Centro
Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)

Polo de Santa Inês (MA)

Local: Centro Educacional Menino Jesus – Santa Inês/Associação das Irmãs Franciscanas de São José
Endereço: Rua Padre Cícero, 144
Bairro: Vila Militar
Cidade: Santa Inês (MA)

Polo de Santarém (PA)

Local: Colégio Santa Clara
Endereço: Avenida São Sebastião, 799
Bairro: Santa Clara
Cidade: Santarém (PA)

Polo de Santo André (SP)

Local: Colégio São José - Associação Educadora e Beneficente
Endereço: Rua Dom Pedro I, 395

Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de Santos (SP)

Local: Colégio São José
Endereço: Avenida Ana Costa, 373
Bairro: Gonzaga
Cidade: Santos (SP)

Polo de São Carlos (SP)

Local: Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino – Infista
Endereço: Rua Padre Teixeira, 1110
Bairro: Jardim Bethânia
Cidade: São Carlos (SP)

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Local: Prédio comercial
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3610 – Salas 05 e 06
Bairro: Cidade Baixa
Cidade: São Francisco do Guaporé (RO)

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Local: Colégio Agostiniano São José
Endereço: Rua dos Agostinianos, 88
Bairro: Jardim Santa Catarina
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Presidente Wenceslau Braz, 75/161
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São Luís (MA)

Local: Instituto de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA
Endereço: Rua do Rancho, 110
Bairro: Centro
Cidade: São Luís (MA)

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Local: Paróquia São Miguel Arcanjo
Endereço: Avenida 16 de junho, 565

Bairro: Centro
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua José Dias Miranda, 41
Bairro: São Miguel Paulista
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de São Paulo (SP)

Local: Colégio e Faculdade Claretiano
Endereço: Rua Martim Francisco, 604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Sinop (MT)

Local: Secretaria
Endereço: Rua das Nogueiras, 695, sala 1, térreo - edifício Bandeirantes
Bairro: Setor comercial
Cidade: Sinop (MT)

Polo de Sobral (CE)

Local: Associação Beneficente das Missionárias Reparadoras do Coração de Jesus – Colégio Coração de Jesus
Endereço: Avenida da Universidade, 49
Bairro: Alto da Brasília
Cidade: Sobral (CE)

Polo de Sorocaba (SP)

Local: Colégio Santa Escolástica
Endereço: Rua Pe. José Manoel de Oliveira Libório, 77
Bairro: Centro
Cidade: Sorocaba (SP)

Polo de Tabatinga (SP)

Local: VIPROCAR
Endereço: Avenida da Amizade, s/n
Bairro: Portobrás, Setor 03 – quadra 9 Lt X
Cidade: Tabatinga (SP)

Polo de Teresina (PI)

Local: Empresa Educacional Teresina

Endereço: Avenida Miguel Rosa, 3336
Bairro: Centro-Sul
Cidade: Teresina (PI)

Polo de Taguatinga (DF)

Local: Colégio Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja Católica
Bairro: Setor C - 7B
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Uberaba (MG)

Local: Sistema Apoio de Ensino
Endereço: Rua 7 de Setembro, 240
Bairro: Estados Unidos
Cidade: Uberaba (MG)

Polo de Uberlândia (MG)

Local: Colégio Supere
Endereço: Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães, 05
Bairro: Santa Maria
Cidade: Uberlândia (MG)

Polo de Vilhena (RO)

Local: Cooperativa Educacional de Vilhena – COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória (ES)

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Rua Thiers Velloso, 125
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

Polo de Volta Redonda (RJ)

Local: Palácio Episcopal – Mitra Diocesana de Barra do Pirá

Endereço: Rua Cento e Cinquenta e Seis, 260
Bairro: Laranjal
Cidade: Volta Redonda (RJ)

POLOS INTERNACIONAIS

Polo de Córdoba (AR)

Local: Polo Claretiano de Córdoba – anexo ao CEFyT
Endereço: Avenida Padre Claret, 5601
Código postal: X5022LJQ
Cidade: Córdoba (AR)

Polo de Lisboa (PT)

Local: Polo Claretiano de Lisboa – anexo ao Colégio Universitário Pio XII
Endereço: Avenida das Forças Armadas
Código postal: 1600-083
Cidade: Lisboa (PT)

Polo de Madri (ES)

Local: Polo Claretiano de Madri – anexo ao Instituto Teológico de Vida Religiosa
Endereço: Rua Juan Álvarez Mendizábal, 65, dpdo 1º
Código postal: 28008
Cidade: Madri (ES)

Polo de Orlando (EUA)

Local: Polo Claretiano de Orlando – anexo ao Liberty Institute Orlando
Endereço: Rua Kingspointe Parkway, 7751
Código postal: 32819
Cidade: Orlando (EUA)

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Local: Polo Claretiano no Japão – anexo ao Intercoc/EJA Interativo
Endereço: Rua Ekimae Oodori 3-48
Província de Aichi-ken
Toyohashi-shi (JP)

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	23
COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES	25
ESTRATÉGIAS DE CLASSIFICAÇÃO VOCAL NO CORO AMADOR.....	25
A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE DIREITOS AUTORAIS PARA ALUNOS DE ARTES VISUAIS	26
AS RELAÇÕES ENTRE CIRCO E EDUCAÇÃO FÍSICA	27
FILOSOFIA NO BRASIL: DA FORMAÇÃO ACADÊMICA ÀS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL	28
ENTRE ESPORTE E TRADIÇÃO: O UNIFORME AZUL NO JUDÔ CONTEMPORÂNEO.....	29
ZUMBA® DANÇA COMO QUALIDADE DE VIDA	30
A PROPOSTA DO ACESSO ABERTO E OS SEUS LIMITES	31
O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS	32
GESTÃO DE PESSOAS: O PAPEL DO LÍDER COMO AGENTE CONDICIONANTE DA MOTIVAÇÃO DA EQUIPE.....	33
ENSINO-APRENDIZAGEM DE UM GRUPO DE CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 10 E 12 ANOS NA INICIAÇÃO DO TÊNIS DE CAMPO NO RÁDIO CLUBE CAMPO EM CAMPO GRANDE	34
NATAÇÃO PARA INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	35
AVALIAÇÃO DA FORÇA E RESISTÊNCIA MUSCULAR EM IDOSA POR MEIO DO TREINO DE MUSCULAÇÃO.....	36
EDUCAÇÃO ESPECIAL NA CONTEMPORANEIDADE DO BRASIL.....	37
FATORES RELEVANTES NO PROCESSO DE HIPERTROFIA MUSCULAR.....	38
O ENSINO DA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO COM ENFOQUE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	39
OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO MODERNA NA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS.....	40
A DICOTOMIA SOBRE AS ATUAIS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS NAS VARIÁVEIS DE PRESCRIÇÕES QUANTO AO VOLUME NO TREINAMENTO RESISTIDO PARA HIPERTROFIA	41
PODER DIRETIVO ABUSIVO DO DIRETOR E O ASSÉDIO MORAL NA ESCOLA	42
A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NO CONTROLE DA DIABETES GESTACIONAL	43
MAT PILATES E O GANHO DE FLEXIBILIDADE EM MULHERES	44

A EDUCAÇÃO SUPERIOR E O PROFESSOR INICIANTE: BREVE REVISÃO SOBRE OS DESAFIOS, ACERTOS E DESACERTOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	45
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: FATORES QUE INFLUENCIAM E INTERFEREM NA APRENDIZAGEM.....	46
RELAÇÃO DA HIPERTENSÃO COM A ATIVIDADE FÍSICA	47
ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE UMA PRATICANTE DE BALLET FLY®	48
HISTÓRIA DA ANTROPOLOGIA DO ESPAÇO: O ESTUDO DO ESPAÇO SOCIAL COMO COMPONENTE DA TEORIA ANTROPOLÓGICA.....	49
RAUL SEIXAS E A SOCIEDADE ALTERNATIVA.....	50
OS BENEFÍCIOS DO ALONGAMENTO ATIVO COM A MOBILIDADE ARTICULAR ANTES DO TREINAMENTO DE FORÇA	51
AS POSSIBILIDADES DO TREINAMENTO FUNCIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.....	52
O ESPÍRITO SANTO SEGUNDO LEONARDO BOFF.....	53
PRÁTICA DOCENTE A PARTIR DAS REFERÊNCIAS IMAGÉTICAS NA HISTÓRIA DA ARTE	54
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO AMBIENTE ESCOLAR.....	55
OBSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO LOCALIZADA NA PRAÇA CORONEL PEDRO OSORIO, EM PELOTAS/RS	56
A FAMÍLIA, A ESCOLA E A COMUNIDADE NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR	57
CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICAS SOBRE A PRESCRIÇÃO DE TREINAMENTO PARA CARDIOPATAS.....	59
A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA CULTURAL NO ESTUDO DO GINÁSIO VOCACIONAL DE RIO CLARO.....	60
O TEATRO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA ESTRATÉGIA LÚDICA PARA O PÚBLICO INFANTIL DOS ANOS INICIAS	61
AS RELAÇÕES DE PODER EM FOUCAULT: DAS RELAÇÕES DE FORÇA À GOVERNABILIDADE E GOVERNO	62
LOGÍSTICA COMO PONTO FINAL: A SATISFAÇÃO DO CLIENTE COMO DIFERENCIAL DE MERCADO	63
ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO	64

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR UTILIZANDO MATERIAIS REAPROVEITADOS.....	65
BIBLIOTERAPIA: UM NOVO OLHAR SOBRE O IDOSO E A DIGNIDADE HUMANA	66
PERSONALISMO DE KAROL WOJTYLA.....	67
PROCESSO LOGÍSTICO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS: UMA VISÃO DA USINA SUCROALCOOLEIRA	68
A RELAÇÃO DO MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA DE SÃO BERNARDO EM TERRAS RIO-PARDENSES E REGIÃO (1939-1968)	69
DIAGNÓSTICO TURÍSTICO E PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO, EM PIAÇABUÇU/AL	70
O ENSINO DA MORAL E ÉTICA E SUA NÃO APLICABILIDADE NA VIDA COTIDIANA	71
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM MURAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA BIBLIOTECA CENTRAL DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM CURITIBA.....	72
OBESIDADE: MÉTODOS DE TRATAMENTO FÍSICO PARA JOVENS E ADULTOS.....	73
DESAFIOS ATUAIS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	74
PREVALÊNCIA DO SEDENTARISMO EM TRABALHADORES DE UMA COLÔNIA DE PESCADORES EM MARAGOGI – AL	75
EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DO GÊNERO: A NÃO ATUAÇÃO DOCENTE DO PEDAGOGO-HOMEM	76
ANÁLISE DA ARTE DE FRANS POST E ALBERT ECKHOUT E SUA POSSÍVEL RELAÇÃO COM AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DAS SANDÁLIAS HAVAIANAS.....	77
NEUROÉTICA, EDUCAÇÃO E O ENSINO DA ÉTICA NO AMBIENTE EDUCACIONAL	78
ASPECTOS DA MODERNIDADE: UM ESTUDO ACERCA DOS JORNAIS “A CIDADE” E “O DIÁRIO DA MANHÃ” DO INÍCIO DO SÉCULO XX EM RIBEIRÃO PRETO	79
A REALIDADE DE CRIANÇAS QUE VIVEM À MARGEM DA PROBREZA: DA VULNERABILIDADE À VIOLÊNCIA	80
FATORES POSITIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO	81
O SURGIMENTO DAS DUAS PRINCIPAIS ORDENS MENDICANTES: FRANCISCANOS E DOMINICANOS	82

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL: AS AÇÕES ANTRÓPICAS NO DECORRER DA HISTÓRIA	83
ASPECTOS FILOSÓFICOS DE JUSTIÇA, DIREITO E AXIOLOGIA E A REFERÊNCIA DE VALORES NA SOCIEDADE BRASILEIRA ATUAL.....	84
CONTRIBUIÇÕES QUE A GEOGRAFIA TRAZ AOS ALUNOS	85
CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS PRESENTES EM COMPOSTAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO POR ESPECTOMETRIA DE MASSAS (MALDI-TOF).....	86
COMO AS CRIANÇAS APRENDEM	87
MULHERES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO SOBRE O TRABALHO FEMININO DENTRO DOS CANTEIROS DE OBRAS	88
A IMPORTÂNCIA DO MATERIAL DIDÁTICO EM EAD PARA REGIÕES COM GRAU DE DESENVOLVIMENTO BAIXO SOCIAL E ECONÔMICO DOS ESTADOS BRASILEIROS	89
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA E CONTÍNUA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA MAIOR SEGURANÇA DO PACIENTE NA HEMOTERAPIA	90
USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA E NEUROANATOMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	91
TBL MODIFICADO "ODONTOLOGIA-FARMÁCIA": RELATO DE EXPERIÊNCIA	92
A INFLUÊNCIA DO BASQUETEBOL NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	93
JUDÔ E TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA (TEA) CAMINHANDO LADO A LADO	94
ATIVIDADE MULTIDISCIPLINAR NO ENSINO DA ANATOMIA HUMANA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	95
FLEXIBILIDADE NO TREINAMENTO RESISTIDO.....	96
A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.....	97
ANNA EMÍLIA RIBEIRO SÓLON E A PERSONIFICAÇÃO DA NOVA MULHER CONSTRUÍDA PELA LITERATURA DO SÉCULO XIX	98
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	99
A EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO BRASIL	100

PERSPECTIVAS DO USO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE ARTE	101
BENEFÍCIOS DAS ARTES MARCIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	102
O TRAMA DA REALIDADE NO ÂMBITO CONTEMPORÂNEO	103
AS IMPLEMENTAÇÕES DAS LEIS DA LDB PARA O ENSINO PÚBLICO E PRIVADO NO BRASIL ATUAL	104
FATORES QUE INTERFEREM NAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA	105
O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DE ESCOLARES EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO SAÚDE NO CONTEXTO ESCOLAR	106
PROJETO CICLISTAS DO BEM COMO FORMA DE INTERVENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS NA COMUNIDADE.....	107
A IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO	108
DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM ARTES: ENTRAVES APRESENTADOS AOS EDUCADORES	109
ESTUDO DA ANATOMIA HUMANA COMO PRÁTICA MULTIDISCIPLINAR EM CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE MONITORIA	110
SCREENING DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO VEGETAL ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS E SOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO	111
MEMÓRIA HISTÓRICA E RELIGIOSIDADE: A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO RELIGIOSO	112
A EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO SOBRE O CERRADO E AS CONSEQUÊNCIAS IRREVERSÍVEIS SOBRE ESSE BIOMA	113
O PROCESSO MIGRATÓRIO E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE HÍBRIDA NO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA	114
EDUCAÇÃO MUSICAL ATIVA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES DE UMA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO INTERIOR DO ESTADO DE SP	115
A ESSÊNCIA HUMANA, A ARTE E UM DOS PAPÉIS DO PROFESSOR: UMA BREVE ABORDAGEM DA PEDAGOGIA WALDORF NO ENSINO FUNDAMENTAL.....	116
A LEITURA FILOSÓFICA DE ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS E O DIÁLOGO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE.....	117
MUDANÇA DE PARADIGMAS EM EDUCAÇÃO E FILOSOFIA NA EQM	118

FEIRA DOS REMÉDIOS: ARRAIAL SEM MEMÓRIA, NA BAHIA COLONIAL (1695-1733)	119
FAMÍLIA E ESCOLA: UMA PARCERIA NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE APENDIZAGEM DA CRIANÇA	120
EXCESSO DE PESO EM PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FEIRA DE SANTANA, NA BAHIA.....	121
OS DESAFIOS QUE CERCAM A EDUCAÇÃO DE ESTUDANTES SURDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA REGULAR CATARINENSE	122
POR BELO, A ORDEM E POR ORDEM, AS VIRTUDES: A BUSCA PELA SAPIÊNCIA COMO “FORMA DO BEM PERFEITO” NA EDUCAÇÃO CLÁSSICO-MEDIEVAL DE HUGO DE SÃO VITOR (1906 – 1141)	123
IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE MUSCULAÇÃO PARA IDOSOS EM UM STUDIO PERSONAL	124
CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DE LESÃO CAUSADA POR ANTRAZ: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	125
GINÁSTICA LABORAL NA PREVENÇÃO DE LER/DORT	126
CÉLULAS-TRONCO: MARCOS E POLÊMICAS	127
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA PÚBLICA.....	128
PROPOSTA PARA UM PROJETO DE <i>DESIGN</i> INSTRUCIONAL DA DISCIPLINA CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS PARA CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA NA MODALIDADE EAD.....	129
A VIDA COMO ELA É... UMA FORTUNA CRÍTICA	130
INVESTIGAÇÃO DA QUALIDADE E DO ESTILO DE VIDA DOS PORTADORES DE DIABETES TIPO II: UMA PROPOSTA PARA O CONTROLE E TRATAMENTO.....	131
O PAPEL DA EDUCAÇÃO MUSICAL CONSERVATÓRIAL COMO UM FATOR DE DOMINAÇÃO NA SOCIEDADE MODERNA.....	132
SOBRE A TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	133
LETRAMENTO DIGITAL: CONDIÇÃO BÁSICA PARA O APRENDIZADO EM EAD.....	134
DESAFIOS DA INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O PRIMEIRO CONTATO DA CRIANÇA SURDA NA ESCOLA	135

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	136
TECNOLOGIA DA OBTENÇÃO DO CACAU E CHOCOLATE	137
A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL SOB A ÓTICA DA FORMAÇÃO <i>OMNILATERAL</i>	138
INATIVIDADE FÍSICA E MORTALIDADE.....	139
A UTILIZAÇÃO DE PARLENDAS EM AULAS DE MÚSICA: RELATO DE UMA VIVÊNCIA MUSICAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL	140
CAMINHOS PARA A CRIAÇÃO MUSICAL: COMO DESPERTAR NOS ALUNOS A CAPACIDADE CRIATIVA	141
O ENCONTRO COM O OUTRO: A IMPORTÂNCIA DA ALTERIDADE SEGUNDO O PENSAMENTO DE EMMANUEL LÉVINAS	142
ATIVIDADES LÚDICAS NAS AULAS DE ESPANHOL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II	143
ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO À CRIANÇA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA	144
O PAPEL DA ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL.....	145
AS TESSITURAS DA MEMÓRIA: O MITO POÉTICO “O BOTO”, EM ANTÔNIO JURACI SIQUEIRA.....	146
CONHECIMENTO DE ALUNOS SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES, OBESIDADE E NUTRIÇÃO.....	147
RECITAIS CORAIS COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO MUSICAL E DIFUSÃO DE CULTURA LOCAL.....	148
TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANÁLISE DAS PESQUISAS PUBLICADAS NA REVISTA “PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL” (2012-2017)	149
ONDE ESTÃO AS ILUSTRAÇÕES? O PROCESSO DE CRIAÇÃO NA RELAÇÃO TEXTO E IMAGEM.....	150
PROBLEMÁTICAS ATUAIS DO ENSINO DA FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA	151
RELAÇÃO ENTRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NAS ESCOLAS E A SAÚDE DO PROFESSOR.....	152

AULA DE QUÍMICA COM FUNK: MILHARES DE VISUALIZAÇÕES NO <i>YOUTUBE</i>	153
LICENCIATURAS E IDENTIDADE DOCENTE	154
INCLUSÃO DE ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SEM LAUDOS	155
ZUMBA FITNESS: CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE.....	156
INTENSIDADES DE ATIVIDADE FÍSICA BASEADAS EM ACELEROMETRIA: UM ESTUDO DE CALIBRAÇÃO E APLICAÇÃO DE LIMIARES	157
BRIGADA DE INCÊNDIO EM UMA INDÚSTRIA NO INTERIOR DA BAHIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	158
LIMIARES SOB A UNIDADE DE TAXA DE EQUIVALENTE METABÓLICO (MET) COMO UM INDICADOR DE INTENSIDADE DE ATIVIDADE FÍSICA.....	159
A ELETROMIOGRAFIA COMO MÉTODO AVALIATIVO NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR.....	160
PRINCIPAIS MOTIVOS PARA ADESÃO EM PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM ACADEMIAS.....	161
O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	162
UTILIZAÇÃO DO NEOPILATES PARA MELHORA DO POTENCIAL ELETROMIOGRÁFICO NA MASTIGAÇÃO EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: RELATO DE CASO	163
FORTALEZAS E FRAQUEZAS DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS	164
A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	165
IDENTIDADE CULTURAL E PERTENCIMENTO: UM ESTUDO DA OBRA <i>AMERICANAH</i> , DE CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE, A PARTIR DA CRÍTICA PÓS-COLONIAL	166
DIREÇÃO PREVENTIVA E COMPORTAMENTO SEGURO: BOAS ESCOLHAS POR QUEM TE ESPERA	167
BNCC: A VISÃO DO MERCADO INFLUENCIANDO NO PROCESSO PEDAGÓGICO E NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA	168
PROGRAMAÇÃO	170

APRESENTAÇÃO

Prezado leitor,

As constantes transformações da educação mundial, fruto do uso das tecnologias da informação e comunicação como ferramentas de apoio no processo de ensino e aprendizagem, têm exigido dos profissionais da educação um novo perfil, dotado de múltiplas competências. Igualmente impactado pelas tecnologias, o mercado de trabalho sente, da mesma forma, a necessidade de reconstruir o perfil dos seus profissionais, alinhando-os ao novo cenário das organizações. Novas metodologias de ensino, novas ferramentas de gestão, inteligência artificial, automação industrial, entre outras iniciativas são tendências na educação e no mundo empresarial. É com base nesse novo construto que a décima primeira edição do Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica busca difundir o conhecimento produzido pelos seus participantes.

Convidamos você a imergir nesse universo onde o conhecimento é a força motriz de uma engrenagem que move toda uma comunidade acadêmica, que rompe as fronteiras territoriais da região em que está localizada a sede do Claretiano – Centro Universitário e, graças à tecnologia, atinge polos de apoio presencial em todo o Brasil e países como o Japão, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Argentina.

Desfrute de um rico acervo de conhecimento, compartilhe-o entre os seus pares e faça dele um referencial para transformar a nossa sociedade, da mesma forma que a educação e o meio empresarial têm se transformado.

Ótima leitura!

Prof. Me. Evandro L. Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância
Claretiano – Centro Universitário

COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES

AS RELAÇÕES ENTRE CIRCO E EDUCAÇÃO FÍSICA

Ludmila Angela Acquati Velloso dos Santos

Orientadora: Prof.^a Ma. Raquel Daffre de Arroxellas

Claretiano – Centro Universitário

Nas últimas décadas, observou-se um crescente interesse sobre as atividades circenses, que culminou com o aumento da oferta delas não só em academias, como também em escolas especializadas, além de sua inclusão como componente da Educação Física escolar. Pode-se apontar os seguintes aspectos comuns ao circo e Educação Física: ambos trabalham com o corpo, o movimento e o objetivo comum da proeza, presente no espetáculo artístico e no esportivo. Por esse motivo, é comum que ex-atletas de alto rendimento se tornem artistas de companhias circenses caracterizadas pelo alto nível de excelência técnica. O objetivo deste trabalho é demonstrar as relações entre circo e Educação Física, com especial atenção para os benefícios físicos e psicológicos advindos da prática de atividades circenses e musculação. Foi realizado um questionário aplicado pela *internet* contendo perguntas destinadas a comparar os efeitos físicos e psicológicos de tais práticas na percepção individual de seus praticantes. Responderam ao questionário 42 praticantes de atividades circenses e 49 de musculação. Os resultados encontrados demonstram que ambas as atividades, as circenses e as de academia, trazem benefícios físicos e psicológicos aos seus praticantes. Contudo, os praticantes de atividades circenses relatam uma maior sensação de melhoria na força física e flexibilidade corporal (95,2% dos praticantes relatam muito aumento nesses quesitos) quando comparados aos praticantes de musculação (63,3% relatam muito aumento da força física e apenas 26,5% relatam muito aumento da flexibilidade). Foi apurado, ainda, que 85,7% dos praticantes de atividades circenses relatam a percepção de aumento na autoestima e 61,9% entendem que a prática os ajudou muito a superar a timidez. Já entre os praticantes de musculação, 57,1% apontam melhoria na autoestima, e apenas 14,3% entendem que a prática os ajudou muito a superar a timidez. Pouquíssimos participantes de ambas modalidades relataram efeitos psicológicos negativos como frustração, ansiedade e dismorfismo corporal. Conclui-se que o circo faz parte da cultura corporal do movimento, sendo que as atividades circenses podem ser uma opção de atividade física lúdica e interessante para todas as idades, trazendo na percepção individual de seus praticantes ainda mais benefícios físicos e psicológicos, quando comparadas às atividades de academia.

FILOSOFIA NO BRASIL: DA FORMAÇÃO ACADÊMICA ÀS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Elysmeyre da Silva de Oliveira Pessôa

Orientador: Prof. Me. Luis Geraldo da Silva

Claretiano – Centro Universitário

Este trabalho analisa o contexto atual da filosofia no Brasil, examinando desde a formação acadêmica às possibilidades de atuação profissional neste cenário. Destaca a importância do conhecimento das diferentes matrizes filosóficas e sua historicidade, para uma melhor compreensão do quadro vigente acerca da graduação em Filosofia e das perspectivas de atuação profissional. Busca apresentar o panorama sob o qual se configura e organiza a oferta de formação acadêmica em Filosofia, em todo o território brasileiro, mapeando a distribuição dos cursos disponibilizados no país, bem como perfilando os resultados comparativos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), do cadastro de IES (Instituições de Ensino Superior) e cursos de educação superior credenciados no Ministério da Educação (MEC), permitindo verificar o impacto sobre a formação em filosofia. Outro importante aspecto desta pesquisa refere-se à apresentação de possibilidades de atuação profissional para os formados nessa área. O referencial teórico do presente artigo apoia-se nos conceitos apresentados por Störig (2016), Aranha (1996), Chauí (2013), Marinho (2014), Luckesi (2011), Ghirdelli (2009) (2010), Saviani (2007) e Cartolano (1985), articulando-os às leis e normativas legais pertinentes à Educação no Brasil. Os resultados apresentados indicam o aumento na oferta de cursos em filosofia no Brasil após a vigência da Lei nº 11.684/2008, destacando a concentração dos cursos nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul, em detrimento das regiões Norte e Centro-Oeste. Apresenta o perfil dos estudantes de Filosofia, que em sua maioria são homens, de etnia branca, com idade média de trinta e dois anos. Aponta ainda as possibilidades de atuação profissional para os formados em Filosofia, demonstrando que, embora a carreira na área educacional prevaleça, há perspectivas de trabalho na área, cultural, educacional e empresarial.

ZUMBA® DANÇA COMO QUALIDADE DE VIDA

Geralda Jaqueline Lopes da Silva

Orientadora: Prof.ª Ma. Raquel Daffre de Arroxellas

Claretiano – Centro Universitário

A Zumba® Dança envolve músicas e ritmos latinos como salsa, cumbia, merenge, *regatton*, mambo, dentre outros. Criada pelo colombiano Beto Perez, está presente em mais de 187 países. As aulas de Zumba® Dança trazem diversos benefícios à vida das pessoas, no campo social, físico e emocional, uma vez que proporciona a integração social e a elevação da autoestima, tornando as pessoas mais alegres e confiantes em si mesmas. A Zumba® Dança, assim como as atividades físicas em grupo, podem proporcionar experiências que são comumente encontradas quando acontece a convivência em grupo. Por ser uma atividade prazerosa, a hipótese levantada é a de que a Zumba® Dança traga benefícios emocionais e sociais para seus praticantes. Isso posto, pretendeu-se neste trabalho investigar os benefícios sociais, físicos e psicológicos que a Zumba® Dança proporciona a seus praticantes. Foi realizada uma pesquisa de campo com um questionário disponibilizado pela ferramenta *Google Forms*. A pesquisa esteve disponível para a resposta nos meses de junho e julho de 2018. A fim de verificar os reais impactos da Zumba® Dança, participaram da pesquisa pessoas que a praticam há pelo menos 3 meses. Foram 192 participantes sendo que todos responderam a todas as (colocar aqui a quantidade total de pergunta feitas e retirar os parênteses) perguntas do questionário. Na pergunta “Você aumentou o seu círculo de amizade em função de frequentar aulas de Zumba® Dança?”, 97,9% dos pesquisados atribuem às aulas dessa dança um aumento do seu círculo de amizades. Foi feita também uma pergunta sobre quais benefícios físicos e psicológicos a pratica da dessa dança causou nos praticantes. 80,5% responderam que obtiveram uma melhora da autoestima, 80% uma diminuição do estresse, 85,8% uma melhora da disposição física, 72,6% uma melhora da disposição mental, 73,7% uma melhora na condição aeróbica, 60% uma melhora na condição muscular, 70% no emagrecimento, sendo que ninguém não atribuiu benefícios físicos ou psicológicos à pratica dessa dança. Na questão aberta “Além dos benefícios citados na questão anterior, você teria algum outro? Em caso positivo, qual seria?”, o que chama atenção é para o fato de que a prática da Zumba® Dança é citada como um fator de auxílio ao combate à depressão. A pesquisa leva à discussão da prática da referida dança como qualidade de vida, que fica comprovada positivamente após a apuração das informações obtidas em forma de gráficos e percentuais. Pela observação e análise dos resultados obtidos no questionário-pesquisa, pode-se concluir que a Zumba® Dança tem tido um papel fundamental de transformação na qualidade de vida de quem a pratica, abrangendo os setores emocionais, físicos e sociais.

A PROPOSTA DO ACESSO ABERTO E OS SEUS LIMITES

Paulo Roberto Cintra

Claretiano – Centro Universitário

A produção científica é uma atividade que resulta do acúmulo de conhecimentos passados e possibilita a geração de novos saberes e descobertas. Os periódicos científicos são os veículos mais utilizados para essa troca de informações, pois, além de garantirem que os artigos passarão por uma revisão por pares, eles oferecem maior visibilidade na comunidade científica. O progressivo aumento no custo da assinatura das principais revistas científicas passou, contudo, a representar uma barreira ao acesso a essa literatura, levando várias bibliotecas e instituições de ensino a cancelarem as subscrições das publicações em diversas editoras. Essas limitações para obtenção do conhecimento científico resultaram em um movimento em prol do acesso aberto. A proposta do acesso aberto (do inglês *open access*) é disponibilizar artigos científicos em texto completo, sem custos aos usuários e sem limitações de *copyright* e de licenciamento para seu reuso. Por esse contexto, tem-se que o objetivo deste estudo foi identificar os principais meios para disponibilização de um documento informacional em acesso aberto e verificar quais são os limites desse movimento. Por meio de pesquisa bibliográfica, constatou-se a existência de três estratégias para disponibilizar um artigo em acesso aberto: i) “via verde”, em que os artigos são autoarquivados pelos autores em repositórios institucionais; ii) “via dourada”, pela qual as editoras asseguram o livre acesso às publicações; ou iii) “modelo híbrido”, quando os autores pagam uma taxa para disponibilizar seus artigos em acesso aberto diretamente nos *sites* dos periódicos. Os resultados apontam que, não obstante algumas mudanças institucionais, e devido à exigência da publicação em acesso aberto dos resultados das pesquisas realizadas pelos beneficiários de determinadas agências de fomento, esse progresso ainda está aquém do que era esperado, uma vez que a maior parcela da literatura científica publicada em anos recentes continua restrita à aquisição dos periódicos. Portanto, conclui-se que é preciso que tomadores de decisão do governo, das instituições de ensino e pesquisa e das agências de fomento atuem mais efetivamente na formulação de políticas de incentivo às práticas do acesso aberto, através, por exemplo, da criação de repositórios institucionais que armazenem outros documentos informacionais, além de teses e dissertações. Não fosse somente isso, também é preciso que os próprios pesquisadores e cientistas se disponham a realizar o auto arquivamento de suas publicações nesses repositórios.

GESTÃO DE PESSOAS: O PAPEL DO LÍDER COMO AGENTE CONDICIONANTE DA MOTIVAÇÃO DA EQUIPE

Helen Teresa de Paula Batista

Claretiano – Centro Universitário

O tema discutido neste trabalho provém da necessidade que as organizações têm em caracterizar o líder como o agente motivador da equipe, o ente que serve como alicerce motivacional, que a conduz de forma a conceber um vínculo funcional. Desse modo, a engrenagem propulsora da motivação da equipe cabe ao líder, que deve elaborar um planejamento estratégico para servir como fonte de estímulo à equipe, de modo a induzir o indivíduo a adotar um comportamento profissional mais eficiente, sendo necessário avaliar o que o atrai a contribuir com a organização. Este estudo tem por objetivo verificar como uma vertente organizacional com vistas à motivação é benéfica às corporações. Dessarte, isso pode encorajar as organizações a desenvolverem uma estratégia reguladora, a fim de diagnosticar a carência estrutural e, em momento posterior, traçar um planejamento de ações com o propósito de diagnosticar a carência estrutural. Também é necessário traçar um planejamento e definir uma solução viável. Percebe-se, então, a importância do papel de um bom líder no tocante à motivação de toda a equipe. A metodologia empregada para desenvolvimento deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, possibilitando assim analisar a questão abordada sob múltiplas nuances de publicações já consolidadas e elaboradas por autores conceituados. Nesse sentido, percebe-se que o ambiente organizacional é um dos elementos cardinais de uma organização, pois nele as pessoas interagem consigo mesmas, com fatores internos e externos e com elementos positivos e negativos. Por isso, é importante equacionar como esses fatores afetam as pessoas no desempenho de suas tarefas. Em suma, observa-se que uma organização funciona tal como um sistema constituído e integrado de atividades funcionais, com fluxos e intercâmbio de participação, de modo que é preciso mapear as instabilidades para que esse sistema seja mantido e, assim, a convivência dos profissionais seja harmônica. Uma organização competitiva provém de um novo estilo de liderança, cujos ideais estejam voltados para os colaboradores, isto é, o líder precisa ter capacidade produtiva, destreza ao lidar com pessoas e seja dotado da capacidade de motivar pessoas e as fazer ir além, mantendo-as estimuladas a produzir melhor, sem deixar que esse propósito seja desfocado. A liderança motivacional é um aspecto relevante que permite transformar, moldar e influenciar positivamente os colaboradores. Ao longo da pesquisa elaborada, constatou-se que o grande desafio do líder reside nesse aspecto, pois a motivação é intrínseca ao esforço conjunto dos envolvidos, com vistas à consideração humanística. Em uma organização, para manter as pessoas satisfeitas, motivadas para o trabalho e o alcance dos objetivos, alguns cuidados especiais são importantes, dentre os quais se destacam o estilo de liderança, as relações com os empregados e um ambiente de trabalho que proporcione um ambiente físico, psicológico e social de trabalho agradável e seguro.

ENSINO-APRENDIZAGEM DE UM GRUPO DE CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 10 E 12 ANOS NA INICIAÇÃO DO TÊNIS DE CAMPO NO RÁDIO CLUBE CAMPO EM CAMPO GRANDE

João Costa Neto Silva

Orientador: Prof. Esp. Jairo Ricardes Rodrigues

Instituto de Ensino Superior da FUNLEC-IESF

O objetivo geral deste estudo foi registrar os processos de ensino-aprendizagem da modalidade esportiva tênis de campo e seus significados para os alunos do Rádio Clube Campo, no município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A relevância do estudo consiste em apontar elementos que possam contribuir com o ensino de tênis de campo para tenistas iniciante da faixa etária de 10 a 12 anos de idade, no sentido de atualizar o caráter metodológico do ensino-aprendizagem dessa modalidade de esporte individual. Além disso, foram verificados os seguintes aspectos: como sistematizar os conteúdos adotados; a fundamentação desses conteúdos baseada em teorias do desenvolvimento humano para jogos manipulativos individuais; a demonstração dos procedimentos metodológicos utilizados e o levantamento dos significados. A coleta de dados foi procedida com a devida autorização de pais ou responsáveis pelos alunos, sendo que um questionário composto por 15 questões fechadas e semiestruturadas foi aplicado a 24 alunos iniciantes de tênis de campo da Rádio Clube Campo. Os resultados demonstraram que, do percentual total de alunos, 66% são do sexo masculino, 50% têm 11 anos de idade, 58% são influenciados pela família para praticar tal esporte, os pais de 43% deles também praticam a modalidade, 67% querem ser tenistas profissionais, 80% participam de torneios, 42% não têm dificuldades de aprendizagem, 62% treinam de duas a três vezes por semana e 100% aprovam a metodologia de ensino utilizada pelo professor. Diante disso, analisamos os dados verificamos que o tênis de campo pode ser utilizado como uma prática de modalidade esportiva e de lazer, comportando uma metodologia renovada e conteúdos significativos para essa fase de iniciação, sendo que as formas de avaliação e desenvolvimento de técnicas precisam ser mais condizentes com a faixa etária e o nível de desenvolvimento humano dos tenistas. Isso permite contribuir com o fortalecimento de valores éticos dos envolvidos com a modalidade esportiva relacionada, bem como também age no sentido de estreitar os laços de confiança entre professor e aluno. Não fosse somente isso, verifica-se que o referido esporte proporciona melhor qualidade de vida aos seres humanos que o praticam, principalmente quando ela é iniciada na fase infantil ou na pré-adolescência.

NATAÇÃO PARA INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Vinícius Corsi de Paula

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano Centro Universitário

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Dessa forma, a atividade física, no caso a natação, pode ser provedora de saúde, de bem-estar e principalmente de inclusão social para os autistas. O projeto teve como objetivo observar a intervenção propriamente dita e analisar os efeitos da natação em um jovem com TEA. Foram realizadas observações em uma academia, durante as aulas de natação, com grupo de cinco alunos não portadores do transtorno com média de idade de 10 anos e um aluno portador do transtorno com idade de 9 anos. No período inicial da observação, o aluno portador do TEA passou pelo processo de adaptação à água, aos demais alunos, à professora e ao ambiente da academia. A adaptação à água se deu pelo trabalho com materiais redondos, pois prendiam a atenção do aluno. Após a adaptação, foi introduzido o trabalho de equilíbrio vertical, deslocamento no meio aquático, uso de “espaguete” e tapetes que foram utilizados para auxiliá-lo. Posteriormente, iniciou-se o trabalho de respiração, incentivando-o a colocar a cabeça na água para “fazer bolinhas”, sendo esse o primeiro passo para realizar a respiração e a imersão. Introduziu-se o deslocamento horizontal, com o auxílio de materiais como “espaguete” e halteres para dar sustentação, até que ele conseguisse bater os braços ou pernas ainda que desordenadamente. Gradualmente, ocorreu o sincronismo em bater os braços e pernas, com pouca coordenação motora, mas dentro do esperado para o aluno. O artigo “Avaliação dos efeitos de programas de intervenção de atividade física em indivíduos com transtorno do espectro do autismo”, apresenta vários autores e pesquisas sobre os benefícios da atividade física para autistas. Já o relatório de estágio “Natação, Equitação e Educação Física: três programas de atividade física em jovens/adultos com perturbações do espectro do autismo” apresenta intervenção e os benefícios através da natação, equitação e educação física em autista. Esses artigos sustentaram não só a proposição de procedimentos para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como a análise dos resultados alcançados com o aluno. A avaliação do aluno foi realizada pela análise dos relatórios das sessões. As conclusões do projeto revelam que a natação poderá ser benéfica para indivíduos com TEA e, tendo em consideração a especificidade da população, os resultados encontrados podem ser considerados satisfatórios. Alcançaram-se benefícios nas relações interpessoais, na autoconfiança, na motivação, na autoestima, no bem-estar físico e psicológico, proporcionando assim, uma melhoria da qualidade de vida do aluno.

AVALIAÇÃO DA FORÇA E RESISTÊNCIA MUSCULAR EM IDOSA POR MEIO DO TREINO DE MUSCULAÇÃO

Luciana Zeli Biazoli; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário

Com o avanço da idade, o organismo perde as capacidades físicas e funcionais, fazendo com que os idosos fiquem mais vulneráveis a quedas e consequentes fraturas, apresentem dificuldade em realizar tarefas simples como se levantar do sofá e percam sua autonomia para viver. Incentivar a prática de atividade física ao público com mais de 60 anos é fundamental para melhorar sua qualidade de vida, já que a expectativa de vida vem se mostrando maior nos últimos 20 anos. O objetivo deste estudo de caso é destacar a importância do exercício, no caso a musculação com ênfase em membros inferiores, como fator principal na melhoria da marcha, equilíbrio e força nos membros inferiores (MI) de uma aluna de 70 anos que sofreu fratura de fêmur, passou por cirurgia para colocação de pinos, hipotônica, com desequilíbrio e fraqueza muscular dos MI. Foi aplicado o teste *Senior Fitness Test* (SFT) para avaliar a força e a resistência nos membros inferiores, além de outras capacidades físicas. Esse teste avalia a aptidão física do idosos de diferentes países e é aplicado no Brasil, utilizando-se como padrão de critério os valores de referência americanos para a avaliação, porque no Brasil não há valores desenvolvidos para idosos. Os procedimentos para o teste foram a explicação correta do teste, a utilização de uma cadeira com encosto, sem braços e altura de 43 cm que estivesse encostada na parede e um cronômetro; o participante deveria cruzar os braços com o dedo médio em direção ao acrômio; ao sinal, ficar totalmente em pé e, então, retornar à posição sentada durante 30 segundos. Antes do início do treinamento, foi realizado exame médico liberando a aluna para a prática e anamnese com intuito de conhecer seu perfil. O resultado do teste realizado antes do início dos treinos demonstrou fraqueza muscular, já que durante os 30 segundos do teste a aluna realizou apenas 9 movimentos. Após três meses de treinamento de musculação e exercícios de alongamento e propriocepção, foi realizado o reteste e o número de repetições passou para 14. Esse é apenas um caso, porém o resultado mostrou-se muito satisfatório, atingindo o objetivo proposto que foi o de melhorar a qualidade de vida da aluna, adquirindo um corpo mais forte e encorajamento para realizar suas atividades diárias.

FATORES RELEVANTES NO PROCESSO DE HIPERTROFIA MUSCULAR

Luiz Fernando Silva Fulaneti; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário

A estética do corpo vem sendo considerada por meio de determinados padrões corporais. Dentre eles, a musculatura bem desenvolvida tem sido intensamente cobiçada como “espelho” de corpo ideal, refletida principalmente no mundo globalizado representado pela mídia. Diante disso, ressalta-se a importância desse estudo, uma vez que a busca por um corpo perfeito é massivamente veiculada pela mídia, mas isso nem sempre é procedido pelo indivíduo com a devida atenção à saúde. O objetivo deste trabalho foi estudar os fatores relevantes no processo de hipertrofia muscular, esclarecendo a importância do treinamento assistido, da alimentação equilibrada e da recuperação (sono) na obtenção de bons resultados. Nesse estudo, foram divididos 2 grupos de 5 pessoas entre 18 a 25 anos, que praticaram exercícios físicos com o auxílio e monitoramento de um educador físico, em um período de três meses, com a frequência semanal de 4 dias. O grupo 1 executou os exercícios corretamente e se policiou em relação aos fatores relatados acima. O grupo 2 apenas treinou 4 dias semanais e o alcance de resultados mais significativos foi para os alunos que se policiavam nos fatores relevantes citados. Desse modo, o grupo 1 obteve aumento em média de 8% da massa magra e diminuição de 5% em média de gordura corporal a mais em relação ao grupo 2. Os resultados foram melhores entre os indivíduos que se alimentaram corretamente e fizeram em conjunto um programa de treinamento assistido. Aqueles que também tiveram uma boa noite de sono e amplitude máxima dos movimentos cadenciados também conseguiram bons resultados. Dentro das academias, ainda encontramos muitos alunos que desconhecem alguns fatores imprescindíveis para a hipertrofia muscular, como a alimentação correta e mais saudável, o descanso para uma melhor recuperação muscular, os treinos desenvolvidos e realizados para o objetivo pretendido, a intensidade de treinamento, a cadência e a amplitude dos movimentos. Com todos esses fatores, o praticante tem o auxílio para realizar e desenvolver o treino específico ao crescimento muscular, o que o faz obter resultados satisfatórios. Podemos concluir que os praticantes que treinaram com o devido cuidado, intensidade, cadência, descanso, alimentação adequada e amplitude máxima obtiveram melhores resultados quanto ao ganho de massa magra e perda de gordura, ao passo que os praticantes que treinaram sem a devida orientação a esses fatores não tiveram resultados satisfatórios e saudáveis. Portanto, verificou-se que os fatores citados acima potencializam os ganhos, tanto no aspecto do ganho de massa magra quanto na perda de gordura corporal, pois é isso que pode estabelecer um novo padrão de saúde para o praticante, deixando seu corpo mais tonificado e saudável.

O ENSINO DA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO COM ENFOQUE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ana Cláudia Varanda Moreira

Orientadora: Profª. Beatriz Consuelo Kuroishi Mello

Claretiano – Centro Universitário

A matemática ensinada nas escolas brasileiras se apresenta engessada em si mesma, porém os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio sugerem que ela seja tratada de modo contextualizado e interdisciplinar, para que a formação do aluno seja completa no que diz respeito às habilidades e atitudes matemáticas. Diante do cenário brasileiro de desempenho bastante ruim dos alunos de ensino médio no que diz respeito ao aprendizado de matemática, faz-se necessário repensar na forma como a disciplina é abordada dentro de sala de aula, de modo que os alunos consigam verificar um significado ao que é estudado. Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar como o enfoque de ciência e tecnologia na disciplina de Matemática do Ensino Médio pode contribuir para um aprendizado mais significativo dos alunos, influenciando inclusive em suas escolhas profissionais. Para tanto, analisou as contribuições dos diferentes autores que estudaram tal enfoque, trazendo à tona, ao finalizar essa análise, formas já estudadas de trabalhar a contextualização em sala de aula para se atingir, com os alunos, o sucesso no aprendizado significativo da matemática. Percebeu-se que, ao longo do Ensino Médio, espera-se do aluno um pensamento mais abrangente, conseguindo transpor a barreira da matemática pura e aplicando os conhecimentos de forma interdisciplinar. O Ensino Médio deve dar condições para que o aluno, reconhecendo seu papel na sociedade, adquira conhecimentos amplos. Assim, para dar subsídios ao trabalho do professor, diversos autores vêm estudando formas de se trabalhar o ensino da matemática diferentemente do modo tradicional em sala de aula, como, por exemplo, por meio de resolução de problemas e de modelagem matemática. Desse modo, verifica-se que é possível, segundo os autores pesquisados, um ensino de matemática com enfoque de ciência, tecnologia e sociedade que o torne mais envolvente e motivador aos alunos.

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO MODERNA NA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS

Gleison Francisco Silva Dos Santos

Orientadora: Prof.ª Esp. Jaqueline de Freitas Zucoloto

Claretiano – Centro Universitário

A educação é a base de um país no que se propõe à formação de pessoas para o mercado de trabalho e para o exercício de sua cidadania. Como tais transformações ocorridas no mundo atingem a todos de forma geral pelo processo da globalização ou internacionalização, esse será o papel do educador e da educação na formação desses cidadãos. Diante disso, este trabalho tem como objetivo mostrar que educação brasileira se baseia nos pressupostos de garantir uma educação gratuita, igualitária, laica e de qualidade, na qual pode-se garantir uma educação efetiva a todos. Sabe-se que superar paradigmas antigos da educação é uma das metas e desafios de todos, pois a escola, como instrumento de ação, torna-se indispensável na formação de cidadãos conscientes. Pretendeu-se a utilizar pesquisa bibliográfica sobre o tema em livros ou conteúdo vinculado na *internet* para compreender quais são os desafios da educação atual, quais são as perspectivas, seu retrocesso e como enfrentá-lo. Uma das ferramentas mais importante para um país é a educação, instrumento indispensável para qualquer nação, mas sabemos que há muitos desafios a serem enfrentados, que se arrastam até os dias atuais e não foram superados, sejam eles estruturais, pedagógicos e/ou didáticos. O desafio estende-se a todas as esferas da sociedade, que precisa entender que a educação não é tão somente uma obrigação, mas também uma ferramenta imprescindível de inclusão e redução de desigualdade. Além disso, que demais problemas enfrentados no mundo moderno são consequências de falhas ou erros cometidos em desconsiderar a educação como prioridade nacional. Dados obtidos demonstraram que, quando a educação é levada como prioridade por uma nação, o país torna-se economicamente mais forte e menos desigual. Portanto, o professor, como difusor de conhecimento, deve superar-se e reinventar-se para atingir a meta desejada. Conclui-se que tão somente com apoio de todos e com a participação da sociedade obteremos os resultados almejados, com vistas a superar, progredir, investir e priorizar, propiciando assim a formação de verdadeiros cidadãos.

MAT PILATES E O GANHO DE FLEXIBILIDADE EM MULHERES

Vinícius Corsi de Paula; Maria Gabriela Corsi de Paula

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário

O MAT Pilates é um componente do Método Pilates, cujos exercícios são praticados apenas no solo, ao invés de serem executados nos equipamentos. Entre os diversos benefícios da prática do Pilates está o ganho de flexibilidade, que pode ser definida como a capacidade dos tecidos corporais esticarem sem danos ou lesões e com ampla movimentação numa articulação. A flexibilidade é uma capacidade física essencial para o bem-estar do cotidiano que diminui com o decorrer da idade. Desse modo, exercitar essa capacidade é fundamental para uma vida mais saudável e longa. O presente estudo objetivou avaliar e analisar a melhora da flexibilidade em mulheres praticantes de MAT Pilates. Foi previamente realizado com 14 mulheres o Teste de “Sentar e Alcançar”, conforme Baechle e Earle o conceberam. Em seguida, foram realizadas 15 sessões de MAT Pilates com duração de 50 minutos. Após o término desse período, o teste foi reavaliado. As aulas de MAT Pilates tiveram como princípio a realização dos exercícios no solo utilizando o peso corporal e acessórios. A aula foi dividida em três etapas: inicial, com alongamentos; em seguida, a realização de exercícios do método Mat Pilates; e a final, com alongamentos. Na segunda coleta do Teste de “Sentar e Alcançar”, obteve-se a flexibilidade média de 32 cm para o grupo da manhã, cuja média de idade das participantes 53 anos, ao passo que o grupo da noite, com idade média de 45 anos, atingiu a média de 42,5 cm de flexibilidade. Após a realização de 15 sessões de MAT Pilates, foi feita a terceira coleta do mesmo teste, sendo que os resultados obtidos no grupo da manhã foram de uma flexibilidade média de 35 cm. Para o grupo da noite, a média foi de 46,5 cm. Dessa forma, em comparação com o segundo teste, nota-se o incremento na flexibilidade de 3 cm para o grupo da manhã e de 4 cm para o grupo da noite. Por meio da análise dos testes realizados, constata-se que, após as 15 sessões do MAT Pilates, houve um ganho significativo da flexibilidade das avaliadas. As alunas relataram que, além do perceptível ganho de flexibilidade, houve melhora da postura, do equilíbrio, bem como a diminuição de dores na região lombar e nas articulações. Com o resultado obtido nos testes e em somatória aos depoimentos das avaliadas, podemos concluir que método MAT Pilates é capaz de promover incremento da flexibilidade em mulheres e, como consequência da prática, uma melhor qualidade de vida e saúde.

A EDUCAÇÃO SUPERIOR E O PROFESSOR INICIANTE: BREVE REVISÃO SOBRE OS DESAFIOS, ACERTOS E DESACERTOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Elionai Dias Soares

Claretiano – Centro Universitário

O professor que inicia suas atividades em Educação Superior, de forma geral, o faz sem preparo pedagógico específico, adentrando à instituição e acreditando que seus conhecimentos específicos serão suficientes para sustentar a prática docente. Dessa forma, uma série de dificuldades passam a fazer parte do seu cotidiano, refletindo na relação professor-aluno e acarretando comprometimento da qualidade do ensino e da aprendizagem. Sendo assim, surge a inquietação em averiguar sobre as dificuldades nesse processo, por meio das seguintes indagações: 1) como se sente o professor iniciante sem essa devida preparação pedagógica? 2) Quais são as suas maiores dificuldades e anseios no ambiente de trabalho? 3) As Instituições de Ensino Superior possuem programas com propósito de apoiar o professor iniciante? O presente trabalho tem por objetivo entender as dificuldades e anseios dos professores iniciantes na Educação Superior e levantar propostas para que essas questões sejam resolvidas. O estudo é caracterizado por levantamento bibliográfico, tendo por base autores que abordam sobre a formação docente, em detrimento às necessidades dos saberes pedagógicos necessários à prática do Ensino Superior, assim como o apoio institucional a esses professores. Ao considerar os estudos dos autores, foi constatado que os docentes iniciantes passam por um “choque de realidade” ou “solidão pedagógica”, pois não demonstraram a consciência da complexidade do espaço de atuação que extrapola a dimensão de seus conhecimentos específicos. Para agravar ainda mais a situação, tem sido frequente a falta de apoio das instituições por meio de formação continuada. As conclusões do trabalho permitem afirmar sobre a importância do preparo profissional prévio ao ingresso institucional, assim como a necessidade de programas de apoio e amparo aos professores que iniciam suas atividades docentes. Por fim, ao considerar o limitado envolvimento das instituições no processo formativo docente e também na formação continuada, o professor de Ensino Superior tende a relegar sua profissionalidade a um plano secundário, com inseguranças, incertezas e desacertos institucionais.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: FATORES QUE INFLUENCIAM E INTERFEREM NA APRENDIZAGEM

Rosa Cristina Barbosa Garbin Oliva

Claretiano – Centro Universitário

Procurando compreender as causas relativas às dificuldades de aprendizagem escolar, buscamos por meio da Psicologia da Educação investigar e esclarecer quais são os principais fatores que influenciam e interferem no processo de ensino e aprendizagem, analisando a respeito dos obstáculos que possam vir a dificultar o aprendizado e reconhecendo a relevância em que os aspectos psicológicos do sujeito podem exercer no seu processo de aprendizado. Com vistas ao aprimoramento da prática pedagógica e ao favorecimento de um ensino de qualidade, visamos encontrar caminhos para solucionar os problemas de aprendizagem, identificando os motivos predominantes que podem prejudicar o processo de aquisição dos conhecimentos. Esta pesquisa foi desenvolvida com a utilização de artigos científicos de revisão bibliográfica relacionados ao desenvolvimento e a aprendizagem humana. Com uma abordagem qualitativa, buscou-se atribuir significados aos fatos observados, com a proposta de atingirmos a compreensão e a interpretação dos conteúdos e informações obtidas, com base em um conceito explicativo e de natureza básica para fins didáticos. Com base em análises de conceitos teóricos científicos, entendemos que os aspectos psicológicos e emocionais estão diretamente relacionados com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social infantil. São vários os fatores que, de forma indissociada e em constante interação, afetam o curso do desenvolvimento humano como a hereditariedade, o crescimento/maturação orgânica/física, a maturação neurofisiológica e o meio. O processo de aprendizagem sofre interferência dos fatores intelectual, psicomotor, físico e social, mas é do fator emocional que depende grande parte da educação infantil. Verificamos que alguns fatores psicológicos como a relação professor-aluno, a motivação intrínseca e extrínseca, o auto-conceito, a auto-eficácia, a auto-estima e o *bullying* são variáveis relevantes no processo de ensino-aprendizagem, pois alteram a qualidade da aprendizagem. Observamos pela “Pirâmide de Maslow” uma hierarquia de necessidades básicas capazes de alterar a ação do indivíduo, que precisam ser supridas para que a criança se sinta motivada a aprender, correspondentes às necessidades fisiológicas, de segurança, de pertinência, de estima e de autorrealização. Alguns fatores etiológico-sociais como más condições habitacionais, sanitárias, de higiene e de nutrição; carências afetivas; pobreza da estimulação precoce; privações lúdicas, psicomotoras, simbólicas e culturais; a utilização de métodos de ensino inadequados e ambientes repressivos interferem na aprendizagem, levando muitas crianças a enfrentarem dificuldades para aprender. Identificamos que os fatores psicológicos afetam o comportamento humano e conseqüentemente interferem no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Os fatores emocionais influenciam o ato de aprender, alteram as interações sociais do indivíduo e definem a qualidade de seu aprendizado. Constatamos que alguns aspectos da dotação genética são determinantes, porém são tendências que podem ou não se realizar em função das experiências ambientais. As primeiras experiências educacionais da criança são proporcionadas pela família e um ambiente estimulante e encorajador em casa produz estudantes adaptáveis e muito dispostos a aprender na escola. Dessa forma, entendemos que o “meio” no qual a criança se desenvolve é um fator determinante para a qualidade da formação do seu caráter e do desenvolvimento das suas habilidades e inteligências. Por fim, vale ressaltar que são as experiências pessoais que definirão as características, a subjetividade e a individualidade do ser humano.

RELAÇÃO DA HIPERTENSÃO COM A ATIVIDADE FÍSICA

Daila Mara de Oliveira Nobre

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário

A hipertensão arterial ou pressão alta refere-se à alteração da pressão arterial, de modo que chega a índices elevados, ou seja, maiores ou iguais a 140/90 mmHg. Assim, a elevação desses níveis tende a ocasionar lesões em vários órgãos, tais como cérebro e coração, além de causar danos nos rins e na visão. Desse modo, estudos apontam que a prática de exercícios físicos aeróbicos é considerada salutar a pessoas hipertensas, uma vez que auxiliam na diminuição da tensão arterial. Por isso, tal prática tende a ser benéfica porque envolve atividades aeróbicas, é eficaz para manter o metabolismo e pelo fato de as atividades aeróbicas serem descritas como mais fáceis e prazerosas de fazer. O objetivo do estudo é relatar os efeitos da atividade física para melhorar e manter a pressão arterial em níveis satisfatórios. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com levantamento de dados em livros e bases eletrônicas, tendo por base os seguintes descritores: exercício físico como controle da pressão arterial e melhoria na qualidade de vida. Os resultados confirmaram que a prática de exercícios físicos para pessoas hipertensas é mesmo benéfica, visto que desencadeia redução da força, do número de batimentos cardíacos e os vasos periféricos se tornam mais dilatados. As evidências mostraram que o treinamento físico moderado é mencionado com um dos aspectos essenciais para manter a pressão arterial em pleno controle, melhorando a qualidade de vida das pessoas hipertensas. Pode-se concluir que a atividade física acarreta diminuição da pressão arterial e está vinculada à redução dos fatores de risco cardiovasculares, caracterizando-se como uma ferramenta eficiente ao tratamento de pessoas com problemas de hipertensão, por meio de um programa de treinamento individual.

ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE UMA PRATICANTE DE BALLET FLY®

Fabiana Yukimi Fukushima; Leticia Ferreira de Castro Marchetto Zarate

Claretiano – Centro Universitário

O Ballet Fly® é uma atividade física nova que une movimentos do Ballet com acrobacias circenses. Além disso, estudos comprovam que os praticantes dessa modalidade esportiva apresentam melhora da força muscular, alongamento, tônus muscular, postura, equilíbrio e redução de medidas antropométricas. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as variáveis antropométricas de um sujeito do sexo feminino iniciante da prática de Ballet Fly® e comparar os índices alcançados após 10 (dez) aulas de 50 (cinquenta) minutos cada. Foram medidos dados como peso, altura, porcentagem de gordura corporal, porcentagem de massa muscular, porcentagem de água corporal, pregas cutâneas e medidas circunferenciais. Para a análise de medidas antropométricas gerais, foi utilizada uma trena Trena Antropométrica de Fibra Sanny, uma balança digital da marca OMRON (modelo HBF541C) e um adipômetro científico da marca SANNY. Os dados foram coletados pelo mesmo avaliador antes do primeiro dia de aula e após 10 (dez) aulas serem realizadas. A partir dos dados mensurados, foram obtidos o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e o percentual de gordura para comparação. A análise indicou que houve uma mudança significativa nas medidas antropométricas. Por ser uma nova modalidade, mais estudos devem ser realizados, mas os resultados de nossa análise já apresentaram uma redução dos dados antropométricos com a realização regular de apenas 10 aulas, o que indica ser uma modalidade bem estruturada e com resultados eficazes para estudos futuros.

HISTÓRIA DA ANTROPOLOGIA DO ESPAÇO: O ESTUDO DO ESPAÇO SOCIAL COMO COMPONENTE DA TEORIA ANTROPOLÓGICA

Eliana do Pilar Rocha

Claretiano – Centro Universitário

A criação de novos campos disciplinares dentro das ciências é assunto de suma importância nos meios acadêmicos. Também figuram nas discussões recentes dentro das Ciências Humanas e Sociais a busca de novos conhecimentos, de igual importância, capazes de dar suporte a novas interpretações científicas dos fatos. Este trabalho se justifica por apresentar a Antropologia do Espaço como um novo campo disciplinar através do conhecimento de sua história que, ligada aos estudos das sociedades, suas culturas e tradições, tem como pressuposto o estudo tanto das noções de espaço representação como de espaço realidade. Objetiva apresentar as grandes escolas antropológicas, quais sejam: a Clássica, a Moderna, a Contemporânea e a da Supermodernidade, e ainda as especificidades do espaço social mencionadas por seus diversos autores, em diferentes períodos de desenvolvimento da ciência antropológica, culminando na apresentação da relativização/relatividade espacial como conjunto de relações que unem o indivíduo ao seu meio, associando o técnico, o social e o simbólico. Utilizou-se como metodologia o levantamento bibliográfico, especificamente material coletado e organizado por procedência, ou seja, fontes científicas (artigos, teses, dissertações). Esse método permitiu que se elaborasse um trabalho que pudesse favorecer a contextualização, problematização e validação do tema proposto. Iniciando com o surgimento da Antropologia como ciência, no século XIX, passando por todo o século XX e chegando aos tempos atuais, foram eleitos alguns dos principais autores e suas análises do sentido que as sociedades dão ao espaço vivido. Como resultado, observou-se que uma leitura mais aprofundada das obras demonstra elementos subjacentes, como a perspectiva fenomenológica, as noções de especialização espacial e mobilidade, a exclusão dentro dos espaços sociais, além dos mecanismos que constituem o espaço a partir da interpretação de como ele é produzido pelo comportamento das coletividades. Concluiu-se quanto à possibilidade de produção de estudos em um novo campo disciplinar, a Antropologia do Espaço. Relacionando-a à desconstrução da ideia de lugar como pressuposto da interpretação das totalidades, observou-se que a noção de espaço pode ter uma maior importância nos estudos da Antropologia quando tem como foco de análise as questões das identidades coletivas e individuais, cuja relação não é simples e estável, mas variável.

OS BENEFÍCIOS DO ALONGAMENTO ATIVO COM A MOBILIDADE ARTICULAR ANTES DO TREINAMENTO DE FORÇA

Dacilene de Souza Freitas¹; Gustavo Henrique Gonçalves²;

Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente³

UNIFRAN¹; FACON²; Uni-FACEF³

Inicialmente, o treinamento de força (TF) consiste em uma modalidade que utiliza sobrecargas com a finalidade de melhorar as capacidades musculares, tais como força, potência, hipertrofia e resistência. Assim, sugere-se na literatura científica que o aquecimento com alongamento ativo associado aos movimentos de mobilidades articulares potencializará o rendimento de repetições máximas durante o TF. Nesse sentido, justifica-se que o alongamento ativo procedido com os movimentos de mobilidades articulares antes do treinamento de força oportunizará maiores ganhos significativos durante o TF, devido à ativação muscular que proporciona. O objetivo geral deste estudo é analisar se o trabalho de alongamento ativo com mobilidade articular antes do TF acarretará melhores resultados de força quando comparado com uma pessoa que não o realizou. Como metodologia, realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de fontes secundárias. Diante das discussões encontradas, os exercícios de mobilidade e o alongamento ativo consistem em exercícios livres que utilizam o peso do próprio corpo e alguns equipamentos para adicionar sobrecarga, como, por exemplo, agachamento livre; afundo; flexão e extensão de tornozelo; agachamento lateral alternado; passada lateral com elástico; passada frontal; elevação pélvica; e “*superman*”. Esses são exemplos de exercícios utilizados nessa perspectiva de aquecimento. Dessa forma, os estudos prévios indicam que alguns mecanismos neurais e fisiológicos explicam como o alongamento ativo e a mobilidade articular pode beneficiar o desempenho muscular antes de realizar o TF, de modo que podemos citar como benefícios os aumentos subsequentes no fluxo sanguíneo, na temperatura muscular, na temperatura central, bem como uma maior flexibilidade de movimentos em virtude de uma resistência viscosa reduzida dentro dos músculos ativos, de maneira a promover uma contração e relaxamento mais rápido dos músculos. Contudo, a ideia de um alongamento ativo ligado à mobilidade articular antes do TF é no intuito de conferir aos praticantes uma predisposição maior para o esforço físico, ou seja, proporcionar-lhes melhores condições de preparação cinética e coordenativa, gerando uma familiarização e conscientização dos movimentos, a fim de prevenir lesões musculares durante o treino de força.

AS POSSIBILIDADES DO TREINAMENTO FUNCIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Gustavo Henrique Gonçalves, Dacilene de Souza Freitas, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente

FACON, UNIFRAN, Uni-FACEF

A Educação Física é uma disciplina ofertada na escola e faz parte da educação integral do indivíduo. Diante disso, dentre tantos outros objetivos, deve desenvolver a aptidão física dos indivíduos em idade escolar, através de exercícios físicos orientados. Nos últimos anos, o treinamento funcional vem sendo uma opção muito utilizada na melhora do desenvolvimento das pessoas em geral, além de beneficiá-las nas capacidades utilizadas no cotidiano. O objetivo geral deste estudo é analisar as possibilidades do treinamento funcional para a Educação Física escolar. Como metodologia, realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de fontes secundárias. Diante das discussões nas pesquisas literárias, a essência do treinamento funcional está baseada na melhora dos aspectos neurológicos que afetam a capacidade funcional do corpo humano, através de exercícios que desafiam os diversos componentes do sistema nervoso e, por isso, estimulam sua adaptação e o seu desenvolvimento corporal. Os movimentos funcionais referem-se a movimentos integrados, multiplanares de estabilização e produção de força, ideais para pessoas em crescimento que utilizam diversos planos e eixos para se deslocarem com eficiência. Esse método também adere a prevenção de lesões envolvendo diferentes ações musculares, somando que o treinamento funcional implica maior complexidade do movimento e envolvimento de várias capacidades físicas. Isso faz o organismo ter um gasto energético muito maior, além de trazer grandes contribuições como melhora da flexibilidade, emagrecimento, otimização da coordenação motora, equilíbrio e condicionamento cardiorrespiratório, além de motivação e do aumento da autoestima. Portanto, o treinamento funcional tem sido muito difundido na área do condicionamento físico. Muitos profissionais de Educação Física têm aderido a esse treinamento, associando instabilidade na execução dos exercícios, ou por eles serem voltados ao desempenho esportivo ou à melhora da qualidade de vida. Dessa forma, o treinamento funcional tem importante papel na Educação Física escolar diante do desenvolvimento motor dos educandos, auxiliando-os tanto em fundamentos para o desenvolvimento de habilidades desportivas, quanto na execução das atividades da vida diária, o que implica em melhora da funcionalidade e da qualidade de vida e saúde dos educandos. Em adição, a ideia deste estudo é mostrar a essência do treinamento funcional para qualquer indivíduo, que deve ser estimulado nas aulas de Educação Física, pois conseqüentemente mediará a qualidade de saúde e vida dos educandos, possibilitando serem atletas diferenciados, ao optarem por um esporte de alto rendimento diante dos estímulos funcionais obtidos na Educação Física escolar.

O ESPÍRITO SANTO SEGUNDO LEONARDO BOFF

Vitor Luiz Rigoti dos Anjos

Orientador: Prof. Dr. Tiago Tadeu Contiero

Claretiano – Centro Universitário

Este trabalho visa mostrar alguns dos aspectos do Espírito Santo presentes na obra teológica de Leonardo Boff, um dos nomes mais conhecidos da Teologia da Libertação no Brasil, para elucidar a teologia do autor mencionado no seu esforço de atualizar as características do Espírito Santo já descritas na tradição teológica bimilenar do Cristianismo. Por meio de uma pesquisa bibliográfica aos livros e artigos do autor, foi possível verificar uma relação entre o Espírito Santo e o mundo, o ser humano e a Igreja, sem que qualquer ponto da pneumatologia desenvolvida durante os séculos seja diminuído ou menosprezado. Boff consegue evidenciar a atuação do Espírito Santo como Pessoa da comunhão divina que impulsiona a transformação da realidade até o fim dos tempos rumo ao Amor eterno de Deus, mesmo que os homens não se deem conta disso ou até se esqueçam da existência do Espírito Santo em suas concepções religiosas e de mundo. Verificou-se que os textos de Boff são importantes na contemplação e na reflexão acerca de cada Pessoa da Trindade e, no caso do Espírito, ajudam o leitor contemporâneo não apenas a se aproximar da doutrina à maneira científica, formal e distante do objeto de estudo, mas também a equilibrar os enunciados e significados da doutrina com a prática que, iluminada pelo Espírito, dará ao mundo os frutos de uma autêntica espiritualidade que Ele mesmo deu aos discípulos desde sua descida em Pentecostes. Por fim, Boff ajuda o leitor a penetrar cada vez mais na contemplação do Espírito Santo, fonte dos dons da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e do temor de Deus que fazem o ser humano embebido do Espírito uma pessoa transformada e irradiadora de virtudes necessárias para que a vida do mundo seja também transformada à imagem da Trindade.

PRÁTICA DOCENTE A PARTIR DAS REFERÊNCIAS IMAGÉTICAS NA HISTÓRIA DA ARTE

Aline Hübner Freitas

Orientador: Prof. Dr. Everton Luis Sanches

Claretiano – Centro Universitário

O presente estudo trata de uma pesquisa sobre as abordagens do ensino da arte, através do uso da imagem como potencial de ensino. Considerando o uso das imagens da história da arte na prática docente, a partir da experiência do estágio realizado na Escola Estadual do Ensino Fundamental Rio de Janeiro, localizada em Porto Alegre - RS. A questão norteadora desta pesquisa tem o seguinte enfoque: qual é a importância do uso das imagens para a prática docente nas aulas de Artes Visuais? Para atingir o objetivo traçado, foram utilizados como fonte de pesquisa artigos, livros, revistas e textos que embasam conhecimentos de história da arte, arte – educação, imagem, assim como os planos de aula e propostas de trabalhos plásticos elaborados pela autora, ressaltando a importância do uso das imagens da história da arte, na prática docente. Verificou-se a questão central, tendo em vista a experiência dos alunos ao realizarem as propostas solicitadas nas aulas. Sendo assim, foi possível verificar que eles conseguiram compreender, refletir e formar uma apreciação crítica após a leitura e análises das imagens utilizadas como referência na realização dos trabalhos. Desse modo, o presente trabalho traz à tona problemas e questões que envolvem docência, arte-educação, história da arte e imagem.

OBSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO LOCALIZADA NA PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO, EM PELOTAS/RS

Janaina de Oliveira Pereira
Claretiano – Centro Universitário

A botânica descritiva se baseia na observação das plantas de forma sistemática, para melhorar as possibilidades de seu estudo. Essa modalidade se dedica a organizar os vegetais, de acordo com as famílias a que pertencem, ao gênero e à espécie. Por esse motivo, esse trabalho foi desenvolvido com o propósito de estudar e observar a diversidade das plantas existentes numa área verde localizada em uma área residencial urbana da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, isto é, uma praça pública que contém variedades significativas de árvores plantadas. A atividade de observação foi realizada na Praça Coronel Pedro Osório, na qual ainda se vê conservado o projeto paisagístico realizado durante os anos de 1913 a 1916, de modo que, naquela época, derrubou-se o muro e o chafariz, e o local ganhou uma escadaria. Na década de 1930, foram plantadas árvores exóticas, tais como o pau-brasil, e foram construídos monumentos artísticos e canteiros em forma de labirintos. Isso fez com que ganhasse o *status* de praça mais bonita da cidade. Diante das várias espécies de árvores ali presentes, foram analisadas somente 10 para este projeto de estudo: cedro, suína, jacarandá, palmeira de leque taquicarpo, *flamboyant*, ipê amarelo, palmeira corifa, guapuruvu, guatambu e falsa tamareira. O projeto teve por finalidade verificar, identificar e catalogar as espécies existentes na área verde referida, para que seja possível compreender como elas se adaptam ao meio ambiente em que estão fixadas. Isso se caracteriza como uma atividade prática diante dos conhecimentos adquiridos no curso de Biologia, o que é imprescindível e importante a um discente, além de ser também uma prestação de serviço à comunidade local. O método utilizado para coleta e análise de dados foi a pesquisa de campo, de modo que também foi verificado se havia demonstração da identificação das espécies e se ela correspondia aos dados informados. Diante disso, verificou-se que a observação e o levantamento da arborização de determinado local constitui importante aspecto de aplicação de conteúdos relacionados à Botânica e estudados no curso de graduação de Biologia, bem como se caracteriza como uma importante atividade de prestação de serviços à comunidade, tendo em vista a necessidade atual de preservação ambiental para um desenvolvimento sustentável

A FAMÍLIA, A ESCOLA E A COMUNIDADE NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR

Iane Silva Araujo; Susana Nogueira de Matos; Ester Regina Galvão Teodoro

Orientador: Prof. Me. Carlos Eduardo da Silva

Faculdades Integradas Soares de Oliveira - FISO

A violência escolar tem sido demonstrada de várias formas nos últimos tempos e, diante de várias alegações e levantamento de hipóteses para sua ocorrência, percebe-se que ela advém da violação dos direitos das crianças e adolescentes. As várias vertentes do âmbito social, concernindo a família, a escola e a comunidade, deveriam tomar ciência de tais violações, almejando alcançar o objetivo comum a essas esferas: preparar uma juventude sociável e sadia, capaz de enfrentar as exigências da vida em sociedade. Contudo, vimos que isso infelizmente não acontece ou não tem acontecido da forma como deveria. O presente estudo tem a intenção de promover uma reflexão sobre a construção de conhecimento a respeito das formas de enfrentamento dessa violência, praticada no ambiente escolar ou nele identificada, e procurar pistas que possam contribuir com a proposta de prevenção da violência ocorrida na escola por alunos que tenham sofrido ou ainda sofrem violência em seus lares, ou seja, como solucionar possíveis conflitos advindos da violação dos direitos dessas crianças e adolescentes. Foi realizado um levantamento bibliográfico com pesquisas em artigos científicos, legislações e livros relacionados à temática. Os resultados demonstraram que, historicamente, a família e a escola têm sido a base da educação de crianças e adolescentes. Desse modo, verifica-se que a ausência dos pais e o negligenciamento da criação de seus filhos, por meio da falta do diálogo e as manifestações de atitudes de violência física, sexual, moral e psicológica que acontecem muitas vezes no âmbito familiar, têm se refletido no âmbito escolar como um comportamento agressivo praticado por alunos contra alunos, professores e outros profissionais da Educação. Isso se verifica como um desafio aos educadores no que diz respeito ao enfrentamento dessa problemática. Conclui-se que a escola precisa cumprir seu papel de socialização das crianças e adolescentes, de modo que, para isso, precisa ter os profissionais da Educação como mediadores nessa questão. Portanto, é fundamental compreender que esse processo é transpassado pelas relações e vivências que ocorrem dentro e fora da escola, que interferem diretamente no ambiente escolar, e conseqüentemente, na qualidade da educação desses alunos.

ANÁLISE COMPARATIVA DE PRÁTICAS BIBLIOTERAPÊUTICAS EM DIFERENTES CONTEXTOS

Lisandra Maria Kovaliczn Nadal

Claretiano – Centro Universitário

A utilização da leitura como terapia remete à Antiguidade, porém o termo “biblioterapia” surgiu apenas a partir do início do século XIX, em estudos sobre a prescrição de livros no auxílio a pacientes em tratamento. Diversos profissionais da área da saúde, como médicos e psicólogos, acreditavam que as histórias poderiam oferecer novas percepções sobre problemas psicológicos e comportamentais. Ao longo do tempo, a prática começou a ser difundida para diversos ambientes, como em hospitais, escolas e presídios, enriquecendo a bibliografia por meio das publicações desses estudos. O objetivo deste trabalho foi, por meio da análise crítica de três estudos nacionais publicados sobre a prática da “biblioterapia” com diferentes públicos, verificar a relevância da prática biblioterapêutica e o seu impacto. Isso significa que a metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa foi a revisão de bibliografia. O primeiro estudo foi realizado com pacientes de um hospital; o segundo, com alunos cegos; e, o terceiro, com pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Verificou-se majoritariamente o uso de métodos de análise qualitativos nos estudos e a aplicação da “biblioterapia” em grupos de até vinte pessoas, com resultados positivos em todos eles. Desse modo, concluiu-se que a prática da “biblioterapia” auxilia na mudança comportamental e na socialização dos indivíduos, independentemente da sua condição física e mental inicial.

CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICAS SOBRE A PRESCRIÇÃO DE TREINAMENTO PARA CARDIOPATAS

Silvio Carlos Camargo Pereira; Tadeu Cardoso de Almeida

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário

Segundo apontamentos da Organização Mundial da Saúde, 33% dos óbitos no Brasil são decorrentes de doenças cardiovasculares. Evidências científicas apresentam que a prática de exercícios é fator importante na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares e deve ser conduzida por profissionais da educação física (PEF's) que prescreverão treinamento para indivíduos cardiopatas conforme orientações das recomendações de entidades científicas. Dessa forma, se faz necessário que o profissional tenha conhecimentos sólidos a respeito do assunto, podendo intervir de forma positiva na saúde de um indivíduo e esse fator esteja diretamente ligado a sua formação profissional. Diante disso, vemos que a educação física é parte atuante na área da saúde e oferece meios não farmacológicos como a prescrição de exercícios para o controle de doenças cardiovasculares. É comum verificar portadores de cardiopatas procurarem treinamento físico por indicações médicas, em busca da melhora de suas patologias, sendo importante que o educador físico atue bem nesse processo e tenha conhecimentos específicos que o habilitem a intervir. Esse estudo tem como objetivo analisar o perfil e conhecimento dos PEF's sobre a prescrição de exercícios físicos para cardiopatas. Foi realizada coleta de dados por meio de pesquisa feita com um questionário elaborado e disponibilizado pela plataforma *Google Docs* para profissionais graduados. Dos 17 profissionais envolvidos na pesquisa, 64,7% eram homens e 35,3% mulheres, sendo que 53,1% do total têm mais de 10 anos de conclusão do curso de graduação. Em relação à qualificação profissional atual, verificou-se o seguinte: 29,4% têm somente graduação; 41,2% estão cursando pós-graduação; 23,5% possuem especialização e 5,9%, mestrado. Do total, 41,2% dos professores já tiveram alunos com algum tipo de cardiopatia, porém, apenas 11,8% tiveram conteúdos e ou disciplinas relacionadas ao tema, e 46,8% afirmam ter participado de mais de 2 cursos, seminários ou simpósios de atualização nos últimos 2 anos. Dessarte, nota-se que as organizações curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação na área da Educação Física precisam atender às demandas da atuação e intervenção na prática da profissão que, embora tenha como foco a promoção da saúde, muitas vezes não viabiliza em seu currículo oportunidades para discutir de modo crítico-reflexivo o assunto e se limita a um ensino mecanicista. Uma possibilidade de modificar o quadro disposto acima e qualificar profissionais é a continuidade e o aperfeiçoamento dos estudos por meio de cursos específicos, seminários, simpósios, leitura de artigos científicos, dentre outras possibilidades, isto é, o profissional precisa buscar outros meios além da graduação conclusão para agir de maneira eficaz com tais pacientes. Como se notou, é necessária a discussão desse assunto, a fim de que mudanças aconteçam, pois ficou evidente o baixo conhecimento dos PEF's quando se deve atuar em situações que requeiram a prescrição de exercícios específicos para cardiopatas.

A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA CULTURAL NO ESTUDO DO GINÁSIO VOCACIONAL DE RIO CLARO

Juliano Bernardino de Godoy

Orientador: Prof. Dr. Cesar Amaral Romero Vieira

UNIMEP

Este pequeno ensaio trata-se de um recorte da dissertação de mestrado em andamento, que tem como tema de pesquisa o estudo do Ginásio Vocacional de Rio Claro-SP, que foi instalado na mesma cidade em 1963 e teve seu término mediante a Ditadura Militar em 1970. Como metodologia, foi utilizada a revisão bibliográfica baseada em História das Instituições Escolares com os teóricos Magalhães (1999, 2004), Nóvoa (1999) e Julia (2005), além de especialistas na temática dos Vocacionais como Chiozzini (2003; 2014, Marques (1985), Rovai (1996), Jacobuzzi (2001) e Tamberlini (2001). Como fontes, analisamos os documentos do Arquivo Público do Município de Rio Claro-SP, onde encontramos relatos importantíssimos que tratam de forma contundente a memória da época, sejam em depoimentos, sejam em jornais da época. Pelas contribuições de Chartier (1990, 2001) e Pinsky (2012), salientamos a importância deste estudo tomando como base a História Cultural, dando ênfase à compreensão e ao cruzamento e diálogo o entre as fontes, a memória e os trabalhos já realizados sobre os Ginásios Vocacionais.

O TEATRO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA ESTRATÉGIA LÚDICA PARA O PÚBLICO INFANTIL DOS ANOS INICIAS

Camila Figueiredo Romero; Cristiane Batista de Jesus; Ester Regina Galvão Teodoro

Orientador: Prof. Me. Carlos Eduardo da Silva

Faculdades Integradas Soares de Oliveira – FISO

O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental ainda é um grande desafio, pois o professor polivalente deve ministrar esse conteúdo sem ter uma formação específica. Devido à complexidade dos assuntos abordados na disciplina de Ciências e à falta de metodologias de ensino eficazes, as práticas e estratégias de ensino dessa disciplina vêm se tornando muitas vezes exaustivas e pouco atrativas para a aprendizagem. Os objetivos do presente trabalho consistem em analisar as práticas teatrais expostas na literatura como estratégias eficazes e lúdicas para o ensino de Ciências e seus respectivos resultados. Dessa forma, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre esse ensino nos anos iniciais, com a leitura de artigos científicos, livros e periódicos sobre as metodologias teóricas e práticas eficientes para esse ciclo escolar. Os resultados mostram que, por mais que os conteúdos pareçam difíceis metodologicamente na realidade infantil, a Ciência transcende da sala de aula e faz parte do cotidiano desses alunos, o que pode tornar a aprendizagem mais significativa. Conclui-se, portanto, que, a fim de potencializar o ensino e a aprendizagem de Ciências, a arte teatral e as atividades lúdicas de jogos teatrais podem ser utilizadas em benefício de alunos e professores. O teatro agrega um maior dinamismo no processo de ensino, e a aprendizagem se torna mais instigante diante da possibilidade de se contextualizar conteúdos aplicados em sala de aula, com o objetivo de demonstrar como o saber científico faz parte do dia a dia do público infantil.

AS RELAÇÕES DE PODER EM FOUCAULT: DAS RELAÇÕES DE FORÇA À GOVERNABILIDADE E GOVERNO

Daniel Verginelli Galantin

Claretiano – Centro Universitário

Neste trabalho, propomos uma análise de um deslocamento teórico no pensamento foucaultiano sobre as relações de poder, ocorrido num espaço de tempo relativamente curto. A importância desse tema se dá pelo fato de o poder ainda ser um tema fundamental do pensamento político contemporâneo, de modo que as contribuições específicas de Foucault abriram um vasto leque de estudos para pensá-lo além ou aquém dos temas clássicos da soberania e do Estado. Nossa metodologia de pesquisa foi fundamentalmente a leitura de textos de Foucault e de comentadores. As transformações na abordagem das relações de poder que buscamos analisar se passam em textos que abarcam fundamentalmente os anos de 1975 a 1978. Inicialmente, nos anos de 1975 e 1976, o pensamento de Foucault busca sistematizar a compreensão do poder nos termos de relações belicosas entre forças. Com essa abordagem, Foucault contorna os temas da soberania e do Estado, mostrando que o poder é disseminado em todo o campo social, passando por práticas em que o Estado desempenha um papel secundário. As resistências, nesse caso, são definidas nos mesmos termos do poder, enquanto alterações na microfísica das forças, as quais podem desestabilizar o conjunto de dominações. Posteriormente, mostramos como, a partir de 1978, o deslocamento rumo às noções de governo e governabilidade apresenta rupturas e continuidades com relação à abordagem anterior. Centramo-nos em ressaltar a continuidade do foco nos modos de exercício do poder em suas instâncias mais materiais, em detrimento de uma análise estritamente institucional ou de legitimidade. Por outro lado, há uma descontinuidade caracterizada pela abertura de um eixo ético com as noções de governabilidade e governo. Doravante, a resistência política assume um viés ético que não fora enfatizado até então, o que leva Foucault a fazer algumas considerações sobre a crítica. A partir desse deslocamento de 1978, as lutas políticas passam a ser caracterizadas por Foucault enquanto lutas contra as instâncias de assujeitamento que objetivam os sujeitos, enquanto modos de alterar a si mesmo. Concluímos mostrando como o pensamento de Foucault possibilita pensarmos continuidades entre diferentes regimes políticos, como democracias e totalitarismos, para abrir espaço para uma crítica democrática aos perigos de excesso de poder no interior das democracias. Do mesmo modo, mostramos como o deslocamento rumo às noções de governabilidade e governo abre espaço para que as relações dos sujeitos consigo mesmos e com os outros sejam consideradas fundamentais nas resistências políticas contemporâneas.

LOGÍSTICA COMO PONTO FINAL: A SATISFAÇÃO DO CLIENTE COMO DIFERENCIAL DE MERCADO

André Luis de Lima Oliveira; Fabrício Eduardo da Silva

Claretiano – Centro Universitário

Com o crescente desenvolvimento tecnológico que marca o século XXI, o nível de concorrência das empresas, independente de seu porte, vai além do seu produto. Uma organização que deseja manter-se viva no mercado tem, entre tantos objetivos, o principal deles: a satisfação do cliente. De que adianta um produto de qualidade não chegar às mãos do cliente no prazo acordado? Com esse mercado altamente disputado, as organizações têm de se destacar umas das outras para gerarem valor para seus clientes. Aquela que souber oferecer algo a mais para seu cliente sairá na frente na conquista e na fidelização, e esse algo a mais nem sempre está no produto ou no preço, mas em outro fator: a logística. Compreendendo esse contexto, o objetivo do presente trabalho foi verificar como se pode conceituar a satisfação do cliente ao se ter uma logística bem estruturada à disposição a fim de que se possa alcançar o público-alvo da forma como ele espera ser atendido. Para isso, as questões discutidas foram além dos produtos diferenciados, dos melhores preços e/ou a simples propaganda. A metodologia adotada no trabalho deu-se por meio de revisão bibliográfica, ao se buscar evidenciar os elementos que regem a área de Logística e Marketing. Desse modo, percebeu-se que o consumidor dos tempos da *internet* e do mundo acelerado busca a satisfação imediata, e muitas vezes não se importa com o preço se a entrega for feita no prazo, no local, com a qualidade e na quantidade estipulada. A satisfação do negócio realizado é o que lhe faz manter o vínculo de clientela com tal empresa. Diante desse cenário, para que a empresa se destaque e se torne competitiva no mercado, a logística deve receber atenção especial. Uma boa estruturação da logística pensada desde o pedido, perpassando a organização de estoque, o controle de compra de matéria-prima, a venda e outros fatores são elementos que estão inseridos em uma cadeia de relações que terão como consequência a satisfação do cliente. Em conclusão, a logística possibilita que a empresa ganhe destaque e competitividade no mercado e, por isso, deve receber atenção especial, sendo considerada um vetor de vantagem positiva, ao oferecer ao cliente um atendimento no menor tempo possível, garantindo a integridade do produto pelo menor custo. Ao papel da Logística, complementa-se o Marketing, que verificará as estratégias de criação dos canais de distribuição, com vistas a agregar valor e qualidade aos produtos, entendendo o mercado e escolhendo a melhor forma de a empresa se organizar na hora de fazer o contato final com o seu cliente, visando sua satisfação.

ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO

Daniela Natalia Tononi; Danilo Augusto Pimenta Guimarães; Flávio Araújo Guidolin;
Luciene Resende da Cruz Silva; Ronaldo Ferreira Junior

Orientador: Prof. Me. Marcel Frezza Pisa

Claretiano – Centro Universitário

A prática de atividade física durante a gestação atualmente é considerada segura e benéfica, desde que a mulher esteja em condições normais de saúde, sem riscos que possam afetar sua vida e a do bebê. Além disso, pode prevenir intercorrências durante o período gestacional, tais como a hipertensão e a diabetes tipo II, ou mesmo desordens cardiovasculares, bem como promover um melhor desempenho muscular, incluindo no parto. Este trabalho teve por objetivo relacionar a importância da prática de atividades físicas orientadas seus benefícios e a prevenção de algumas intercorrências durante a gestação, tais como eclampsia, diabetes gestacional e desordens cardiovasculares. O trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica de revistas e artigos científicos, que nos auxiliaram com a verificação das seguintes ideias a gravidez é um período especial, no qual há intensas modificações fisiológicas, hormonais e emocionais, que tendem a proporcionar um ambiente ideal para o desenvolvimento fetal. Entretanto, pode haver intercorrências durante o período gestacional, tais como as em decorrência de desordens hipertensivas que, por suas vezes, podem contribuir para vários distúrbios como pré-eclampsia, eclampsia, hipertensão gestacional e hipertensão crônica. Nesse sentido, os estímulos internos e externos ao corpo materno são de suma importância para uma gestação estável e um bom desenvolvimento infantil. Assim, deve-se ressaltar que o acompanhamento pré-natal, ou anterior a este, priorizando uma nutrição adequada e a prática de atividade física, previne a obesidade e conseqüentemente o risco das demais patologias associadas, como a hipertensão e diabetes tipo II, ou mesmo as desordens cardiovasculares. Portanto, considerando a promoção da saúde em longo prazo, é mister o investimento global na saúde materna durante o período gestacional. Para tanto, vários estudos mostram a eficácia da prática de exercício físico como coadjuvante na prevenção e intervenção de diversas patologias, bem como tende a ser uma medida paliativa de vários desconfortos durante a gestação, no parto e durante o pós-parto.

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR UTILIZANDO MATERIAIS REAPROVEITADOS

Cláudio Faria Lopes Junior; Gabriel Soares da Silva

Universidade Federal Fluminense (UFF)

O trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um protótipo para captação de energia solar utilizando materiais reaproveitados, sendo que os principais materiais utilizados para sua concepção foram os Diodos Zene, CD's (em inglês, *compact discs*; em português, *discos compactos*) e partes de cobre, já que são componentes facilmente encontrados em peças descartadas. Uma característica fundamental deste projeto foi a sua preocupação com a sustentabilidade, cujo intuito foi a preservação ambiental como consequência de seus resultados. Por isso, esse é um assunto cuja discussão vem se tornando cada vez mais significativa no meio acadêmico, científico e social. Desse modo, a elaboração deste estudo se justifica pelo fato de a energia elétrica ser um recurso que se torna a cada dia mais caro. Tendo em vista que a energia solar é uma das maneiras de produzir eletricidade com eficiência e sem agredir o meio ambiente, a produção de energia elétrica por meio do protótipo desenvolvido com materiais reutilizados é uma proposta capaz de solucionar problemas, pois, além de ter um menor custo, também evita o descarte incorreto desses mesmos materiais no ambiente. O protótipo foi desenvolvido no laboratório de Mecânica da Universidade Federal Fluminense (UFF), o qual teve como base para sua concepção a pesquisa aplicada, já que possibilitou observar e mensurar por meio de experimentos práticos o resultado de determinados tipos de matérias reaproveitadas: espelhos, CD e papel alumínio, para verificação da maneira que se comportam diante da reflexão localizada de luz solar. Sendo assim, após os testes com tais materiais, foi obtido como resultado um protótipo que, por meio de CD's e um sistema eletrônico básico, pode gerar energia elétrica apenas com a luz solar.

BIBLIOTERAPIA: UM NOVO OLHAR SOBRE O IDOSO E A DIGNIDADE HUMANA

Christiane de Liz Schramm; Claudeth Tiemi Sakakima; Jozisleide Koslinski Ribeiro

Orientadora: Prof.^ª Ma. Gabriele Maris Pereira Fenerick

Claretiano – Centro Universitário

Desde os primórdios da humanidade, o livro tem sido utilizado como uma fonte terapêutica e isso pode ser identificado por registros no Egito Antigo, em Roma e na Grécia, de modo que se tornou um dos costumes que se mantiveram ao longo dos séculos. Ao contrário da visão atual destinada aos idosos, que no mundo antigo eram tratados com veneração devido ao seu conhecimento e à sua experiência de vida, a partir da Revolução Industrial passaram a ser excluídos e marginalizados, visto sua incapacidade produtiva. Com o aumento gradativo da população mundial de idosos, é primordial buscar um olhar diferenciado para essa nova realidade. Faz-se necessário despir-se dos preconceitos e oferecer a essas pessoas uma velhice digna, com respeito, saúde e condições básicas para que se mantenham ativas e participativas. A “biblioterapia” é uma forte aliada para alcançarmos o êxito na propositura acima, visto que, por meio de atividades variadas, busca-se dar mais qualidade de vida, significado e apontar novos caminhos a essas pessoas, que muitas vezes são abandonadas e/ou deixadas em lares por seus familiares, não conseguindo estabelecerem um vínculo com o mundo. O objetivo deste estudo é analisar e descrever como a “biblioterapia” pode ser utilizada para oferecer bem-estar às pessoas idosas, a terem uma vida produtiva e rica de significado. Com este estudo, buscamos também lançar um olhar à população idosa, que muito tem a contribuir para o desenvolvimento de um mundo melhor, no reencontro com a dignidade humana. Como percurso metodológico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, tendo por base os seguintes termos: “biblioterapia” para idosos, benefícios da “biblioterapia”, “biblioterapia” e a dignidade humana, dentre outros termos associados ao tema. Por fim, pudemos concluir que os estudos realizados em diversas cidades do Brasil, seja por meio de pesquisa de campo, seja por meio de análise de uma atividade prática “biblioterápica” em lares de idosos, associações e residências, apontam a importância e os benefícios que os livros podem trazer a essa população.

PROCESSO LOGÍSTICO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS: UMA VISÃO DA USINA SUCROALCOOLEIRA

André Luis de Lima Oliveira

Claretiano – Centro Universitário

Diariamente, milhares de veículos entram em circulação em todo país. Devido à oscilação constante no preço da gasolina, veículos *flex*, que são aqueles também denominados veículos de combustível duplo e estão equipados com um motor de combustão interna a quatro tempos, cuja capacidade de reabastecimento e funcionamento se dá por mais de um tipo de combustível, misturados ou não no mesmo tanque e queimados na câmara de combustão simultaneamente, ganham a preferência dos consumidores, visto que é uma opção mais econômica e sustentável se comparado aos veículos com motores somente à gasolina. Com o aumento significativo no número de veículos *flex*, os processos de produção e distribuição do etanol devem ser eficientes para suprir toda a demanda. O presente trabalho tem a intenção de mostrar a importância da área logística nas usinas sucroalcooleiras e nos postos de combustíveis, apresentando as várias ferramentas que a Logística oferece para obter resultados eficientes para tais processos, a fim de reduzir custos para as usinas e, conseqüentemente, para o consumidor final. A metodologia utilizada para realização do trabalho se deu por meio de revisão bibliográfica, visando pontos importantes para o desenvolvimento do tema. Desse modo, notou-se que tanto as usinas quanto os postos de combustíveis adotam atualmente uma logística eficaz, desde o processo de plantio, fertilização, colheita, processamento dentro da usina, estocagem e distribuição. Outro ponto importante encontrado nas usinas é a questão da preocupação com a logística de reversa e de sustentabilidade. Mesmo sendo uma alternativa sustentável à produção de combustíveis, o país ocupa atualmente a quinta colocação no ranking dos países que mais utilizam energia renovável no mundo, com aproximadamente 5% do total mundial. Em conclusão, entende-se que toda a organização, especificamente nesse caso, das usinas e dos postos de combustíveis, ao adotarem os princípios de Logística, consegue suprir as necessidades do mercado, no menor custo possível, entregando uma opção econômica de combustível sustentável, que gera empregos e desenvolve a indústria nacional.

A RELAÇÃO DO MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA DE SÃO BERNARDO EM TERRAS RIO-PARDENSES E REGIÃO (1939-1968)

Débora Maria Della Torre Divino

Orientador: Prof. Me. Edgar Bruno Franke Serratto

Claretiano – Centro Universitário

O presente estudo de caso se propôs a analisar a relação do Mosteiro de Nossa Senhora de São Bernardo, da Ordem Cisterciense (ou Ordem de Cister, com a forma abreviada O. Cist.), na cidade de São José do Rio Pardo e região, no período de 1939 a 1968, no qual a sua identidade foi formada. Com uma postura evangelizadora, os monges são conhecidos por estarem presentes na sociedade, ajudando em suas necessidades, tanto localmente quanto na diocese na qual estão inseridos. A relevância do trabalho é mostrar que os mosteiros atualmente podem ser mais do que a sua realidade no período da Idade Média. Dentro do recorte analisado, buscou-se compreender como a sua instalação corroborou para que a postura evangelizadora estivesse presente até os dias atuais e como esse mosteiro se encaixa na realidade da Ordem Cisterciense. O caminho seguido para a confecção do trabalho iniciou-se com uma breve explanação sobre a origem da cidade de São José do Rio Pardo e de que forma o catolicismo se fez presente, analisando obras de Rodolpho José Del Guerra. Em seguida, foi apresentada a história do mosteiro, a partir de documentos cedidos pelos monges. Como forma de buscar uma visão da sociedade rio-pardense sobre a criação e a perpetuação do monastério, foram utilizados jornais da cidade publicados nos anos analisados. Por fim, as teorias contribuíram para realizar uma breve análise sobre a composição original da Ordem Cisterciense e quais foram as mudanças que ela sofreu e que contribuíram para que o sagrado local se adequasse à sua realidade. No decorrer do trabalho, foi possível perceber que, seja nos escritos do Mosteiro, seja nos jornais da época, a relação dos monges com a sociedade era constante. Como resultado dessa interação, ainda hoje perdura a importância local e regional do mosteiro. Grandes exemplos dos frutos colhidos são as vocações do Cardeal Dom Orani João Tempesta do bispo de Guarulhos, Dom Edmilson Amador Caetano, ambos da O. Cist.. Dentro da realidade da ordem, o Mosteiro de Nossa Senhora de São Bernardo seguiu a tradição deixada por seus pais fundadores, mas também as orientações da Congregação de São Bernardo da Itália, da qual faz parte. Ou seja, é um mosteiro tradicional, mas que também vive para a realidade a sua volta. Conclui-se, portanto, que, das ações realizadas pelos membros da ordem cisterciense, sua atividade na comunidade católica de São José do Rio Pardo e região foi de grande impacto tanto na época estudada como na atualidade.

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO E PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO, EM PIAÇABUÇU/AL

Anderson Gonçalves Ramos; Karwhory Wallas Lins da Silva;

Daniela Calumby de Souza Gomes; Fabíola de Almeida Brito

Centro Universitário – CESMAC

Piaçabuçu é um município alagoano que fica situado às margens do rio São Francisco e é uma região que faz parte de uma Área de Proteção Ambiental - APA. Esta investigação justificou-se com a intenção de colaborar com os responsáveis pela estruturação do território turístico de Piaçabuçu. O objetivo desta pesquisa foi produzir um diagnóstico turístico e demonstrar a educação ambiental como ferramenta de desenvolvimento sustentável na Foz do rio São Francisco, em Piaçabuçu-AL. A metodologia utilizada para a construção dessa proposta foi um estudo transversal descritivo com abordagem quali-quantitativa, por meio do método de interpretação de caráter exploratório. A aplicação dos questionários e entrevistas se deu na Foz do São Francisco em Piaçabuçu-AL, totalizando 46 participantes da pesquisa, isto é, os atores sociais ligados com a atividade turística local. A assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi realizada *in loco*, com perguntas e informações específicas sobre a realidade do ambiente e a educação ambiental. O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro Universitário CESMAC, sob CAAE 60278216.6.0000.0039. A tabulação dos dados e a análise descritiva foram realizadas no Microsoft Office Excel®, versão 2013. Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, verificou-se que a maioria dos atores entrevistados afirma ter simpatia pelas causas ambientais, apontando a educação ambiental como propulsora de desenvolvimento econômico equilibrado e de qualidade de vida local. Constatou-se que a finalidade da educação ambiental foi a de incentivar a consciência ambiental e as atitudes sustentáveis dos atores envolvidos com a atividade do turismo no lugar. Desse modo, trabalhar com a educação ambiental nesse atrativo é extremamente necessário.

O ENSINO DA MORAL E ÉTICA E SUA NÃO APLICABILIDADE NA VIDA COTIDIANA

Frederico Augusto Cardoso de Cantuária

Orientador: Prof. Esp. André Costa Santos

Claretiano – Centro Universitário

O estudo da Moral e da Ética dentro da disciplina Filosofia ocorre em diversos momentos nas escolas brasileiras. Verifica-se que o aprendizado em sala de aula não está surtindo o efeito desejado na vida cotidiana. O conhecimento tem ficado retido no intelecto do aluno e não vem sendo colocado em prática. Este trabalho científico busca não só analisar e entender os motivos que levam à situação atual, bem como propor iniciativas a serem adotadas para reverter essa tendência. Especificamente, são também objetivos deste estudo a análise histórica e conceitual da Filosofia, para mostrar a importância do estudo da Moral e da Ética; a demonstração de como o ensino vem sendo aplicado nas escolas; demonstrar a relação das falhas que ocorrem no ensino com a não aplicabilidade na vida cotidiana e, por fim, exemplificar casos concretos por meio dos quais a teoria e a prática estão caminhando juntas. A metodologia adotada foi baseada em uma revisão bibliográfica, mas, por ser um campo vasto de estudo a análise da moral e da ética, limitamo-nos a investigar a questão da obediência das leis e da convivência em sociedade. Essa revisão foi complementada com a análise de dois livros didáticos adotados em escolas públicas, a fim de verificar como o estudo ocorre nas escolas e como é abordada a importância da família. Diante dessas informações, verificou-se como estão alinhadas com as práticas cotidianas. Nessa etapa, teve-se por base a análise de notícias escritas por influentes colunistas em jornais de grande veiculação. Tudo isso nos permitiu entender o(s) motivo(s) pelo(s) qual/quais os alunos não têm praticado na vida cotidiana aquilo que aprendem na referida disciplina. Ainda que tenhamos amostra de resultados geralmente desanimadores, encontramos também relatos de casos comprovados de sucesso, nos quais a teoria do estudo da Moral e da Ética e a aplicação prática de tais conhecimentos no dia a dia caminham juntas e com sucesso. Este trabalho científico sugere, portanto, que melhorias estruturais ocorram no ensino nas escolas. Para isso, a participação das famílias no processo de ensino-aprendizagem é fundamental, pois somente dessa forma poderemos sonhar com uma *polis*, conforme sugerida por Aristóteles, cujo objetivo é o bem comum.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM MURAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA BIBLIOTECA CENTRAL DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM CURITIBA

Monica Teixeira; Sandra Caetano Alves; Andreia Gonçalves de Andrade;
Kazue Takasaki Santos; Claudinéia Bewzenko

Orientadora: Prof.ª Ma. Gabriele Maris Pereira Fenerick

Claretiano – Centro Universitário

Os produtos, serviços e atividades disponibilizadas pelas bibliotecas não são usufruídos em sua plenitude pelos seus usuários, muitas vezes devido à divulgação insuficiente à comunidade. A utilização de um canal de comunicação visual, em um local de grande circulação, e com informações atualizadas periodicamente, pode proporcionar a promoção dos produtos e serviços oferecidos pelas bibliotecas, de forma econômica e sustentável. Este relato de experiência trata-se da utilização na Biblioteca Central de uma instituição de ensino superior de Curitiba, de uma *smart TV LED 47"* como meio de comunicação próprio para a difusão das informações sobre a unidade aos seus usuários. A proposta do "mural de comunicação visual" foi aprovada e implementada por meio de um plano de ação, acompanhado pela gestora da unidade de informação e por um comitê de especialistas de um programa que incentiva novas ideias dos colaboradores da instituição. A experiência permitiu maior parceria com o Setor de *Marketing* e autonomia da biblioteca na divulgação das informações, dos seus produtos e serviços, com o objetivo de atender as necessidades e expectativas dos seus usuários.

OBESIDADE: MÉTODOS DE TRATAMENTO FÍSICO PARA JOVENS E ADULTOS

Crystian Silva da Silva; Diego Santos da Silva; Luis Claudio Ramalho Pereira;

Regis Dourado; Janice Elert

Orientadora: Prof.^a Esp. Selma Ribeiro Barbosa Sgamate

Claretiano – Centro Universitário

A obesidade se tornou um caso de saúde pública, pois a sociedade está muito voltada ao consumo desenfreado de alimentos e ao sedentarismo. Para que haja melhorias no quadro da obesidade, devemos nos alimentar de forma adequada, de modo a evitar assim o acúmulo de gordura por uma ingestão alta de alimentos cujas calorias não são gastas pelo organismo, além de adotar um plano de atividades físicas diárias, algo muito importante para evitar o sedentarismo, garantir a perda de peso e a manutenção ao longo da vida. Este estudo tem como objetivo explicar e analisar métodos de treinamento físico para o controle da obesidade. Foi utilizada como procedimento uma pesquisa de revisão bibliográfica baseada em pesquisas sobre treinamento físico em pessoas obesas e sedentárias cuja rotina diária causava um aumento da obesidade e de doenças, que foram relacionadas principalmente com o avanço da tecnologia e da praticidade nas cidades, o que levou tais pessoas ao sedentarismo e aos maus hábitos alimentares. É importante os adultos terem a consciência de que sua saúde e seus hábitos diários influenciam as crianças, que precisam de bons exemplos e estímulos para se desenvolverem com saúde. Pesquisas mostram que adultos e crianças com obesidade que são submetidos à boa alimentação, aliada com exercícios aeróbicos e musculação 3 vezes por semana, obtém bons resultados no combate à obesidade. Nas pesquisas feitas, todas as pessoas que participaram tiveram benefícios na perda de peso e na capacidade respiratória. Referente à perda de peso em pessoas obesas, foi verificado então que atividades físicas trazem resultados positivos à redução da obesidade e melhoria no condicionamento físico. Por meio deste estudo, foi possível verificar que o combate à obesidade aliado a programas de atividade física e de orientação nutricional tem um papel fundamental na diminuição do percentual de gordura corporal. Além desses benefícios, a pessoa que tem bons hábitos alimentares e pratica atividades diariamente adquire um aumento de massa magra, há melhoria da capacidade respiratória e também se beneficia contra os fatores de risco cardiovasculares associados à síndrome metabólica.

DESAFIOS ATUAIS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Aline Conchal da Cruz

Claretiano – Centro Universitário

Em se tratando de educação, é notória a importância que se dá em questionar os desafios atuais para se efetivar uma autêntica educação inclusiva, pois a inclusão não está sendo totalmente exercida dentro de muitas salas de aula, apesar de a educação ser um direito de todos. As contribuições que se pretende buscar se associam à reflexão e ao entendimento sobre o processo de operacionalização do projeto pedagógico inclusivo nas escolas, assim como sobre a rede de apoio, que também deve fazer parte desse processo. Temos como recorte a investigação sobre a Educação Inclusiva e seus desafios diários, o possível esclarecimento sobre o fato de que ela ainda não é totalmente aplicada nas escolas e a análise do que falta para que a educação, na prática, seja efetivamente inclusiva. Buscas primárias e secundárias foram realizadas, dentre elas: artigos científicos, revistas e documentos sobre o tema desafios atuais para uma Educação Inclusiva. Historicamente, a deficiência está associada a uma situação de grande desvantagem, de desequilíbrio. Pode-se dizer que a dicotomia da humanidade se dá entre deficientes e não deficientes. Quem é deficiente está fora dos padrões estipulados pela sociedade, o que possivelmente vem à tona: a discriminação, a sensação de inferioridade, a autorrejeição e, conseqüentemente, a autodestruição. Tratando-se de educação, os alunos deficientes acabam sendo segregados pela sociedade e também pelos próprios companheiros de sala de aula. Documentos como a Declaração de Salamanca e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que visam à inclusão social, se baseiam no fato de que os Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do sistema educacional, reconhecendo a necessidade e a urgência do provimento de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais, dentro do sistema regular de ensino. Entretanto, grande parte das escolas não possui as adaptações necessárias, os professores não têm qualificação suficiente e, ao invés de incluir os alunos são segregados. Há muito ainda a ser questionado e esclarecido. O processo de operacionalização do projeto pedagógico inclusivo nas escolas diante do que é visto e documentado ainda continua elementar. O desafio à mudança ainda é grande e pode-se acreditar que a exclusão continuará. Contudo, espera-se que ela seja um pouco amenizada, pois se tem buscado uma possibilidade de viabilizar o acesso igualitário a oportunidades.

PREVALÊNCIA DO SEDENTARISMO EM TRABALHADORES DE UMA COLÔNIA DE PESCADORES EM MARAGOGI – AL

Andreza Estanislau da Silva Luna; Pedro Ivo Ferreira da Silva;
Marcos Rodolfo Santos da Silva; Júlio César Amorim Santos

Claretiano – Centro Universitário

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) refere-se à pesca como uma das atividades mais perigosas e desgastantes realizadas pelo homem. Os fatores de riscos que contribuem para essa prevalência incluem a idade, o tempo de serviço e o tipo de pesca, que decorrem de atividades praticadas em excesso, consequentemente, comprometendo sua integridade física, podendo assim por em risco em alguns casos a capacidade funcional e de realização de atividades diárias. Este trabalho visou avaliar a prevalência do sedentarismo em trabalhadores da Colônia de Pescadores Z-15 Dr. Emílio de Maia, em Maragogi, no estado de Alagoas. Foram pesquisados duzentos e quarenta pescadores com idade média de $40,21 \pm 10,68$, os quais foram submetidos à aplicação da Escala Visual Analógica (EVA) e responderam a três questionários, em forma de autorrelato, segundo as concepções de Roland-Morris e Oswestry. Após três meses de pesquisa, foi possível evidenciar uma alta prevalência de sedentarismo e dor lombar nos pescadores. Dentre as variáveis analisadas, foram encontradas as médias: IMC ($25,98 \pm 4,28$), estado civil (79,58), pausas durante o trabalho (88,33), prática de atividade física (33,33). Da correlação entre a pontuação obtida na EVA e do escore obtido no questionário de Roland-Morris e Oswestry, pode-se observar uma moderada associação positiva entre as variáveis. O presente estudo mostrou, pelos resultados encontrados, que o sedentarismo diminui a qualidade de vida dos indivíduos, tem ligação com a dor lombar e pode se encontrar relacionado com as atividades pesqueiras, justificando, portanto, a necessidade de adotar medidas profiláticas para a melhoria da saúde e da eficiência do trabalho profissional.

EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DO GÊNERO: A NÃO ATUAÇÃO DOCENTE DO PEDAGOGO-HOMEM

Guilherme de Souza Vieira Alves; Márcia Cristina Argenti Perez

UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras (Apoio: CNPq)

No contexto de atuação dos profissionais da educação infantil, mesmo que em tempos contemporâneos, há representações de que as professoras e educadoras sejam as responsáveis pelas atividades pedagógicas de educar e brincar, envolvendo também cuidados básicos relativos à higiene, à manutenção de condições de saúde e ao bem-estar das crianças. Nesse sentido, a presente investigação é um recorte da pesquisa de Mestrado em andamento desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Sexual da Faculdade de Ciências e Letras de Araquara da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, que versa sobre o estudo das relações de gênero e a atuação docente na Instituição de educação infantil. Assim sendo, neste trabalho, tivemos o objetivo de apresentar um levantamento teórico de pesquisas que se debruçaram na compreensão da atuação do profissional do gênero feminino como única representação e atuação reconhecida em instituições de educação infantil, em detrimento da presença de profissionais do gênero masculino nessa mesma área. Para tanto, utilizou-se no desenvolvimento desta pesquisa um levantamento bibliográfico em artigos especializados nas áreas da educação, sendo que, quanto à natureza, classifica-se como qualitativo e exploratório. As pesquisas selecionadas analisavam os motivos que levam e/ou justificam a dicotomia e a hierarquia de gênero em relação às práticas educativas do pedagogo no ambiente escolar da educação infantil. Os resultados evidenciam que o espaço escolar da educação infantil está direcionado e atribuído à professora/educadora, visto que ela seja capaz de cuidar e desenvolver atividades propostas que estejam pertinentes ao público infantil. Portanto, o profissional do gênero masculino é estigmatizado e desestimulado nas atividades de formação e de atuação na educação infantil. Em suma, constatamos a grande necessidade de organização de ações formativas no processo de formação inicial e continuada de educadores, de políticas públicas que direcionem ações pautadas na igualdade de gênero e na desmistificação do direcionamento do cuidado e da educação da criança pequena ao universo feminino. Diante disso, será possível a valorização e a participação efetiva do professor-pedagogo-homem, no que diz respeito à educação infantil.

ANÁLISE DA ARTE DE FRANS POST E ALBERT ECKHOUT E SUA POSSÍVEL RELAÇÃO COM AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DAS SANDÁLIAS HAVAIANAS

Murilo Cesar Rocha Demarch
Centro Universitário Uninter

O trabalho apresenta uma análise das obras dos pintores holandeses Franz Post e Albert Eckhout do século XVII, as quais criaram as primeiras representações do Brasil Colônia em uma visão iconográfica da paisagem e do cotidiano nordestino, e a possível apropriação desses conceitos pelas campanhas publicitárias do grupo empresarial Alpargatas em sua marca Havaianas. Tem como justificativa realçar a força da imagem de brasilidade e a idealização do padrão exótico das paisagens e das pessoas, porém antagônico aos padrões visuais e cotidianos europeus. Objetiva demonstrar a força dessa imagem na construção do imaginário tropicalista nacional de uma natureza semi-intocada e contemplativa, que se perpetua até a atualidade. Objetiva ainda entender como essa construção imaginária persiste como um agente influenciador na decisão do consumidor, quando opta por um conceito de “brasileirice”, o qual é usado como identificador de um dos principais produtos da empresa, as Sandálias Havaianas. Discute-se a semelhança entre as ideias retratadas nas obras dos artistas europeus e as campanhas veiculadas, tanto em comerciais da mídia física (*out of home*), quanto em canais digitais que, remetendo à ideia paradisíaca, culminam na possibilidade da escolha do produto, quando o uso da imagem nos comerciais de hoje formula uma visão dos próprios brasileiros em relação a eles mesmos. Para tanto, analisou-se duas obras de cada pintor e as convergentes imagens de duas campanhas publicitárias da marca. Optou-se pela escolha dessas quatro obras por serem as mais representativas do novo e exótico para os europeus, servindo de base para a construção da visão do Brasil no Velho Continente. A análise trouxe à tona a possibilidade plausível da existência dessa relação, fortemente empregada como estratégia publicitária quando aposta no conceito de paisagens e vida tropical. Ao fazer uso desse conceito como elemento persuasivo e motivacional de escolha, admite-se que a marca exerce um papel decisivo na construção imagética de seu público.

NEUROÉTICA, EDUCAÇÃO E O ENSINO DA ÉTICA NO AMBIENTE EDUCACIONAL

Mauro Seigi Hashimoto¹; Herminda dos Anjos Bulhões da Silva Hashimoto²

¹Claretiano – Centro Universitário

²Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTF PR)

O crescente interesse nas pesquisas na área da neurociência tem contribuído na compreensão dos mecanismos cerebrais relacionados ao comportamento humano. A neurociência tem sido aplicada na discussão de questões fundamentais da filosofia, como é o caso do ensino da ética no ambiente de ensino-aprendizagem. Pesquisadores têm buscado compreender como a Neuroética pode contribuir no ensino da ética e na tomada de decisão. A Neuroética está na interface das ciências empíricas que estudam o cérebro, a filosofia moral, a ética e as ciências sociais. Devido ao seu caráter interdisciplinar, pode ser abordada pela neurociência, filosofia ou bioética, em função da perspectiva que se deseja privilegiar. O presente trabalho teve por objetivo analisar a relação da Neuroética com a Educação e verificar como a Neuroética pode contribuir com o ensino da Ética. Foi realizada uma pesquisa de literatura de artigos científicos nas dimensões da Neuroética, da Educação e do ensino da Ética. Questionou-se se a ética ensinada pode mudar quando o mecanismo cerebral é evidenciado. À medida que se estuda e entende-se mais sobre como o cérebro opera, percebe-se a possibilidade de usar marcadores somáticos na detecção de anormalidades no córtex pré-frontal, na amígdala e na região septal do cérebro, que são as regiões neurais implicadas na tomada de decisão e no julgamento moral. A Neurociência tem buscado explicar os diversos sistemas neuronais interligados, responsáveis pelos vários modos de tomada de decisão, que influenciam os julgamentos, afetando os mecanismos de aprendizagem. A Neuroética, no ensino da Ética, pode ser compreendida como uma ferramenta que facilita a aprendizagem cognitiva, auxiliando na investigação do ser humano e seu comportamento ético.

ASPECTOS DA MODERNIDADE: UM ESTUDO ACERCA DOS JORNAIS “A CIDADE” E “O DIÁRIO DA MANHÃ” DO INÍCIO DO SÉCULO XX EM RIBEIRÃO PRETO

William Kleyton Costa

Claretiano – Centro Universitário

O presente trabalho preocupa-se em analisar edições de “A Cidade” e de “O Diário da Manhã”, dois jornais impressos da cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, nos anos iniciais do século XX. De tal modo, debruçando-se sobre as representações textuais e imagéticas dos periódicos, este trabalho pretende compreender de que maneira a modernidade era representada nas páginas desses jornais. Considerando o ideal francês de modernização, nosso trabalho direciona o olhar a fim de perceber as práticas, os costumes e os hábitos cotidianos dos ribeirão-pretanos, pensando sempre que possível nas relações Brasil-Paris, no espaço urbano que se desenvolvia no interior do estado de São Paulo e em analisar como o Poder Público Municipal realizava uma série de inovações e investimentos em infraestrutura no centro da cidade, esquecendo-se quase que completamente do restante dela. Por considerações finais, tomamos a análise dos impressos como possibilidade de identificar pontos marcantes registrados como racismo, questões policiais, propagandas, infraestrutura, urbanização e, claro, os conflitos entre o centro da cidade e as periferias marginalizadas.

A REALIDADE DE CRIANÇAS QUE VIVEM À MARGEM DA POBREZA: DA VULNERABILIDADE À VIOLÊNCIA

Ana Cristina Valencio; Ana Carolina Adão; Maria Paula de Souza Almeida

Orientador: Prof. Me. Carlos Eduardo da Silva

Faculdades Integradas Soares de Oliveira - FISO

Em nosso país, várias famílias vivem em situação de pobreza. Atualmente, 40% das crianças entre 0 a 14 anos vivem na linha da pobreza e em situação de risco, expostas a todo tipo de violência e à margem da sociedade. O estudo tem por objetivo analisar a realidade de crianças que vivem à margem da pobreza e verificar sua vulnerabilidade à violência. Em um país tão rico em recursos minerais e tão marcado pela corrupção política, pesquisas apontam que mais de 25% da população vivem na linha da pobreza, muitas sem acesso à rede de esgoto, creches e condições mínimas de saúde. Em nossa pesquisa, foi realizado um estudo bibliográfico sobre a temática, analisando artigos científicos, periódicos e reportagens. Os resultados demonstraram que crianças que vivem em área de risco, favelas e comunidades tomadas por facções criminosas são expostas a todo tipo de violência diariamente e muitas delas procuram no mundo do crime e da prostituição o meio para garantir alimento e sustento para a família. Uma pesquisa realizada pela Fundação da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ) mostrou que 30 crianças são assassinadas diariamente no Brasil. Discutimos que ignorar a exposição dessas crianças à violência, aos maus tratos e ao crime é praticamente cobrir o “sol com uma peneira”, já que muitas delas expostas hoje à violência serão os praticantes da mesma violência amanhã. Acreditamos que é papel do governo e da escola implantar condições para inclusão social dessas crianças, ocupando assim o tempo ocioso que passam fora do período escolar e diminuindo a sua vulnerabilidade à violência e ao crime organizado. A criança e o adolescente possuem direito à proteção integral, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e em outras legislações. Concluímos que é necessário maior investimento voltado à educação, de maneira que a escola possa oferecer uma permanência maior dessa criança no ambiente escolar, diminuindo assim sua exposição a tais situações de risco e disponibilizando a ela uma educação de qualidade desde os anos iniciais, proporcionando assim condições para um desenvolvimento intelectual e cultural que as tirem da marginalidade. Em um país onde as vítimas têm cor, classe social e endereço, é preciso pensar em projetos de inclusão que alcancem essas crianças marginalizadas pelas condições em que vivem. Faltam políticas públicas efetivas que acolham e que cheguem até elas, pois assegurarão o cumprimento das medidas de prevenção estabelecidas no ECA.

FATORES POSITIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO

Mileny Flor Mendes

Claretiano – Centro Universitário

Com a evolução tecnológica, produzir passou a ser algo muito fácil, e a compra e o descarte de objetos ocorrem de forma acelerada. Assim, todos os dias, milhares de toneladas de lixo são empilhadas em “lixões”, afetando o planeta e a sociedade de diversas maneiras. Por isso, é tão importante pensar em medidas para reduzir a quantidade de lixo a ser descartada inadequadamente, sendo uma dessas medidas a logística reversa, que é o processo de retornar o produto do ponto de destinação final à sua origem, ou seja, ao ciclo de produção para reagregar valor ou para o descarte adequado. Apesar de tamanha relevância do tema, pouco é abordado dentro do meio acadêmico no tocante à questão da logística reversa. Por isso, foi desenvolvido este trabalho, em virtude da preocupação ecológica eminente e pela busca dos fatores positivos que podem ser decisivos na implementação da logística reversa dentro das organizações. Busca-se, então, entender o que é a logística reversa, qual é sua importância e quais são seus benefícios na realidade empresarial, assim como quais são os fatores determinantes para a sua implementação. Ao realizar o trabalho, determinou-se estudar por meio de pesquisas bibliográficas em livros, dados de pesquisas, vídeos e estudos de caso, para maior absorção de conhecimento acerca do assunto. A logística reversa traz consigo um conceito de ciclo de vida do produto, ultrapassando o momento em que é entregue ao consumidor final. Isso é algo cobrado socialmente na atualidade, devido ao descarte adequado dos bens que já não possuem a utilidade programada inicialmente, devendo retornar desse modo ao ponto inicial. Ainda mais, há outras vantagens inerentes ao processo de logística reversa, que dizem respeito a quatro principais fatores: econômico (aproveitamento das peças como matéria-prima retornando ao processo produtivo), legislativo (estar de acordo com as leis ambientais), ecológico (diminuição da quantidade de resíduos descartados inadequadamente) e de *marketing* (hoje existe uma grande cobrança dos clientes, que buscam cada vez mais empresas envolvidas com as questões socioambientais). Seja na produção, seja no trabalho social, essas empresas têm sua competitividade aumentada por essas ações. Dessa forma, encontra-se uma possibilidade de lucrar mais, gastando menos, poluindo minimamente, além de oferecer maior número de empregos no processo de reciclagem de tais produtos. Portanto, a pesquisa verificou que há sim vários fatores positivos à implementação da logística reversa.

O SURGIMENTO DAS DUAS PRINCIPAIS ORDENS MENDICANTES: FRANCISCANOS E DOMINICANOS

André Phillipe Pereira; Guilherme Kleinibing; Mariléia França dos Reis Marchioro

Claretiano – Centro Universitário

O surgimento das Ordens Mendicantes mudou os rumos do anúncio do Evangelho no continente europeu e interviu no modo de proceder de muitas cidades que foram o centro da pregação e da vida desses novos religiosos que surgiam. Essa pesquisa se justifica pela tentativa de compreender o contexto histórico europeu a partir surgimento das duas principais Ordens Mendicantes: os Franciscanos e os Dominicanos. Nosso objetivo, a partir de pesquisas documental e bibliográfica, é conhecer o contexto histórico de fundação dos Franciscanos e Dominicanos, aprofundar o contexto histórico eclesial do século XIII e compreender como as duas principais ordens referidas colaboraram com a Igreja e sua ação pastoral. Essas duas principais ordens mendicantes surgiram em uma época em que a sociedade atravessava mudanças em sua configuração. Começava a se organizar em burgos, localizados nos arredores da cidade, e em centros urbanos. A Igreja vivia um momento de estabilidade, pois todo o mundo ocidental conhecido era cristão. No seu interior, predominava certa mediocridade, falta de espírito evangélico, desejo de poder e riquezas. O testemunho cristão ficava ofuscado. É nesse contexto, marcado por distorções e por heresias, que surgem os Franciscanos e Dominicanos. São Francisco, um Franciscano, com seu testemunho de vida simples, pobre e desapegado, denunciou os perigos que ameaçavam a beleza e a vivência do Evangelho e do amor pregado por Jesus Cristo. São Domingos, um Dominicano, combateu fortemente contra os cátaros e albigenses. Para isso, teve como prioridade a formação de pregadores e se utilizou dos mesmos métodos de seus inimigos: a pregação e a pobreza de vida. As ordens mendicantes desempenharam certamente um papel fundamental na Igreja e na sociedade, pois a renovaram e foram capazes de atualizar a mensagem cristã às mudanças sociopolíticas e às necessidades da sociedade da época. Enfim, Dominicanos e Franciscanos são ordens religiosas suscitadas pelo Espírito Santo na Igreja para responder às necessidades próprias da época e da realidade em que ela se encontrava e suscitavam reformas que a permitiram atravessar as vicissitudes da história, sendo fiel à mensagem do próprio Evangelho. Essas ordens mendicantes continuam presentes e válidas, na medida em que são fiéis à sua inspiração e capazes de se adaptarem às necessidades de nosso tempo.

CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS PRESENTES EM COMPOSTAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO POR ESPECTOMETRIA DE MASSAS (MALDI-TOF)

Jamily de Almeida Silva Vilela; Jéssica Marques Coimbra; Rafael Carvalho Amaral; Beatriz Ferreira Carvalho;
Leonardo de Figueiredo Vilela; Rosane Freitas Schwan
Universidade Federal de Lavras (UFLA)

O modelo atual de desenvolvimento humano tem causado sérios danos ao meio ambiente, promovendo impactos ao solo muitas vezes irreversíveis. A destinação correta de resíduos sólidos é atualmente uma das principais demandas ambientais em todo planeta. Dessa forma, o tratamento e destino final desses resíduos tornou-se questão de grande importância nas políticas sociais e ambientais. Nesse contexto, a compostagem apresenta-se como uma opção simples ao tratamento dos crescentes montantes de resíduos sólidos, correspondendo a um processo biológico natural de transformação do lixo orgânico em um produto estável e com baixa quantidade de matéria orgânica, que pode ser reaproveitado como adubo orgânico na agricultura ou como corretivo de solos degradados. Durante esse processo, diversos grupos de microrganismos atuam na transformação de compostos orgânicos, resultando num processo bioquímico altamente complexo. As bactérias possuem o papel mais importante para o processo da compostagem, degradando compostos de fácil decomposição (como açúcares, carboidratos e proteínas), sendo também responsáveis pela disponibilização de nutrientes, bem como pela fixação do nitrogênio. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi isolar e identificar as bactérias presentes em amostras de compostagem do lixo orgânico gerado pelo Restaurante Universitário da Universidade Federal de Lavras, em Lavras, no estado de Minas Gerais. Primeiramente, foi realizado o isolamento, a caracterização morfológica, bioquímica e a identificação das bactérias isoladas da compostagem por espectrometria de massas (MALDI-TOF). Com base nos testes bioquímicos, pode-se observar que houve uma maior ocorrência de microrganismos Gram positivos (90,3%), catalase positiva (75%), oxidase negativa (85%), motilidade positiva (90%) e esporulação positiva (70%). A partir dos resultados do MALDI-TOF foi possível identificar 5 espécies: *Pseudomonas aeruginosa* ($1,5 \times 10^4$ UFC/g), *Enterobacter asburiae* ($6,7 \times 10^3$ UFC/g), *Staphylococcus sciuri* ($2,3 \times 10^3$ UFC/g), *Acinetobacter pitii* ($1,7 \times 10^3$ UFC/g) e *Stenotrophomonas maltophilia* ($1,7 \times 10^3$ UFC/g), sendo a espécie *P. aeruginosa* correspondente a aproximadamente 39,5% da população analisada nesse estudo. Assim, uma ampla variedade de testes e procedimentos pode ser usada para caracterizar, identificar e classificar bactérias. Nesse contexto, testes bioquímicos, associados a técnicas modernas como o MALDI-TOF, apresentam-se como ferramentas importantes na identificação de microrganismos.

A IMPORTÂNCIA DO MATERIAL DIDÁTICO EM EAD PARA REGIÕES COM GRAU DE DESENVOLVIMENTO BAIXO SOCIAL E ECONÔMICO DOS ESTADOS BRASILEIROS

Terumi Paula Bonfim Kamada¹; Luis Antônio Pereira Neves²

Claretiano – Centro Universitário¹; Universidade Federal do Paraná (UFPR)²

Esta pesquisa exhibe uma análise observacional da importância do uso do material didático na modalidade de ensino em Educação a Distância (EAD). A metodologia é uma abordagem empírica por meio de comparativo do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e o grau de desenvolvimento social e econômico dos estados brasileiros. Os procedimentos são analíticos e observacionais. O presente trabalho reflete sobre o uso das TICs no processo educacional sob a perspectiva do uso de material didático como referência teórica, além de verificar como a utilização de material impresso ou digitalizado relaciona a teoria com a prática. A pesquisa envolve conhecer a importância do uso do material impresso em EaD, mesmo com possibilidades proporcionadas pelas TICs (videoaulas e textos digitais) na Educação a Distância. Os Índices de Pobreza Multidimensional (IPM), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD) são utilizados como parâmetros, atuando como indicadores complementares de acompanhamento do desenvolvimento humano e exibem pontos que vão além da pobreza, se considerarmos como fator somente a renda *per capita*. Há necessidade de acessibilidade à informação. Em contextos apresentados em EaD, a mídia pode ser novidade para certos alunos que estudaram de forma analítica e sequencial na escola. Essa contraposição gera distorções na comunicação e dificuldade no aprendizado. Porém, pelo acesso e pela disponibilização à tecnologia de desenvolvimento estar sendo simplificada, o enquadramento das TICs no sistema de ensino-aprendizagem em EAD deve ser estimulado pelas instituições de ensino. Portanto, a partir dos cenários estudados, percebe-se a viabilidade e a enorme potencialidade de uso dos dispositivos digitais no processo educativo.

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA E CONTÍNUA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA MAIOR SEGURANÇA DO PACIENTE NA HEMOTERAPIA

Waltercides Lourenço

Claretiano – Centro Universitário

O sangue sempre esteve presente na história da humanidade e seu uso se deu de inúmeras maneiras e crenças. A medicina transfusional, como ciência, vem apresentando progresso expressivo e contínuo, gerando grande perspectiva, e isso leva à necessidade de se ter profissionais com amplo conhecimento e uma sólida formação em hemoterapia. Este trabalho objetiva mostrar a importância de enfermagem especializada que atua em hemoterapia, seja na doação, seja na transfusão. Por ser uma área em expansão, mais cursos de pós-graduação e especialização são necessários, uma vez que o conhecimento especializado pode acarretar maior segurança ao paciente receptor e/ou ao doador. Reconhecer precocemente uma reação transfusional pode salvar uma vida. Em trabalho realizado por análise integrativa de trabalhos científicos e pesquisas publicadas entre os anos de 2006 e 2017 relacionados ao trabalho da enfermagem atuante em serviço de hemoterapia e bancos de sangue, verificou-se que a grande maioria dos profissionais de enfermagem atuantes em serviços de hemoterapia e bancos de sangue não possui treinamento e/ou formação específica. Foi observado que, embora a maioria dos profissionais entrevistados se sentissem aptos para realizarem transfusões, não tiveram nenhuma formação ou tiveram apenas algumas informações de como fazer. Quanto aos enfermeiros, a maioria cita apenas ter tido rápida menção sobre transfusão de sangue e derivados apenas na graduação. A maioria dos enfermeiros entrevistados nos trabalhos tem alguma pós-graduação, porém em outra área de atuação. Constatou-se também que a maioria dos profissionais de enfermagem conhece e/ou sabe como proceder em caso de reação transfusional. Ficou evidente que falta formação em nível *lato sensu* para enfermeiros atuantes em hemoterapia e, conseqüentemente, maior treinamento para a equipe de técnicos atuantes em hemoterapia. A hemoterapia e a doação de sangue são áreas em evidente progresso e foram abraçadas pela enfermagem. Sendo assim, requer treinamento para uma boa prestação de serviço e maior segurança para o paciente receptor ou doador.

USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA E NEUROANATOMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

José Renato Silva Pereira¹; Isabele Monise Ramalho Brandão¹;

Mikaelly Santos Miranda¹; Larissa Azevedo¹

Orientador: Prof. Dr. Elionai Dias Soares^{1,2}

CESMAC/AL¹; Claretiano – Centro Universitário²

O presente estudo é fruto de uma experiência de análise qualitativa sobre o uso de metodologias ativas na disciplina de Anatomia Humana. O objetivo foi relatar a experiência do uso de metodologias ativas no ensino-aprendizado na disciplina de Anatomia Humana e se fez necessário por fornecer informações que podem ajudar os docentes a ministrar aulas de forma lúdica, contribuindo para a melhora na qualidade do ensino superior e, conseqüentemente, no aprendizado dos acadêmicos. A discussão do trabalho está centrada no uso dos aplicativos *Plickers*[®] e *Kahoot*[®] como ferramentas úteis na transmissão de conteúdos. A discussão também se estende para o aprendizado por meio de rodas de conversa, outra maneira lúdica de construir o conhecimento. Na amostra envolvida com esse relato, estavam os primeiros períodos do curso de Psicologia, vespertino e noturno, de um centro universitário da cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Durante o uso do *Plickers*[®], os alunos participantes tiveram que responder individualmente a 40 perguntas, através de cartões respostas. Entretanto, o uso do aplicativo *Kahoot*[®] se deu em grupos de cinco pessoas, sendo que um dos participantes deveria estar conectado ao aplicativo pelo celular e seria também o responsável para enviar as respostas que a equipe julgou como corretas. Já o estudo por de rodas de conversa, como o próprio nome já diz, foi uma forma encontrada para que todos os integrantes discutissem ideias e pesquisas realizadas anteriormente ao dia da aula. Vale ressaltar que as utilizações dessas metodologias ocorreram em dias diferentes. Os resultados obtidos com uso de estratégias de metodologia ativa no campo de ensino foram considerados positivos, por integrarem e aumentarem o interesse na busca de conhecimentos nas aulas de Anatomia Humana, o que ficou evidente também nas avaliações formativas.

TBL MODIFICADO “ODONTOLOGIA-FARMÁCIA”: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Isabele Monise Ramalho Brandão; Júlio Matheus Souza Lisboa; Raphaela Victória Gomes da Silva;

Larissa Azevedo; José Renato Silva Pereira

Orientador: Prof. Dr. Elionai Dias Soares

CESMAC/AL

Este trabalho é fruto de uma experiência de aplicação da metodologia ativa, a *Task based learn* (TBL) modificada, por um programa de monitoria que se procedeu no laboratório de Anatomia Humana em uma instituição de ensino superior, localizado na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Tendo em vista que os usos de metodologias ativas no universo acadêmico vêm sendo uma forma de ensino-aprendizagem muito bem aceita, sendo assim, o objetivo do presente estudo foi relatar a experiência do uso da metodologia ativa TBL com modificações, em sua utilização na referida disciplina em uma turma com alunos dos cursos de Odontologia e Farmácia. Os discentes foram orientados a realizarem um estudo prévio do conteúdo que posteriormente foi debatido em grupos, por meio da divisão de equipes com alunos dos dois cursos e isso levou a discussões com trocas de experiências, ideias e conhecimentos como mecanismo de ensino-aprendizagem. Na sequência, após o questionamento e debate sobre o tema abordado, os professores realizaram um *feedback* sobre o assunto, com o propósito de que todos os discentes compreendessem de maneira clara e concisa o conteúdo proposto. Dessa maneira, as turmas foram desafiadas a trabalharem o assunto estudado, de forma que houvesse contextualização dos conhecimentos teóricos com a prática cotidiana de suas futuras profissões. Nesse momento, os discentes levantaram tópicos como patologias e tratamentos relacionados ao tema estudado. Sendo assim, foi possível identificar por meio da experiência resultados positivos na aprendizagem, excelente interação com troca de conhecimentos entre os acadêmicos, integração entre teoria e prática da Anatomia Humana e ainda um maior interesse dos alunos pelos conteúdos. Diante disso, verifica-se que esse método é perfeitamente indicado para aplicação em áreas da Educação, Ensino e Saúde.

A INFLUÊNCIA DO BASQUETEBOL NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ademar Alves Júnior; Edvaldo Machado Júnior; Guilherme Antônio Airozo;

Pamela Rosa de Bem; Paulo Henrique Bento

Orientador: Prof. Me. Pablo Antonio Bertasso de Araujo

Claretiano – Centro Universitário

O basquetebol é um dos esportes coletivos mais praticados na atualidade. Repleto de movimentos que envolvem desde o domínio de bola e dribles, mudanças de direção e percepção espacial, ele tem grande potencial de colaborar positivamente no desenvolvimento infantil. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a influência do basquetebol no desenvolvimento motor de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Foram revisadas as bases eletrônicas SciELO e Google Acadêmico. Além disso, foram pesquisadas a Biblioteca Digital Pearson, Minha Biblioteca e Biblioteca Digital Claretiano. Foram encontrados 249 estudos nas bases eletrônicas e 15 artigos foram selecionados para leitura na íntegra. Outras cinco obras presentes nas bibliotecas digitais também foram pesquisadas. O estudo identificou os principais fundamentos do basquetebol (arremesso, passe, bandeja e drible) e analisou pela literatura sua relação com o desenvolvimento motor de crianças e adolescentes. Pode-se concluir que o basquetebol influencia positivamente no desenvolvimento motor de crianças e adolescentes.

JUDÔ E TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA (TEA) CAMINHANDO LADO A LADO

Bruna de Fátima Nogueira Sepulveda; Edson Rodrigo da Silva; Gerson dos Santos Carneiro;

Iran Anchieta da Silva; Rafael Bondezan de Freitas

Orientadora: Profª Ma. Raquel Daffre de Arroxellas

Claretiano – Centro Universitário

Atualmente, há muitos trabalhos com crianças com Transtorno do Aspecto Autista (TEA) pelo mundo que estimulam o movimento do corpo de forma consciente para o seu desenvolvimento. Algumas dessas atividades são executadas, por exemplo, por educadores físicos que desenvolvem trabalhos como o judô. Uma característica presente nas crianças com TEA é a dificuldade de manter um relacionamento social. O judô possui uma interação social em pares, ou seja, em um grupo reduzido, sendo assim mais facilmente aceita por essas crianças. Tal aceitação costuma não acontecer com modalidades esportivas que requerem maior interação social como, por exemplo, o futebol. Dessa forma, pretende-se neste trabalho discutir os benefícios da prática do judô para as crianças com TEA. Para sua elaboração, foram utilizados livros e artigos científicos das bases de dados SciELO e Google Acadêmico; na busca dos artigos, foram utilizadas as palavras-chave autismo e judô. Sabe-se que as crianças desenvolvem habilidades motoras e físicas por meio da interação social. Brincadeiras e jogos em grupo são comum e naturalmente vivenciados. Porém, crianças com TEA possuem uma menor interação social e conseqüentemente vivenciam com menor intensidade e quantidade tais brincadeiras e jogos. O judô é uma modalidade esportiva que pode propiciar uma interação social com um grupo menor, facilitando assim que a criança com TEA se sinta mais confiante, à vontade para interagir e, assim, trabalhar elementos que desenvolvam suas habilidades motoras e físicas. O judô traz benefícios não só para o desenvolvimento físico ou à coordenação motora, mas também ajuda na promoção da autoconfiança e da autonomia das crianças com TEA, trabalhando assim os aspectos físico e social. Isso posto, conclui-se o quão importante são as atividades que envolvem o controle motor como o judô, dando às crianças com TEA a possibilidade de uma maior autonomia e independência.

ATIVIDADE MULTIDISCIPLINAR NO ENSINO DA ANATOMIA HUMANA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Isabele Monise Ramalho Brandão; Maria Laura de Aguiar Maximiniano;
Raphaella Victória Gomes da Silva; Larissa Azevedo; José Renato Silva Pereira
Orientador: Prof. Dr. Elionai Dias Soares
CESMAC/AL

O ensino da Anatomia Humana é considerado a base da matriz curricular dos cursos da área da saúde. Seu aprendizado está articulado diretamente com outras disciplinas como a Fisiologia e a Patologia. Por ser uma disciplina com vasto conteúdo que implica nas relações sociais, políticas e religiosas, o estudo da Anatomia Humana pode trazer certo espanto aos acadêmicos, ao mesmo tempo em que desperta interesse pelos seus componentes morfofuncionais. Diante disso, o presente estudo consistiu no relato de experiência de atividade multidisciplinar com palestras que ocorreram com o objetivo de dinamizar o aprendizado dos alunos que têm em sua matriz curricular a disciplina de Anatomia Humana. Da mesma forma, a integração das turmas em torno dos conhecimentos entre teoria e prática buscou ressaltar a importância da disciplina para a vida acadêmica e profissional. Esse estudo se fez necessário por despertar no aluno a sua curiosidade, motivação e vontade de aprender a base do estudo morfofuncional. A amostra utilizada para esse relato foram os primeiros períodos do curso de Fisioterapia de um centro universitário da cidade de Maceió, no estado de Alagoas. O evento foi organizado com base no programa de monitoria da instituição. Os materiais utilizados para o andamento da pesquisa foram: projetor multimídia, computador/notebook, microfone e amplificador de som. Também foi necessária a utilização da plataforma “*doyti*” para que os alunos participantes pudessem se inscrever no evento para posterior emissão dos certificados. A principal discussão do trabalho foi pautada no uso de novos métodos de ensino, por meio dos quais seja possível relacionar a teoria com a prática, facilitando ao aluno assimilar conteúdos anatômicos com outras disciplinas vindouras e no cotidiano profissional. Durante a pesquisa, observou-se maior interação entre aluno-aluno, aluno-monitor e aluno-professor, havendo trocas de conhecimentos, o que contribuiu para uma aprendizagem significativa, com reflexo no decorrer das aulas e nos resultados da terceira avaliação formativa. Além disso, houve maior interesse dos acadêmicos pelas disciplinas que seriam estudadas nos próximos períodos, confirmando a hipótese de que aulas/palestras que relacionam a teoria com a prática e com outras disciplinas que ainda serão estudadas contribuem para aperfeiçoar o crescimento e aprendizado discente.

FLEXIBILIDADE NO TREINAMENTO RESISTIDO

Nara Rodrigues de Lucena, Leidimar de Melo Evarini, Luciana Aparecida Cezare

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário

O treinamento resistido é uma maneira segura e eficaz para a melhoria dos movimentos, desde que bem orientado e executado, contribuindo para uma melhor qualidade de vida, aptidão física e, ainda mais, atuando na prevenção de doenças e lesões. Muito se tem discutido sobre a importância da prática de atividades físicas, tendo como exemplo o treinamento resistido e todos os benefícios adquiridos para se obter uma boa qualidade de vida. O profissional de Educação Física tem papel essencial nesse contexto, já que é capacitado para a preservação, manutenção e promoção da saúde das pessoas. Para isso, o conhecimento desses profissionais deve englobar situações que incluam cuidados exclusivos com a flexibilidade no treinamento resistido, na musculação. O objetivo dessa pesquisa é analisar a interferência do treinamento de força na flexibilidade em praticantes de musculação, verificando as variações na flexibilidade com a execução de exercícios resistidos e como essa prática pode modificar a flexibilidade nesses praticantes. Para análise dos dados, foi realizada uma revisão da literatura de artigos publicados entre os anos de 2002 e 2015. Os artigos estudados mostraram que o treinamento de força é essencial para o bom funcionamento do corpo, no que se refere aos aspectos físicos, psíquicos e sociais, à prevenção de doenças e/ou em suas reabilitações. A literatura enfatiza que a flexibilidade é componente importantíssimo na vida do indivíduo, pois interfere na realização de todos os movimentos articulares, sendo necessária uma atenção importante para que seja acolhida em um programa de treinamento de força. Os resultados analisados demonstraram que o trabalho de hipertrofia deve ser acompanhado por um trabalho de flexibilidade, a fim de evitar lesões nos praticantes, visto que a musculação promove estímulos para várias qualidades de aptidões físicas, para a melhoria da composição corporal, do aumento da força, da resistência muscular e da flexibilidade, dentre outros. Diante do exposto, pode-se concluir que o treinamento resistido contribui efetivamente para manter, preservar e melhorar a flexibilidade em diferentes articulações, assim como melhorar o desempenho funcional dos indivíduos, pois, quando a força e a flexibilidade são diminuídas, maiores serão as limitações para as atividades do cotidiano. Então, com base na maioria da literatura, o trabalho em conjunto do treinamento de força com a flexibilidade foi avaliado como muito eficiente nesse contexto.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Paula Gabriela Coetti Ramos¹; Maria Beatriz Ribeiro Prandi¹;

Orientadora: Prof.^a Dra. Renata Andréa Fernandes Fantacini²

Universidade de São Paulo – USP¹; Claretiano – Centro Universitário²

A literatura não está ligada a nenhum adjetivo, ela deve ser pensada como uma arte, um deleite. Para escrever para um público é necessário conhecê-lo, estar ciente de suas necessidades e seus gostos. Esta pesquisa poderá viabilizar um novo olhar sobre os aspectos da prática pedagógica, em que o professor considere o acervo da biblioteca e, principalmente, a atividade de contação de histórias como método de ampliação da linguagem oral das crianças e do repertório cultural. Desse modo, pode-se incentivar futuras crianças a se tornarem leitoras habituais. O objetivo do presente estudo foi apresentar a atividade de contação de histórias como uma possibilidade didático-pedagógica para a educação infantil, demonstrando a importância de ler e contar histórias para crianças e o profícuo papel dessa atividade no desenvolvimento e na formação da criança como sujeito-leitor. Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica (revisão de literatura), em que foram consultadas fundamentações teóricas em livros impressos, revistas e artigos científicos. O trabalho com leitura na Educação Infantil contribui para o desenvolvimento do gosto pela leitura e a construção de valores ético-morais na criança. O ato de ler para as crianças contribui para a formação do leitor, porém, para que formemos um leitor crítico e consciente, é preciso fazer com que a leitura seja prazerosa e o ambiente tenha ludicidade e descontração. Esta pesquisa permitiu considerar como o momento de contar histórias, quando bem planejado e executado pelo professor, é importante para a formação de valores nas crianças e incentiva a leitura, possibilitando a formação de futuros leitores. A biblioteca escolar adquire, nesse contexto, uma maior relevância por ser, em muitos casos, o primeiro contato das crianças com o mundo dos livros. Dessa forma, a literatura infantil, ao ser trabalhada de forma coerente na Educação Infantil e aliada à forma como os professores contam as histórias, é fundamental para o desenvolvimento das crianças e o estímulo do hábito de leitura.

O TRAMA DA REALIDADE NO ÂMBITO CONTEMPORÂNEO

Thaynã Silva Targa

Orientadora: Prof.^a Ma. Halima Alves de Lima Elusta

Claretiano – Centro Universitário

Ao abordar os impactos no processo cognitivo, social e espacial do indivíduo trazido pelo avanço tecnológico, verifica-se que a criação de novos espaços a partir da *internet* e de uma nova comunicação que aparentemente trazem facilidades, também trazem consigo questões dúbias e controversas. Para relacionar o tema do debate à produção artística, foram utilizados nesta pesquisa trabalhos do artista brasileiro Eduardo Kac, que questionam o novo modo de vida contemporâneo. A metodologia dessa pesquisa baseou-se na leitura de textos que compreendem aspectos acerca da temática, no qual foram averiguadas práticas contemporâneas ocorridas no espaço que está permeado de tecnologias avançadas e que acarretam a modificação não apenas cultural, como também de uma maneira micro, em que se modifica a biologia e seu entendimento, traçando assim um paralelo com a produção artística que ajudará a contextualizar a discussão baseada na transformação ocasionada nos espaços que o indivíduo contemporâneo transita em seu contexto de realidade. Em nossa pesquisa, é sugerida uma reformulação histórica da simbologia clássica de caracterização de lugares: arquitetura, avenidas, transportes, paisagens fundem-se a outros signos de assimilação espacial e acoplam-se em outra trama cognitiva. Estruturas invisíveis permeiam esse atual contexto no qual estamos inseridos, lugares flutuantes e invisíveis tornam-se presentes em nosso cotidiano, permeando as mais diversas ocorrências, desde as tarefas mais corriqueiras às mais elaboradas pesquisas. O deslocamento entre esses espaços também é fluido, chegando a um vértice em que duas linhas se encontram. Como conclusão, observa-se o homem como um indivíduo técnico que por sua própria natureza traça uma perspectiva de facilitação cotidiana histórica, tanto prática quanto para seu entretenimento. Essas facilidades progrediram de tal forma em que o indivíduo pouco a pouco não mais realizará tais ações corpóreas ativas, pois quem se encarregará delas são suas próprias produções técnicas, seu maior feito será –ou já é – apertar botões para que as máquinas desempenhem suas atividades de outrora, que em suas práticas corriqueiras passam pelo filtro da máquina antes do que pelo mental. Queremos que a máquina copie nossa forma de raciocínio para desenvolver procedimentos como nós mesmos, os humanos, desenvolveram. Estamos trocando de lugar com a máquina, enquanto ela desenvolve características humanas, nos tornamos automatizados. A arte, nesse contexto, traz a possibilidade de reflexão, de pausa, para que consigamos dialogar com todas essas transformações, reafirmando assim nossa condição biológica e técnica, conseguindo enxergar e refletir sobre as potencialidades de cada uma dessas características que se acoplam ao nosso cotidiano e, principalmente, a nossa primeira máquina: nosso corpo.

FATORES QUE INTERFEREM NAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

José Aparecido Valério Mendonça Júnior¹; Jack Roberto Silva Fhon¹;

Salim Heluany Neto²; Alessandra Corrêa Farago³

Universidade de São Paulo – USP¹; Rede Estadual do Estado de São Paulo²;

Claretiano – Centro Universitário³

A luta pela igualdade dos direitos no Brasil não se encerrou com o fim do regime escravocrata, devido ao fato de que a lei dessa época não assegurou os direitos da população liberta e de seus descendentes, que continua em alguns casos até hoje dentro da marginalidade, sem direito de trabalho, educação, saúde e habitação dignas, constituindo a parcela mais empobrecida da população brasileira. As relações étnico-raciais podem sofrer interferências por múltiplos fatores que afetam o ensino na sala de aula. O objetivo foi analisar os fatores que interferem na relação étnico-racial na educação no Ensino Básico a partir da literatura. O método de pesquisa utilizado foi a Revisão Integrativa da Literatura percorrendo as seguintes fases: 1) identificação do tema, seleção da questão de pesquisa para elaboração da revisão integrativa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados; 6) apresentação da revisão/síntese do conhecimento. Utilizou-se as bases de dados *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (Medline), *Revista Eletrônica Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Google Scholar*, o que resultou em um total de 820 artigos a serem analisados. Nessa revisão, foram seguidas as recomendações da lista de comprovação *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis* (PRISMA) e foram incluídos 36 artigos, criando-se as seguintes categorias temáticas: a falta da valorização do currículo e de material pedagógico adequado; formação e habilidades do professor; rendimento acadêmico; ausência de personagens negros na literatura infantil e em brinquedos; raça, cor da pele e forma do cabelo; situação econômica e trabalho infantil; migração e falar outra língua; autoestima baixa e papel e envolvimento dos pais. Diante disso, ficou evidente o que afirmamos no início de nosso texto, ou seja, a população negra no Brasil ainda sofre com o preconceito e a marginalização.

O CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DE ESCOLARES EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO SAÚDE NO CONTEXTO ESCOLAR

Jéssica Fernanda Schmitz Coelho; Jaqueline Iracema Lenhart

Claretiano – Centro Universitário

O presente estudo qualitativo-descritivo teve por objetivo analisar o conhecimento pedagógico do professor de Educação Física (EF) em relação ao conteúdo saúde, bem como à percepção de seus escolares quanto à aplicação do conteúdo no contexto escolar. Colaboraram com o estudo professores de EF e escolares da Escola Municipal Pastor Rodolfo Saenger, de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Foram incluídos professores de EF habilitados na profissão, atuantes na escola e os respectivos alunos que assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Estabeleceu-se para o fechamento do número final de colaboradores a saturação. A partir dos resultados das entrevistas realizadas com os professores e escolares, bem como da análise de documentos, observações e anotação do diário de campo foi possível agrupar as respostas em quatro categorias, conforme afinidades: concepções dos docentes sobre o tema saúde e sua relação com os saberes e experiências profissionais, desenvolvimento do conteúdo saúde nas aulas de EF, percepções dos escolares sobre a presença da temática saúde nas aulas de EF e implicações da EF para além da escola na saúde do escolar. Com essas categorias, foi possível analisar os objetivos e conteúdos para a disciplina de EF, abordados no plano de estudos e os entendimentos dos professores sobre saúde e a relação que fazem sobre esse tema nas aulas. Dessa forma, compreende-se que os professores não têm pleno conhecimento da proposta pedagógica de sua instituição e atuam de forma isolada no contexto escolar, sem apresentar uma relação significativa com o que é proposto nos documentos, permanecendo focados no ensino dos esportes, com ênfase na dimensão procedimental. Quanto ao conteúdo saúde, ele não é planejado para as aulas, embora os docentes acreditem que esteja presente de forma intrínseca à disciplina. Para eles, o tema está relacionado ao bem-estar físico, mental e social, sendo que o corpo saudável é conquistado por meio da prática de atividades físicas e isso é promovido nas aulas. Assim, a falta de aprofundamento no assunto e de objetivos para as aulas, além da não utilização dos diversos conteúdos da disciplina, implica diretamente no desenvolvimento integral dos discentes, que se apresenta prejudicado, já que o tema saúde encontra-se ausente das intervenções dos seus professores. Dessa forma, percebeu-se que é preciso adequar e incluir conteúdos e atividades diversificadas na disciplina de EF, não se limitando ao comodismo, tendo como meta principal o desenvolvimento de alunos críticos, atuantes, conscientes de seu papel na sociedade e na sua própria saúde, dentro e fora do contexto escolar.

PROJETO CICLISTAS DO BEM COMO FORMA DE INTERVENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS NA COMUNIDADE

Natercio Roldão de Souza; Lidiany Rafaelle Silva de Carvalho;
Murilo Henrique Lola da Silva; Fernanda Honório da Silva

Claretiano – Centro Universitário

O escopo deste trabalho é relatar a experiência da prática da Educação Física (EF) no desenvolvimento do projeto didático Ciclistas do Bem como forma de intervenção para difusão de hábitos saudáveis na comunidade. Para este estudo, foram analisados os dados de 76 questionários com cinco questões semiabertas, de indivíduos de ambos os sexos e em faixa etária dessemelhante. Obteve-se dos entrevistados a assinatura de consentimento livre e claro, com um esclarecimento dos objetivos e finalidades da pesquisa. Este estudo está organizado da seguinte maneira: primeiro, apresenta-se uma breve revisão de literatura sobre projetos na indução de hábitos saudáveis e na Educação Física como forma de intervenção. Após, são expostas as formas metodológicas de pesquisa empregada nessa inquirição, a análise das informações coletadas dos participantes do projeto e, então, as considerações finais. O mesmo refere-se aos dados da população, obtidos por meio de inquérito de base populacional realizado no povoado Moreira, área rural da cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas, fornecendo informações do sedentarismo e dos fatores associados a subgrupos da população. Quando perguntados sobre a prática da atividade física, foi observado que 59,21% (Grupo 1) da população pesquisada não desenvolvem nenhuma atividade. 21,05% (Grupo 2) responderam que praticam atividades físicas pelo menos uma vez por semana. 19,73% (Grupo 3) afirmaram praticar regularmente alguma atividade. Com relação a quais atividades físicas essa população pratica, pode-se observar que 41,93% optaram pela caminhada. Já a preferência do grupo que pratica atividades ocasionalmente (Grupo 2), alternou-se entre três atividades diferentes: 25,80% opta pelo futebol, havendo um empate na preferência entre outras duas: 12,90% fazem caminhadas ao ar livre e 12,90% praticam ciclismo. No questionamento sobre o tempo de duração da prática da atividade física, 30,70% das pessoas que fazem de modo costumeiro alguma atividade (Grupo 3) exercitam-se por menos de uma hora diária, enquanto apenas 9,67% ultrapassam esse tempo. 35,48% do Grupo 2 excedem o tempo de uma hora na prática das atividades e apenas 16,12% interrompem suas atividades antes disso. Diante da finalidade de demonstrar que o estilo de vida das pessoas interfere nos hábitos saudáveis delas, verificou-se que o incentivo da prática do ciclismo promoveu o bem-estar e o equilíbrio às pessoas que fizeram parte do projeto. Após a pesquisa com os moradores dessa comunidade, afirma-se sua importância, não apenas para a saúde dos praticantes, como também para uma melhor integração entre grupos distintos.

A IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO

Ricardo Luís Fernandes

Claretiano – Centro Universitário

A prática de atividade física é fundamental para a manutenção da saúde do corpo, da prevenção de doenças e, conseqüentemente, da qualidade de vida, uma vez que o corpo humano possui funções e habilidades naturais, as quais precisam ser utilizadas para que o corpo continue com essas capacidades e as mantenham funcionando com qualidade e eficiência. Com o passar dos anos, há um desenvolvimento natural do corpo e, após a fase adulta, normalmente, o corpo entra num processo de envelhecimento, diminuindo as suas capacidades naturais, o que envolve todas as suas estruturas e seus sistemas, inclusive o sistema musculoesquelético, que é fundamental para nossa vida, por se tratar da principal estrutura responsável pela movimentação de qualquer parte do corpo, pois envolver os músculos. A diminuição das funções e da capacidade dos músculos afeta diretamente qualquer movimentação física, de modo que provém daí a importância de se preservar e estimular os músculos, a fim de não incorrer em disfunções e incapacidades. Uma das principais capacidades é a de se alongar, uma vez que sem ela não teríamos nenhum tipo de mobilidade e viveríamos limitados a poucos movimentos, sendo que a prática do alongamento é importante para o corpo e para a qualidade de vida. Sabendo disso, o objetivo deste trabalho é descobrir se as pessoas que já praticam ou estão começando a prática de alguma atividade possuem esse conhecimento, se elas tiveram ou tem alguma instrução profissional a respeito da importância da prática do alongamento e se o realizam de fato; caso sim, com qual frequência e tempo que se dedicam a isso. A maneira utilizada para descobrir essas informações foi pela pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário respondido por 164 pessoas que manifestaram por assinatura o termo de consentimento para participarem desta pesquisa. Como resultados, verificou-se que 95,7% das pessoas possuem conhecimento da importância do alongamento, porém 17,1% não realizam alongamento antes nem depois de nenhuma atividade física praticada. Conclui-se, então, que muitas pessoas têm conhecimento disso, mas mesmo assim não praticam o alongamento. Ainda mais, observou-se que 81,6% do total das pessoas praticam atividade física três vezes ou mais durante a semana, o que caracteriza uma informação relevante, visto que realizam exercícios com uma frequência considerável, mas não estão se preocupando em alongar e cuidar do corpo de fato. Diante disso, fica comprovada não só a necessidade de levar esse conhecimento às pessoas, mas principalmente de incentivá-las a praticar o alongamento, de modo a manterem suas estruturas musculares saudáveis e conseqüentemente a saúde global de seus corpos.

DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM ARTES: ENTRAVES APRESENTADOS AOS EDUCADORES

Raphael Ribeiro Borges

O ensino de Artes está contemplado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que garante essa disciplina como parte das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e compõe o currículo brasileiro. Todavia, ao analisar como a referida disciplina é ministrada nas salas de aula, é possível observar diversos entraves que influenciam diretamente no processo de ensino e aprendizagem, que certamente comprometerá o bom aproveitamento curricular dos discentes. Este trabalho tem por objetivo mostrar alguns obstáculos no ensino de Artes e como eles ocorrem nas escolas brasileiras, demonstrando como muitas vezes é deturpada nesse contexto. Metodologicamente, o trabalho contou com revisões bibliográficas já publicadas, a fim de alicerçar o conteúdo aqui proposto. A arte é a linguagem mais antiga que o homem já experimentou, seja pelas manifestações rupestres, seja pelas danças de tribos primitivas. Enquanto não havia uma linguagem verbal capaz de fazer com que esses homens se relacionassem, pinturas foram utilizadas para a comunicação, e vale lembrar que o ato de se comunicar é indispensável para a vida humana. Ao analisar o ensino de Artes, muitos educadores demonstram despreparo pedagógico, ou por falta de recursos, ou pela indisciplina dos alunos, dentre outros problemas enfrentados pela educação pública brasileira. Uma das principais dificuldades alegadas por especialistas da área é o amplo currículo que compreende a arte, pois são quatro os eixos norteadores de seu ensino: a dança, a música, o teatro e as artes visuais. Isso dá aptidão para um licenciado em qualquer uma dessas quatro modalidades a lecioná-las no Ensino Infantil, Fundamental e Médio. Um professor licenciado em música terá o domínio pleno de ensinar para seus alunos o conteúdo proposto nesses eixos, mas terá diversas dificuldades em lecionar assuntos pertinentes ao campo das artes visuais, por exemplo, assim como o professor licenciado em artes visuais terá inúmeras dificuldades de ensinar artes cênicas, e assim por diante. A falta de interesse dos alunos também é outro motivo que compromete o ensino e a aprendizagem dessa disciplina, algo que é reforçado pela especialidade do professor em somente um dos eixos. Por fim, esse trabalho demonstra de forma sistemática problemas que tangem o ensino das Artes em todo o processo, desde a elaboração de um plano de aula até sua concretização, o que comprova uma necessidade de reformulação no currículo didático-pedagógico de formação de profissionais dessa área.

ESTUDO DA ANATOMIA HUMANA COMO PRÁTICA MULTIDISCIPLINAR EM CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE MONITORIA

Mikaelly Santos Miranda; Júlio Matheus Souza Lisboa; Isabele Monise Ramalho Brandão;

Ana Clara Oliveira Rodrigues de Sousa; José Renato Silva Pereira

Orientador: Prof. Dr. Elionai Dias Soares

CESMAC/AL

A Anatomia Humana é uma das disciplinas que compõem a matriz curricular dos cursos da área da saúde. No entanto, pela importância atribuída, é comum haver reações de ansiedade e insegurança no processo de ensino do aluno ingressante. Diante disso, este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de uma metodologia ativa como prática multidisciplinar que corrobora para o aprendizado e a integração dos cursos da área da saúde. Isso se caracteriza ser necessário, tendo em vista o fornecimento de informações sobre novas práticas pedagógicas que auxiliam na integração e, conseqüentemente, na aprendizagem do aluno. A discussão do trabalho está pautada na importância da integralização de alunos dos cursos da área da saúde como uma forma de prepará-los para o trabalho em equipe. Neste relato, participaram como envolvidos os alunos dos primeiros períodos dos cursos de Fisioterapia, Biomedicina, Enfermagem, Medicina, Odontologia, Psicologia e Farmácia. O evento dividiu-se em duas etapas distintas: na primeira, foi iniciado um ciclo de palestras com professores convidados a debater temas sobre os conteúdos mais pertinentes em sala de aula, abrindo oportunidades para perguntas e reflexões; na segunda etapa, foram realizadas dinâmicas de grupo como forma de agregar a teoria com a prática. Nessa etapa, os grupos formados pelos alunos foram desafiados a responder perguntas de alguns cartões que continham fotos das peças anatômicas. Assim, eram pontuadas as respostas corretas, a fim de fazê-los discutir e resgatar o que foi aprendido. Com a realização da pesquisa de opinião feita por plataforma *on-line*, foi possível observar a boa adesão da metodologia ativa utilizada, repercutindo em maior engajamento dos alunos nas aulas teóricas, que manifestaram questionamentos e interesse pela prática laboratorial. Além disso, por meio das avaliações formativas, ficou evidente a fixação dos conteúdos ministrados e complementados pelo evento, resultando na melhoria da média quantitativa dos acadêmicos. Além disso, eles puderam refletir como o envolvimento ativo, exercido por um olhar crítico e por discussão concisa, pode acrescentar na formação acadêmico-profissional, deixando claro para eles que o mercado de trabalho exige um olhar diferenciado do indivíduo socialmente integrado.

SCREENING DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO VEGETAL ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS E SOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO

Ana Carolina Teixeira¹; Juliana Velasco de Castro Oliveira²; Bruno Henrique Silva Dias³

¹Claretiano – Centro Universitário; ²Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE);

³Unicamp

Os microrganismos rizosféricos são capazes de promover o crescimento vegetal, tornando-se uma alternativa viável para a agricultura, uma vez que estão relacionados com o aumento da produtividade agrícola, de uma forma ambientalmente sustentável. Dentre os microrganismos rizosféricos, as bactérias exercem um impacto positivo no crescimento e na saúde vegetal. Por isso, são denominadas bactérias promotoras de crescimento vegetal (BPCV). Dentre os mecanismos pelos quais as BPCV's promovem o crescimento e a saúde das plantas, pode-se citar: produção de hormônios vegetais, como auxina; regulação de produção de etileno; aumento da disponibilidade de fósforo (P), nitrogênio e ferro no solo. A disponibilidade de P é um tópico importante, pois, em solos tropicais, há o predomínio da ocorrência de argilas e óxi-hidróxidos de ferro e de alumínio. Esses minerais possuem elevada capacidade de adsorção de fósforo, fixando grande parte desse elemento quando proveniente da adubação fosfatada. Assim, estima-se que apenas 30% do P-fertilizante sejam aproveitados pelas plantas. Nesse sentido, o uso de bactérias que solubilizem esses compostos é de interesse para a agricultura moderna. Recentemente, outro mecanismo de promoção de crescimento vegetal vem chamando atenção, que se deve pela ação de compostos orgânicos voláteis (COVs). Embora os COVs possam ter importante influência no solo, sabe-se relativamente pouco sobre os tipos e quantidades de compostos orgânicos voláteis trocados, e os organismos que os produzem. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de cepas bacterianas isoladas de solo e raiz de cana-de-açúcar para solubilizar fosfatos e promover o crescimento de *Arabidopsis thaliana* pela emissão de COVs. Em relação à solubilização de P, das 13 cepas testadas, apenas uma mostrou um crescimento maior da raiz quando na presença de fosfato tricálcico, em relação ao controle (sem inóculo), o que pode indicar uma solubilização *in vivo* desse composto. Em relação aos COVs, os melhores resultados foram obtidos para duas cepas de *Serratia* sp, pois os voláteis dessas bactérias induziram o crescimento da raiz e parte aérea de *A. thaliana*, quando comparado com o nosso controle negativo (sem inóculo). Em particular, destacamos a cepa IAT P6F4, que aumentou em mais de 2,5 vezes a biomassa seca da parte aérea e da raiz, e o comprimento, o volume e a área da raiz em 2, 3,5 e 2,5 vezes, respectivamente. Essa cepa parece promissora e novos ensaios serão feitos pelo grupo para investigar os voláteis que estão sendo produzidos pela técnica de HS-GC/MS.

MEMÓRIA HISTÓRICA E RELIGIOSIDADE: A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO RELIGIOSO

Tiago Tadeu Contiero; Wagner Montanhini

Claretiano – Centro Universitário

A preservação da memória histórica implica em uma busca pelo resgate da própria história, algo essencial e que possibilita uma valorização dos elementos que se mostraram fundamentais na construção das estruturas sociais e culturais que temos hoje. Apenas a partir dessa clareza, é possível reconhecer a importância de diversos setores da sociedade na construção de um patrimônio material e imaterial que deve ser conservado para que seja corretamente apresentado à sociedade. Quando tratamos do patrimônio religioso, essa premissa se mostra ainda mais relevante, uma vez que possui uma importância não apenas sociocultural, mas oriunda de seu valor espiritual. Assim sendo, estudar a preservação da memória e do patrimônio religioso se mostra essencial para que tenhamos uma compreensão mais profunda sobre a história do local onde esse patrimônio foi produzido e se encontra, bem como as contribuições desse patrimônio para a construção de um imaginário que fundamenta diversas concepções sociais. Nosso objetivo, portanto, é apresentar o que podemos compreender por memória e patrimônio religioso e como a preservação disso é essencial para ampliarmos nosso conhecimento histórico, social e cultural. Fundamentaremos nossa pesquisa por meio da revisão bibliográfica, sendo estabelecida em estudos de autores clássicos que versam sobre a temática, bem como produções acadêmicas atuais nacionais ou internacionais. Embasados nos referenciais teóricos que apresentaremos, acreditamos que será possível constatar que a busca por uma melhor compreensão histórica passa necessariamente pelo reconhecimento e pela preservação da memória e do patrimônio, com destaque para o universo religioso, no qual nossa cultura foi constituída. Há ainda elementos que nos levam a acreditar que boa parte desse patrimônio religioso está sendo perdido justamente pela falta de clareza quanto à essa importância, o que nos leva a ressaltar a urgência de um processo mais intenso de conscientização do valor da memória e do patrimônio por parte de toda a sociedade.

A EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO SOBRE O CERRADO E AS CONSEQUÊNCIAS IRREVERSÍVEIS SOBRE ESSE BIOMA

Elionai Rodrigues da Silva Sousa

Claretiano – Centro Universitário

Nas últimas décadas, o cerrado tem perdido grande parte de sua extensão territorial em decorrência do crescimento indiscriminado e constante do agronegócio no Brasil. Poucas ações têm sido feitas para minimizar esse impacto, e as leis de proteção ao meio ambiente têm apresentado poucos resultados com o intuito de coibir os danos causados por essa expansão desenfreada. É importante mostrar que o cerrado está perdendo sua área para a pecuária e a agricultura e que as ações atuais têm sido insuficientes para retardar esse progresso negativo. O tema abordado não tem por objetivo depreciar o agronegócio, e sim trazer à tona da discussão a necessidade urgente de iniciativas que busquem legalizar a expansão da pecuária e da agricultura, visando minimizar as perdas desse bioma. Tal investigação tem por base artigos bibliográficos e matérias que abordam o tema, buscando assuntos de grande relevância para os danos que o cerrado vem enfrentando. Os defensores do agronegócio enfatizam que a expansão não tem afetado consideravelmente o cerrado, mantendo as matas ciliares e as áreas de preservação, como requer o Ministério do Meio Ambiente. No entanto, apesar dos benefícios que o agronegócio tem proporcionado, nas regiões onde se encontra o cerrado, o meio ambiente vem sofrendo a cada dia com o desmatamento, as queimadas, a poluição dos solos, dos rios e dos lençóis freáticos, a perda das espécies animais e vegetais, sendo que muitos já se encontram à margem da extinção. Na atualidade, apenas 2,2% da área total do cerrado está legalizada, e a falta da legalização de uma maior extensão desse bioma tem contribuído para o avanço do agronegócio nesse ecossistema. Caso medidas não sejam tomadas com maior rigor pelas lideranças ambientais nacionais, com o intuito de barrar o devastamento lento e contínuo, dentro de algumas décadas o cerrado será lembrado apenas nas histórias e na memória fotográfica.

O PROCESSO MIGRATÓRIO E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE HÍBRIDA NO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

Joelton Rezende Gomes

Orientadora: Prof.^a Dra. Lillian Maria Moser

Universidade de Rondônia (UNIR)

Em virtude das diversas frentes de migração para a região do atual Estado de Rondônia, verificamos que a formação populacional da área reflete a realidade presente praticamente em todo o território nacional e, por esse motivo, a população é formada por brancos, negros e indígenas. Podemos verificar que a presença de cidadãos de países diversos em conjunto com o negro, o branco e o indígena proporcionou importante materialidade na formação do homem rondoniense, cuja identidade regional está em constante formação, como em qualquer parte do mundo. Nesse sentido, o presente trabalho tem por finalidade principal analisar criticamente a trajetória histórica dos colonizadores do atual Estado de Rondônia durante a década de 70, bem como discutir os fatores característicos e formativos da cultura híbrida nessa área de colonização do Brasil. Entendemos que este trabalho, ao priorizar a investigação e o conhecimento acerca do passado, permite compreender os desafios que se coloca na sociedade contemporânea, sobretudo no que diz respeito à formação do cidadão rondoniense e à transformação do meio em que vive. Para o seu desenvolvimento, optamos pela pesquisa bibliográfica, tomando por base o método histórico, por considerar que, por meio dele, é possível conhecer a realidade experimentada pelos migrantes que se lançavam nessa jornada de desbravamento e construção do novo a partir do desconhecido. Nesse sentido e com essa metodologia, a presente pesquisa aponta que, embora do ponto de vista histórico haja um avanço significativo no reconhecimento da diversidade cultural e na visão dos distintos membros das diversificadas sociedades como sujeito de direitos, muitas mudanças ainda são necessárias para o firmamento e a inserção dos hábitos diversificados nos estilos e filosofias de vida que integram a área do atual Estado de Rondônia. Verificamos que o referido Estado é marcado por um misto de infinidade cultural e, sendo assim, não há como distinguirmos a prevalência de nenhum conjunto de hábitos culturais sobre os demais, em função do número de migrantes de distintas áreas nacionais e internacionais. De norte a sul do Estado de Rondônia, são encontradas representações artísticas que abordam toda a riqueza cultural formada pelo hibridismo e é importante destacar que os traços híbridos não estão presentes apenas nas manifestações, mas também nas ações, nas palavras, na culinária e em vários outros segmentos da vida cotidiana do rondoniense. A partir do que nos foi apresentado e convencidos de que somos seres híbridos, cremos também que as vantagens dos estudos acerca da pluralidade cultural estão nas relações das práticas sociais e econômicas que, se entrelaçadas, potencializam a trama e se revelam mais nas atuações do que nas ações propriamente ditas. Destacamos assim que o multiculturalismo aponta para a luta contra a imposição de uma cultura dominante, que muitos infelizmente ainda consideram a cultura “branca burguesa e eurocêntrica” ser a “correta”, a que se julga mais importante que as demais.

EDUCAÇÃO MUSICAL ATIVA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES DE UMA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO INTERIOR DO ESTADO DE SP

Juliana Fabri Santesso

Orientadora: Prof.^a Ma. Mariana Barbosa Ament

Claretiano – Centro Universitário

Este trabalho é um relato de experiência de educação musical vivenciado em um curso de formação continuada para educadores de uma rede municipal de ensino do interior do estado de São Paulo. Considerando a educação musical ativa como uma metodologia capaz de aproximar e ensinar música por meio de vivências com o próprio corpo, com a escuta, com o movimento, com a voz e com materiais sonoros alternativos utilizados de forma lúdica, foram realizadas diversas atividades musicais com educadores atuantes na educação infantil, todos leigos em música, em uma formação continuada no ano de 2017. Vivências de escuta ativa e paisagem sonora foram compartilhadas com os professores participantes, mediante as propriedades do som, utilizando música erudita com o corpo e movimento expressivo. Essas atividades foram dadas de maneira gradativa, respeitando o que nos trazem os métodos ativos: vivenciar primeiro; depois discutir e compreender. Sendo assim, os diálogos foram parte integrante de reflexões críticas sobre a própria prática. De maneira avaliativa, a professora formadora compreendeu as vivências como positivas percebendo as mudanças de atitudes, participação e envolvimento dos professores em formação a medida que o curso ocorria, ampliando também o que entendiam por educação musical nas escolas e quais novas possibilidades coerentes com as pedagogias ativas poderiam construir adiante, no trabalho do dia a dia da sala de aula. Sendo assim, percebe-se a importância da formação continuada de professores não especialistas no campo da música, como parceiros para o educador musical a fim de potencializar os processos de ensino e aprendizagem de música coerentes com a contemporaneidade.

A ESSÊNCIA HUMANA, A ARTE E UM DOS PAPÉIS DO PROFESSOR: UMA BREVE ABORDAGEM DA PEDAGOGIA WALDORF NO ENSINO FUNDAMENTAL

Laura Miranda Borba Varajão
Claretiano – Centro Universitário

Ao se pensar em educação, se faz necessário discutir a essência humana para então entendermos seu papel para formar cidadãos humanos. A relevância desse estudo encontra-se na atualidade do tema diante do surgimento de várias abordagens educacionais, de modo que uma delas, a Pedagogia Waldorf, ainda pouco estudada pela academia. Dessa forma, os objetivos deste artigo foram discutir a essência humana e o papel das artes na formação humana, exemplificando a Pedagogia Waldorf como um possível caminho de formação humana, além de analisar o papel do professor Waldorf nesse contexto. Para tanto, baseou-se em pesquisa bibliográfica com alguns autores renomados da educação e da dita Pedagogia para fundamentar o presente trabalho. A partir das discussões do filósofo Rudolf Steiner, criador da antroposofia e conseqüentemente da Pedagogia Waldorf, a essência humana está na trimembração social, ou seja, no conjunto, nas interações e interligações do pensar (neurossensorial), do sentir (sistema rítmico, sentimentos, emoções) e do querer (sistema metabólico-locomotor, ações). Por ser o polo que faz as ligações com as extremidades do pensar e do querer, segundo a antroposofia, enfatizou-se que o sentir de alunos do Ensino Fundamental, com sete a quatorze anos, os coloca em um momento biográfico, pois estão conhecendo e desenvolvendo a polaridade pensar e querer nesse período. Além disso, está no polo do sentir a manifestação das artes. A arte é algo inerente ao humano que, ao realizá-la, proporciona a capacidade de diálogo interno (autoconhecimento) e externo (social). Na Pedagogia Waldorf, representada pela figura do douto professor que deu nome a ela, o currículo trabalhado é desenvolvido por meio do sentir. Para tal, o professor busca e constrói os seus conhecimentos, envolvendo-os de sentido para si próprio, se apropriando verdadeiramente dos conteúdos, bem como atendendo às necessidades da sua classe. Dessa forma, a Pedagogia Waldorf não trabalha com material didático, que é uma padronização da arte de educar, tornando-se assim uma pedagogia viva. A partir da discussão da essência humana, chegou-se à conclusão de que a arte tem papel fundamental na construção do indivíduo, por se tratar de algo intrinsecamente humano, contribuindo para sua formação no contexto social e individual (autoconhecimento). A fundamentação e a organização trimembrada da Pedagogia Waldorf se mostrou coerente como proposta para a formação humanista. O papel do professor Waldorf é decisivo, como grande exemplo de motivação e envolvimento para a formação dos alunos a partir das suas apropriações.

A LEITURA FILOSÓFICA DE *ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS* E O DIÁLOGO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE

Maria do Amparo de Oliveira Soares Altarugio; Mauro Ricardo de Freitas

Claretiano – Centro Universitário

A constituição da identidade humana consiste em um processo dinâmico e contínuo que acontece ao longo da trajetória de cada indivíduo. Por meio do clássico de Lewis Carroll, *Alice no País das Maravilhas*, refletimos sobre a contribuição do diálogo para esse processo. O diálogo se apresenta sob a lógica do encontro, entendido como a oportunidade plena de ouvir e ser ouvido, precedido pela leitura de si mesmo e do mundo. Os leitores de *Alice no País das Maravilhas* guardam um diálogo com a obra, capaz de ampliar os significados e o alcance das camadas de interpretação. Assim, o diálogo entre Alice e suas perguntas centrais permanece. Por meio deste trabalho, buscamos problematizar questões atuais pela leitura filosófica desse obra clássica, aproximando Filosofia e Literatura, com o intento de apresentar aos/às alunos(as) o exercício da inquietação sobre aspectos da realidade no local em que estão inseridos(as), favorecendo a ampliação do imaginário criativo e do repertório de ideias. O presente estudo assume uma abordagem bibliográfica de caráter exploratório, buscando instrumentos para a compreensão das múltiplas facetas sobre a experiência do diálogo na constituição da identidade, sem a intenção de esgotar essa temática. Na aproximação entre Filosofia e Literatura, ou seja, entre filósofos contemporâneos e escritores e poetas, foram encontrados interesses semelhantes. Carroll (2003) nos apresenta uma menina questionadora, sempre curiosa e disposta a uma boa conversa. A narrativa da obra encanta e intriga seus leitores, instigando-os a reaprenderem a perguntar e a traçarem novos percursos para a própria singularidade. Em cada encontro de Alice com seus interlocutores, um novo diálogo é instaurado. No diálogo, assenta a oportunidade de agir por meio da compreensão entre aquele que fala e aquele que ouve. As falas propiciam novas situações de vida para a construção da identidade. Alice se desperta de seu sonho capaz de compreender o seu protagonismo em determinar os significados para sua existência. Compreender a situação humana na realidade é aceitar o convite para despertar a curiosidade e a coragem de reaprender a fazer perguntas. A leitura filosófica consiste na possibilidade de refletir por meio dos clássicos, aproximando temas comuns e favorecendo o diálogo interdisciplinar.

MUDANÇA DE PARADIGMAS EM EDUCAÇÃO E FILOSOFIA NA EQM

Plínio Ferreira de Araújo

Orientadora: Prof.ª Dra. Maria Cecília de Oliveira Adão

Claretiano – Centro Universitário

A Experiência de Quase Morte, ou EQM, é uma experiência espiritual, de cunho não religioso, em que a pessoa morre, mas retorna à vida, após ressuscitação médica, relata que esteve em outra dimensão, viu parentes que já morreram e aprendeu novos conceitos. Após seu retorno, profundas mudanças ocorrem em suas concepções filosóficas e religiosas. Diante disso, veio à tona a questão: novos paradigmas na EQM podem levar docentes e alunos a ter maior interesse pelo conhecimento científico em geral, com menos conflitos internos? O fenômeno abre novos campos de pesquisas em todas as áreas do conhecimento, principalmente na Filosofia, e se reflete na Educação, mudando paradigmas e reavivando a paixão filosófica. Objetiva-se com este trabalho apontar a possibilidade de reconciliar Ciência e Religião, demonstrar a consistência científica da Experiência, indicar a importância de investimentos na área, vislumbrar o maior interesse e desenvolvimento que já está havendo na Filosofia e na Educação, principalmente na área da saúde e psicologia, a partir da EQM. A base da pesquisa bibliográfica se baseia em uma releitura do livro do Dr. Raymond Moody, *Vida depois da vida*, escrito na década de 70, havendo uma nova discussão atualmente com o advento da *internet*, onde se encontra muito material disponível em revistas científicas eletrônicas, vídeos no *YouTube*, livros e documentários. Outras obras também foram consultadas para embasar o presente trabalho, como a do neurocirurgião Eben Alexander, *Uma prova do céu*. Conceitos de Dualismo/Monismo em monografia em Filosofia e estudos em Teoria do Conhecimento no material editado pelo Claretiano – Centro Universitário foram empregados para fundamentar tal fenômeno, bem como discussões e ensaios em Ciência, representada pela Teoria da Evolução, na obra de Richard Dawkins, e a Religião, em seu Dogmatismo. Concluiu-se acerca da importância de pesquisas na área do dualismo por uma vertente da ciência, sem desprezar as pesquisas na área da Teoria da Evolução por outra vertente, donde poderá vir respostas das indagações filosóficas mais profundas da humanidade, o que Criacionismo e o Evolucionismo até hoje não solucionaram. A EQM é tema relevante para uma rápida evolução da espécie humana em todas as áreas do conhecimento, apontando principalmente a necessidade de mudanças de paradigmas na Educação, conforme educadores visionários como Paulo Freire. Percebe-se, então, uma nova revolução ao lado da revolução tecnológica.

FEIRA DOS REMÉDIOS: ARRAIAL SEM MEMÓRIA, NA BAHIA COLONIAL (1695-1733)

Jaime Magalhães Morais; José Alves Dias

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

No período colonial, a ordem dos jesuítas se adiantou na catequese das áreas fronteiriças dos sertões, ao estabelecer contatos com povos nativos que ali residiam, e construiu capelas em locais de maior concentração, para os rituais e, sobretudo, à proteção de ataques dos predadores. Nesse mesmo tempo, nobres solicitavam da Coroa concessões de sesmarias, onde se localizavam os templos, sendo que mais tarde isso trouxe problemas, devido aos títulos de posse da Igreja ainda não estarem legalizados pelo reino. Nesta análise, pretende-se verificar qual foi o primeiro nome do arraial que na década de 30 do século XVIII tomaria a designação de Sant'ana da Feira, ou Sant'ana dos Olhos D'água, atualmente onde está localizada a cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia. Na metodologia de pesquisa, utilizou-se como fontes um testemunho, as informações dos mais antigos livros de registros de cerimônias da freguesia de São José das Itapororócas e os recortes de jornais abordando as primeiras instalações de capelas no entorno do embrião que se formou com a povoação, além de se apoiar em considerável material bibliográfico. Ao seu final, a pesquisa demonstrou que, no início daquele século, o aglomerado urbano foi denominado Feira dos Remédios. Diante disso, o presente trabalho destaca sua importância no sentido de resgate de memória cultural do povo local.

FAMÍLIA E ESCOLA: UMA PARCERIA NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE APENDIZAGEM DA CRIANÇA

Ana Claudia Alves Pereira Grijó

Orientadora: Prof.ª Esp. Eliane Aparecida Piza Cândido

Claretiano – Centro Universitário

O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da participação da família na aprendizagem das crianças, observando então até que ponto os pais ou responsáveis podem contribuir para a qualidade do aprendizado desses educandos, e como essa parceria com a instituição de ensino pode ajudar na formação integral dessas crianças. A metodologia empregada na elaboração desse trabalho científico foi a revisão bibliográfica, consultando várias obras digitalizadas na *internet* e que abordam o tema família e escola, dentre outros assuntos. Sabe-se que a educação familiar é base da formação e do desenvolvimento da criança e do adolescente. Portanto, o ideal é que a família e a escola tracem as mesmas metas, de modo a oferecer à criança uma aprendizagem efetiva, que venha criar cidadãos críticos e capazes de enfrentar as dificuldades que surgem na sociedade. Tal pesquisa justifica-se pela importância da união da família e da escola, pois é imprescindível fortalecer a relação entre esses dois elementos, tendo como consequência um melhor desempenho na formação social da criança e do adolescente. Sendo assim, é possível observar a necessidade de uma parceria entre eles, posto que, apesar de cada uma apresentar valores e objetivos próprios no que se refere à educação de uma criança, uma necessita da outra. A educação da criança se torna de qualidade quando existe a participação da família nesse processo. Desse modo, a parceria família e escola se faz indiscutivelmente necessária, cada instituto tem sua importância ao desenvolver suas responsabilidades quanto à formação da criança ou do adolescente, bem como tais responsabilidades se mostram um complemento uma da outra, ou seja, é perceptível a necessidade da corresponsabilidade da família e da escola no cumprimento de suas funções educadoras em uma parceria propícia à formação plena do indivíduo. Por meio de tal pesquisa bibliográfica, ficou clara a importância da parceria família-escola, bem como pelo fato de ser benéfica no processo de formação educacional e social da criança, pois tanto a família quanto a escola são referenciais no desempenho educativo desse sujeito. Por fim, revela-se que quanto mais próxima e melhor for a relação entre tais institutos, conseqüentemente haverá um bom desempenho no desenvolvimento da criança, tornando-a um bom cidadão que possa se integrar na sociedade atual.

EXCESSO DE PESO EM PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FEIRA DE SANTANA, NA BAHIA

Bruno Miranda Moreira; Gilmar Mercês de Jesus

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atividade Física e Saúde (NEPAFIS); Universidade Estadual de Feira de Santana (UFES)

O novo modelo de assistência básica à saúde, marcado pela sua promoção, menciona a prática de atividade física nos serviços de saúde com o intuito de minimizar os fatores de risco para doenças crônicas que acometem a população. O trabalho tem como objetivo descrever o nível habitual de atividade física em profissionais de equipes de saúde que trabalham em Unidades de Saúde da Família (USF) de Feira de Santana, na Bahia. O estudo do tipo descritivo de corte transversal coletou os dados em 16 USFs vinculadas ao Programa de Educação pelo Trabalho e para Saúde (PET-Saúde/UEFS), a partir de uma amostra não probabilística constituída de 177 sujeitos com idade entre 20 e 59 anos de idade. As variáveis analisadas nesta pesquisa foram demográficas, socioeconômicas, que expressam estilo de vida e antropométricas. Os dados da pesquisa foram obtidos mediante aplicação de questionário e de realização de medidas antropométricas, sendo que o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade foi estabelecido pelo Índice de Massa Corporal (IMC), utilizando os pontos de corte – em Kg/m^2 – recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), quais sejam: 18,5 (*déficit ponderal*); 24,9 (*eutrófico*); 29,9 (*sobrepeso*) e 30 (*obesidade*). O nível habitual de atividade física (NHAF) foi investigado mediante a aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), na versão curta, e os participantes foram avaliados conforme os critérios de tempo e de frequência, além das recomendações do *American College of Sports Medicine* (ACSM). As informações sobre as variáveis do estudo foram digitadas e armazenadas em um banco de dados do *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) para Windows, versão 17.0. A análise dos dados ocorreu em duas fases. Na primeira, as características da amostra foram descritas. Na segunda, foram calculadas as medidas de associação e de significância estatística, por meio do teste do Qui-quadrado, adotando-se nível de significância estatística de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEFS (CEP/UEFS) sob protocolo nº 135/2009. De acordo com os resultados encontrados, os sujeitos que tenderam a apresentar baixo nível de atividade física foram os seres do sexo feminino, os com maiores níveis socioeconômicos, os com exercício do trabalho formal, os com baixo nível de escolaridade, os com excesso de peso, os com maior número de filhos, os com histórico pessoal de doenças cardiovasculares e osteoarticulares, os que não participaram de aulas de Educação Física durante a vida escolar e/ou de equipes esportivas durante a infância, além de notarmos um aumento do número conforme o aumento da idade. O estudo conclui que houve tendência de associação entre o baixo nível de atividade física e os fatores de risco sociodemográficos e antropométricos para os seres com cárie dentária não tratada (CDNT).

**POR BELO, A ORDEM E POR ORDEM, AS VIRTUDES:
A BUSCA PELA SAPIÊNCIA COMO “FORMA DO BEM PERFEITO” NA EDUCAÇÃO CLÁSSICO-
MEDIEVAL DE HUGO DE SÃO VITOR (1906 – 1141)**

Pedro Eduardo Gomes da Silva
Orientador: Prof. Dr. Edson Renato Nardi
Claretiano – Centro Universitário

O *Didascalicon* de Hugo de São Vitor (1096 – 1141) não é apenas um tratado medieval das Sete Artes Liberais, pois expressa as raízes clássicas da transcendência medieval e toda sua tradição metafísica – uma metafísica da luz pitagórica-platônica – contendo uma riquíssima filosofia pedagógica que deve conduzir o homem à “forma do Bem Perfeito”. A busca pela Sapiência no tratado de São Vitor, uma vez explorada, revela uma verdadeira ciência da forma nas disciplinas do *trivium* e do *quadrivium*, e a ordem de seus atributos demonstram sua Unidade Ontológica, a determinação qualitativa da forma. Desse modo, torna-se essencial investigar a tradição metafísica no método pedagógico de São Vitor e suas explicações filosóficas a partir de três atributos: o belo, a ordem e as virtudes. Para tanto, tornou-se necessário examinar e articular o *status quaestionis* do tema, isto é, a situação objetiva na qual se encontra a discussão filosófica, “o estado da questão”, e o resultado sedimentário do trabalho de gerações de pensadores e investigadores que já exploraram caminhos e perspectivas possíveis da questão. Observamos pela extensa bibliografia, fontes primárias e canônicas que o conhecimento literário dos *scholars* medievais era imenso. Sendo assim, buscar o porquê da erudição desses homens do passado, seus métodos de instrução e feitos humanos torna-se uma questão autoevidente. Podemos, talvez, comparar a erudição desses homens com a realização das catedrais medievais, em graus de rebuscamento, complexidade, suntuosidade e síntese de uma cosmovisão simbólica. Este trabalho não tem por objeto demonstrar a superioridade de um ensino sobre outro, mas se justifica ao apresentar “A arte de ler” de Hugo de São Vitor, ou sendo mais específico, o belo, a ordem e as virtudes de seu método enquanto valor universal, enquanto algo que pode subsistir e estar presente em todas as épocas e ser apreciado em todos os meios. O método de São Vitor desfaz o preconceito “cronocêntrico” e sua mensagem brota como um instinto de “supratemporalidade”, um *fato sub specie aeternitatis* que nos revela um feito de um homem cujo sentido é universal e válido para todos nós.

GINÁSTICA LABORAL NA PREVENÇÃO DE LER/DORT

Ademilson Proença de Lima; Aline Mendes Melo; Josi Meri de Boer Camargo;

Keyti Merelyn Quilimascimo

Orientador: Prof. Me. Murilo Bastos

Claretiano – Centro Universitário

A ginástica laboral tem sido utilizada nas empresas com a finalidade de beneficiar a saúde dos trabalhadores e consequentemente a produção da empresa de um modo geral, visto que, a partir do momento em que sua saúde é melhorada, o rendimento laboral também melhora. O presente estudo teve como objetivo estudar a ginástica laboral como forma de impacto na saúde e na produção da empresa. O método utilizado para a pesquisa foi a revisão de literatura, coletando informações de livros e artigos científicos. Os resultados apontam que a implantação da ginástica laboral tem sido cada vez mais enfatizada no sentido de não apenas proporcionar maior qualidade de vida aos funcionários, mas também de contribuir para o próprio rendimento da empresa, ao gerar maior qualidade de vida no ambiente de trabalho. Conclui-se, então, que a ginástica laboral além de contribuir no sentido de adoção de um estilo de vida mais apropriado, ainda auxilia na produção da empresa, pois permite que os trabalhadores melhorem suas relações interpessoais no ambiente de trabalho, amenize os níveis de estresse e consequentemente melhore sua saúde física e mental.

CÉLULAS-TRONCO: MARCOS E POLÊMICAS

Jaiesa Zych Nadolny

Claretiano – Centro Universitário

As células-tronco (CTs) são células indiferenciadas, caracterizadas pela capacidade de autorrenovação e diferenciação. Existem três tipos de CTs: células-tronco embrionárias (CTEs), células-tronco adultas (CTAs) e células-tronco pluripotentes induzidas (iPSs). As CTEs são células pluripotentes, ou seja, podem originar qualquer tipo celular do organismo. Já as CTAs são multipotentes, apresentando uma capacidade mais restrita de diferenciação. Por sua vez, as iPSs são células adultas reprogramadas geneticamente para apresentarem um comportamento similar ao de CTEs. Cada um desses tipos de CTs apresenta vantagens e desvantagens, proporcionando diferentes aplicações. A pesquisa com CTs tem resultado em grandes avanços científicos, sendo que algumas descobertas foram inclusive contempladas com prêmio Nobel. Por ser uma área que desperta grande interesse, não somente dos pesquisadores, mas da sociedade em geral, a competitividade existente levou alguns cientistas a cometerem fraudes. Assim, determinadas publicações cujos resultados não foram reprodutíveis acarretaram em retratações de seus autores. Além disso, a pesquisa com CTs tem sido motivo de grandes polêmicas: o uso das CTEs é alvo de extensos debates éticos. Nesse contexto, foram determinados os principais fatos e os mais importantes avanços na área de pesquisa com CTs. Também foi feito o levantamento de fraudes e seus impactos. Para isso, realizou-se uma busca sobre os temas utilizando as bases de dados PUBMED e SciELO, sites científicos e portais de notícias. Dentre os principais marcos mundiais na pesquisa com CTs estão: a descoberta da presença de CTs na medula óssea de camundongos (1963); a obtenção e o cultivo de CTEs de camundongos (1981); a obtenção da primeira linhagem celular de CTEs humanas (1998); o desenvolvimento das iPSs (2007); e a autorização para o primeiro tratamento com CTEs em paciente (2009). No Brasil, os principais fatos foram: a aprovação da Lei de Biossegurança (2008); o desenvolvimento da primeira linhagem de CTEs humanas denominada BR-1 (2008); e a obtenção da primeira linhagem de iPSs (2009). Entre as fraudes estão: a criação de linhagens de CTs a partir de embrião humano clonado (2005); e o desenvolvimento do método de Reprogramação Celular Desencadeada por Estímulo, originando as células STAPs (2014). Também se verificaram falsas promessas de tratamentos ou produtos com CTs sem comprovação científica. O uso de CTs em terapias celulares já é uma realidade. Os avanços são evidentes e as pesquisas são promissoras. Entretanto, deve-se ter cautela: é importante proteger a sociedade sem impedir o desenvolvimento da ciência.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA PÚBLICA

Paula Boaventura de Souza

Claretiano – Centro Universitário

Desde que as pessoas com deficiência começaram a ser inseridas nas escolas públicas, recebendo o mesmo tipo de aprendizado dos alunos sem deficiência, a escola no geral viu-se diante de um desafio, pois os alunos simplesmente foram integrados ao ambiente sem nenhum tipo de recurso ou formação específica dos professores e funcionários da escola para recebê-los. A inclusão nas escolas públicas para os deficientes, atualmente, ainda não é uma realidade e continua sendo um desafio, visto que as escolas de ensino regular não se encontram preparadas e adaptadas para receber esses alunos. Nas aulas de Educação Física, surgem muitas dificuldades de trabalhar com todos os alunos a mesma atividade, pois os recursos necessários que possam atender os alunos com deficiência não são disponibilizados para as escolas. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o processo de inclusão nas aulas de Educação Física em uma escola da rede pública da cidade de São Paulo. O desenho metodológico deste trabalho é um relato de experiência. Foram observadas 30 aulas de Educação Física numa escola pública entre os meses de março e junho do ano de 2018, onde havia alunos com deficiência intelectual. O conteúdo das aulas já era pré-determinado pela apostila disponibilizada aos alunos. O professor elaborava de acordo com a proposta da apostila, de forma que todos participassem: por exemplo, a prática do esporte tênis de quadra. Os alunos realizavam a atividade e todos participavam, cada um dentro das suas capacidades. Os alunos com deficiência não permaneciam envolvidos por muito tempo na atividade, mas mesmo assim participavam por alguns instantes. Os professores elaboravam atividades para todos os alunos e de algum modo inseriam os alunos deficientes, visto que assim eles se sentiam incluídos na aula, por estarem participando. Os outros alunos eram bem acolhedores, mas mesmo professores e alunos fazendo com que as aulas atendessem de alguma forma o aluno deficiente, percebia-se a necessidade de um ambiente mais adaptado para as atividades direcionadas a eles ou que todos pudessem participar de uma forma inclusiva. Assim, conclui-se que a inclusão nas aulas de Educação física deve ser de fato trabalhada na escola, porém é necessário que se tenham os recursos necessários, tanto para os alunos quanto para a escola e os professores. Não é importante somente a participação nas aulas, mas o quanto a realização de uma atividade física, mesmo que recreativa, também o é para o seu desenvolvimento.

PROPOSTA PARA UM PROJETO DE *DESIGN* INSTRUCIONAL DA DISCIPLINA CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS PARA CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA NA MODALIDADE EAD

Marcia Maria Morgan¹

Orientador: Prof. Dr. Maykon Anderson Pires de Novais²

¹Claretiano – Centro Universitário; ²Centro Universitário Senac - São Paulo

Este estudo propõe o desenvolvimento do design instrucional da disciplina Conservação preventiva de acervos bibliográficos e documentais, para cursos de graduação em Biblioteconomia na modalidade a distância. Por meio de referenciais bibliográficos e levantamento de informações de contexto educacional, é desenvolvida a proposta do *design* instrucional, segundo a metodologia sistêmica do modelo ADDIE (Análise, *Design*, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação), que representa as fases de produção de um projeto educacional. Descreve o contexto de desenvolvimento da proposta em que se dará a experiência educacional, os recursos e ferramentas utilizadas para desenvolvimento da ação educativa. Retrata uma situação hipotética ideal para o desenvolvimento de uma proposta de *design* instrucional de uma disciplina de um curso superior. O modelo de design proposto é o contextualizado, que em sua essência é um *design* híbrido, numa abordagem de aprendizagem colaborativa. A proposta se apoia em diferentes teorias pedagógicas, como behaviorista, cognitivista e construtivista, partindo do princípio de que nem sempre uma única teoria pode responder às necessidades de um projeto, de forma a possibilitar os melhores recursos e estratégias de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento deste trabalho possibilitou o exercício de realização de um projeto de *design* instrucional de uma disciplina de um curso de graduação desde sua análise, concepção e desenvolvimento, sob a ótica de um *designer* instrucional, de forma a exercitar a prática profissional, aplicando conceitos, teorias e técnicas de desenvolvimento de uma solução educacional.

A VIDA COMO ELA É... UMA FORTUNA CRÍTICA

Jose Meiry Soares Braga

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)

Nelson Rodrigues escreveu durante dez anos, no jornal *Última Hora*, a coluna “A vida como ela é...” Escrita e publicada para e por meios jornalísticos, propunha ao leitor um convite à leitura de uma narrativa que dialogava com os assuntos do momento. O presente trabalho visa mostrar como a crítica sobre a coluna em questão se comportou ao longo da história e como o lugar de destaque foi negado às crônicas. Dessarte, este trabalho se configura em uma revisão bibliográfica, consultando fontes e trabalhos anteriores. O reconhecimento de Nelson Rodrigues enquanto cronista ainda não está firmado no cenário literário nacional por haver uma preferência – ou conhecimento – do autor enquanto dramaturgo e inovador do teatro, como é o caso de “Vestido de Noiva”. Grande parte dos pesquisadores de “A vida como ela é...” tecem suas críticas pautadas na ideia de que a coluna tem importância apenas para o amadurecimento da produção teatral rodrigueana, como vemos nas críticas tecidas por Carvalho (2001), Ribeiro (1981), Goulart Gomes (2017), dentre outros. Ainda mais, a crítica, em sua maioria, não privilegia a coluna por suas particularidades em relação ao teatro rodrigueano, mas sempre sob o viés comparativo. Nesse sentido, organizar uma fortuna crítica sobre “A vida como ela é...” configura em um trabalho minucioso, uma vez que se encontra disponível grande acervo de críticas e elogios tecidos sobre a obra teatral rodrigueana, estando a coluna em questão quase esquecida em seu formato original. Por isso, esse é o objetivo principal do presente trabalho. As críticas à coluna começaram a surgir a partir de sua adaptação para o teatro e, a *posteriori*, para a TV. No entanto, os textos encontrados após esses fatos, em sua maioria, falam das adaptações, dos atores e do caráter cênico das crônicas adaptadas, deixando novamente o conteúdo da obra em desvantagem. No entanto, o conteúdo de “A vida como ela é...” merece destaque tendo em vista sua singularidade, pois, por meio dele, o autor transformou a vida do cotidiano social que aparecia, em conjunto com as manchetes do jornal do dia, histórias carregadas de sua marca enquanto escritor versando sobre sexo, traição e morte, sendo essa última a marca que o aproximara de seu público-leitor. Nesse sentido, ainda que possua uma extensa produção, a coluna em questão ainda não foi constituída de valorização crítica no meio acadêmico, tendo em vista que esses espaços se voltam para o autor enquanto dramaturgo, ficando “A vida como ela é...” à margem das análises e do reconhecimento.

SOBRE A TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Gizele Eleonora Bernabé de Freitas

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

A Teoria da Autodeterminação (TAD) é uma macroteoria que se integra ao amplo campo de estudo da Psicologia chamado Motivação. Atualmente, são poucos os trabalhos que versam sobre esse tema na área da Educação Física escolar. Assim, o objetivo deste trabalho foi o de buscar e analisar as produções em Língua Portuguesa que abordam a Teoria da Autodeterminação e a Educação Física escolar. A metodologia adotada para a pesquisa foi a revisão documental e bibliográfica. Nesse sentido, foi realizada uma revisão documental sobre a legislação da Educação Física escolar e um levantamento bibliográfico, no qual foram encontradas 23 produções que se dividiram em cinco temas: motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, qualidade motivacional dos alunos, desmotivação nas aulas de Educação Física, perfil motivacional dos professores de Educação Física e validação de questionários. Após a análise dos trabalhos selecionados, concluiu-se que o maior problema apresentado foi a dificuldade de os professores motivarem seus alunos nas aulas. Além disso, foi notado que não há nenhum trabalho sobre a validação de questionários no Brasil, demonstrando assim uma carência em analisar a realidade brasileira por meio dessa ferramenta de investigação. Dessa forma, aponta-se a necessidade de os estudiosos da Educação Física brasileira se debruçarem sobre temas relativos à Motivação e à TAD, com isso proporcionando subsídios para a melhoria das relações entre estudantes e professores na escola.

DESAFIOS DA INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O PRIMEIRO CONTATO DA CRIANÇA SURDA NA ESCOLA

Aline Prado de Oliveira

Orientadora: Prof.^a Ma. Ana Maria Tassinari

Claretiano – Centro Universitário

A legislação acerca da temática educação para pessoas com deficiência, neste caso incluindo-se a surdez, tem evoluído com o passar do tempo, demonstrando maior preocupação com a qualidade do ensino ofertado. Porém, percebe-se ainda um cenário preocupante em relação à atual situação do estudante surdo na escola. Muitos surdos são considerados iletrados funcionais por não dominarem a Língua Portuguesa em sua forma escrita devido principalmente à falta de aquisição da Língua de Sinais como base para outras aprendizagens. O objetivo do presente estudo foi identificar os principais desafios que permeiam a inclusão da criança surda na educação infantil. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, que se fundamentará em Leis, estudos e artigos científicos que tratam da inclusão da criança surda na educação infantil. As leis relacionadas à pessoa com deficiência têm evoluído de acordo com as mudanças da sociedade. A proposta bilíngue na educação se originou a partir da necessidade de o surdo ter sua particularidade respeitada para poder aprender em sua segunda língua. Contudo, a referida proposta demonstra-se fragilizada por não ser praticada na íntegra. A socialização a qual a criança será exposta trará ganhos ao seu desenvolvimento, porém a preocupação vai além da socialização. Assim, tanto o poder público quanto a escola detêm a responsabilidade de realizar as mudanças necessárias, visando garantir à criança surda o acesso ao conhecimento.

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E EXPERIMENTAÇÃO EM CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Paulo Matheus Guerra Rodrigues

Orientadora: Prof.^a Dra. Renata Andrea Fernandes Fantacini

Claretiano – Centro Universitário

A aprendizagem significativa é definida pela interação não arbitrária e não literal de conceitos novos com aqueles já assimilados pelos aprendizes. De cunho cognitivista e construtivista, a teoria da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel destaca o papel central das vivências e saberes prévios do estudante no processo de aquisição de novos conhecimentos. No tocante aos conteúdos da disciplina Ciências, diversas vezes, ao aprendiz são apresentados conceitos contra-intuitivos, uma vez que foram gerados por experimentação estritamente relacionada ao método científico. Diante disso, aulas expositivas tradicionais podem não ser as melhores estratégias de ensino desses conteúdos, uma vez que estejam dissociadas de observações e experimentações práticas, isto é, uma recapitulação do método pelo qual esses conceitos foram racionalizados. O objetivo do presente trabalho foi analisar como a experimentação no ensino de Ciências pode fornecer uma base para a aprendizagem significativa desses conteúdos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos de pesquisa de campo, revisões de literatura, artigos de relatos de caso e capítulos de livro, encontrados por mecanismos de busca em bases de dados digitais e disponibilizados na íntegra. A partir dos trabalhos encontrados que apresentavam relevância para o tema, foi verificado que há educadores que consideram o fracasso escolar em disciplinas mais tardias do Ensino Básico, como Biologia, Física e Química, como oriundo da falta de aprendizagem significativa em Ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Também foi encontrado que há docentes dessas séries que norteiam suas práticas pedagógicas por meio de contextualização e experimentação, visando à aprendizagem significativa em Ciências, principalmente para assuntos que demandam maior grau de abstração, como a Física óptica e o metabolismo de microorganismos. Essa revisão bibliográfica permitiu concluir que a aprendizagem significativa é considerada crucial para o sucesso escolar no que tange às disciplinas de Ciências Naturais, e que a experimentação por parte dos aprendizes é imprescindível para que determinados conceitos sejam trabalhados de modo significativo.

TECNOLOGIA DA OBTENÇÃO DO CACAU E CHOCOLATE

Andrey Moura de Oliveira; Bruna Iandara da Silva Fontenele; Bruno Eduardo Wanderley Zamberlan;
Lizianne Costa da Silva; Thayra Almeida Carolino; Yvanesa Monnalisa Fernandes Soares

Claretiano – Centro Universitário

O cacau é o fruto do cacauzeiro (*Theobroma cacao*), árvore perenifólia que é mantida com até 6 metros de altura nos cultivos para produção, mas que nas sombras das florestas pode chegar até 20 metros. O fruto é nativo da bacia Amazônica, com expansão posterior ao Pará e à Bahia. O Brasil é o quinto maior produtor de cacau do mundo e a Bahia, o maior produtor nacional. O chocolate por sua vez é um subproduto do cacau e largamente consumido no mundo. Adicionado de açúcar, substâncias aromáticas e leite, pode apresentar-se em pó ou em barras. É também um dos produtos mais utilizados na gastronomia e confeitaria. Este trabalho teve como objetivo estudar e descrever o processo de transformação das sementes do cacau em amêndoas e, a partir disso, a obtenção do cacau em pó e do chocolate. Foi realizado um levantamento bibliográfico na literatura clássica e nas bases de dados MedLine, Lilacs, SciELO e Bireme. Foram incluídos artigos pelo título, resumo e sua pertinência ao objetivo da pesquisa, sem restrição ao tipo de estudo, forma de apresentação e idioma. Verificou-se que muitos fatores interferem no sabor e qualidade final do chocolate. Um resultado primoroso inicia no plantio do cacau, na escolha do tipo de semente perfeita para cada objetivo. A colheita manual e a secagem natural feita ao sol demonstram que o processo milenar ainda persiste até os dias atuais. A torrefação é o processo que garante que as amêndoas obtenham o aroma mais forte e característico do cacau. Após torradas, as sementes são trituradas e estão prontas para se tornarem um dos alimentos mais consumidos no mundo. A micronização das sementes trituradas dá origem ao liquor de cacau que, após a prensa, gera a manteiga e a torta de cacau, que são componentes essenciais para fabricação do chocolate, ao serem adicionados o leite e o açúcar. Pode-se concluir ao final do estudo que a agricultura milenar e a tecnologia de alimentos andam juntas, proporcionando a transformação de um simples fruto em um produto versátil, marcante, único e economicamente valorizado como o chocolate.

A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL SOB A ÓTICA DA FORMAÇÃO *OMNILATERAL*

Cláudia Caetano Gonçalves Mendes Lima

Orientadora: Prof.^a Ma. Alessandra Corrêa Farago

Claretiano – Centro Universitário

A educação sob a ótica da formação *omnilateral* tem como princípio formativo a integração de diferentes dimensões da vida como o trabalho, a ciência e a cultura, visando à autonomia, ao aprimoramento e à realização de todos os indivíduos enquanto sujeitos sociais. Uma alternativa para a crise de identidade da atual educação básica no Brasil foi investigada nesta pesquisa, tendo como horizonte a formação integral dos estudantes. Esse caminho foi trilhado por meio da análise da estrutura da educação básica no Brasil, a fim de identificar como se configurou a dualidade estrutural entre a formação para o trabalho manual e para o trabalho intelectual. Além disso, centrou-se também na discussão de um projeto de integração entre a educação básica e a educação profissional, tendo como metodologia a revisão bibliográfica. Nesse contexto, considerar o trabalho como princípio educativo, na busca pelo restabelecimento do vínculo entre trabalho e educação, se mostrou urgente para se projetar uma educação básica capaz de cumprir o seu objetivo maior de aprimoramento da pessoa humana, na perspectiva de sua emancipação. Frente à dualidade estrutural observada entre a formação para o trabalho manual e para o trabalho intelectual, o projeto de ensino médio integrado à educação profissional se apresentou como alternativa possível e viável para a construção de um modelo de educação politécnica para todos, promotora da emancipação dos sujeitos e da consequente transformação da realidade.

INATIVIDADE FÍSICA E MORTALIDADE

Moacir Vilanova Lopes Neto

A espécie humana evoluiu de forma notável e impressionante e, assim, várias áreas do conhecimento se desenvolveram e proporcionaram uma vida mais saudável e longa. A modernidade chegou acompanhada de confortos e facilidades, modificando completamente a rotina dos indivíduos e refletindo na diminuição da quantidade de atividades físicas realizadas. Essa redução da movimentação das pessoas e, por consequência, o crescente índice de sedentarismo impactaram diretamente no aumento de diversas doenças e também da mortalidade. Várias das atividades domésticas, por exemplo, estão sendo realizadas por máquinas ou outros tipos de aparelhos. Até o controle remoto dos aparelhos eletroeletrônicos contribuiu para que as pessoas se movimentassem menos. Utilizou-se o procedimento da pesquisa bibliográfica, principalmente por intermédio do *Google Scholar*, buscando artigos relacionados com os termos “inatividade física” e “mortalidade”. Verificou-se que os benefícios da prática de atividades físicas já são bem conhecidos, porém a inatividade física tem crescido em diversos países do mundo. No ano de 2012, foi realizada uma pesquisa mundial sobre a mortalidade ligada a casos de tabagismo e também a casos de inatividade física. Os resultados surpreendentes foram demonstrados em nosso trabalho. A relevância de se manter fisicamente ativo está ligada diretamente a uma vida mais saudável, à longevidade e à redução de diversos fatores de risco, de modo que os profissionais de Educação Física são os catalizadores desse processo. A relevância do tema é tamanha, tal que todos os profissionais da área de saúde devem se empenhar nessa luta pela vida. No contexto da Educação Física, tanto os bacharelados quanto os licenciados podem interferir diretamente na qualidade de vida da população. Tudo parte do esclarecimento e da conscientização que deve ser explorado pelos professores em sala de aula, responsáveis pela formação desses profissionais. *A posteriori*, na prática, são os profissionais que trabalham com atividades físicas que assumem a prescrição e o acompanhamento das atividades. O poder público, ao ficar ciente da necessidade de aumento da quantidade de atividades físicas realizadas pela população, deve investir na valorização dos profissionais da área e, por meio de políticas públicas, criar mais espaços para a realização de exercícios físicos orientados.

A UTILIZAÇÃO DE PARLENDAS EM AULAS DE MÚSICA: RELATO DE UMA VIVÊNCIA MUSICAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Mara Jesuíno Oliveira

Orientador: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira

Claretiano – Centro Universitário

Este trabalho discorre sobre a utilização de parlendas no processo de musicalização de alunos de Educação Infantil II na escola EMEI Antônio Figueiredo do Amaral, localizada no bairro da Barra Funda, na cidade de São Paulo, durante o primeiro semestre de 2018. A utilização de parlendas no processo de educação musical justifica-se tanto por ser um gênero textual que possibilita ser transmitido oralmente quanto por ser um enunciado lúdico rico musicalmente, expresso pelas entonações tonais próprias e pelo ritmo natural que lhe é impelido ao falarmos tais parlendas, caracterizando-as também como fontes ricas de material sonoro, linguístico e sociocultural. Objetiva-se apresentar como tal projeto foi elaborado e desenvolvido na referida EMEI, tratando sobre como as parlendas foram inseridas no contexto das aulas de música. Para desenvolver esta pesquisa, foi utilizado o método de relato de experiência. O projeto de educação musical aqui tratado foi dividido em 07 aulas de 50 minutos, desenvolvidas com crianças da Educação Infantil II, de faixa etária de 4 e 5 anos. Foram utilizadas parlendas e cantigas folclóricas como base para os ensinamentos pedagógicos musicais, com o desenvolvimento de atividades que explorassem o fazer musical. Em todas as aulas, foram utilizados instrumentos musicais (violão, flauta, teclado e percussão), aparelho para reprodução de CD/MP3, disco compacto (em inglês, *compact disc*, com a sigla CD) ou *pen drive* com músicas para a realização das atividades práticas, da audição ou acompanhamento das atividades, também com a utilização de recursos visuais e manuais com vistas ao reforço do aprendizado (folhas de sulfite com impressão de imagens, jogos e atividades para desenhar e colorir). Ferramentas musicais como canto, jogos rítmicos, e exploração de instrumentos musicais também foram utilizadas. A proposta de aplicar exercícios que abrangessem não só o conhecimento didático, mas também a sensibilidade musical mostrou-se muito positiva. A cada aula, pode-se notar o amadurecimento e o entendimento dos alunos sobre o que estava sendo proposto. Em sua grande maioria, as crianças envolvidas no projeto responderam prontamente às atividades musicais, de expressão corporal, de audição e de sensibilização. As parlendas ajudaram também no processo do desenvolvimento motor, em vários fatores cognitivos e no desenvolvimento de habilidades de movimento. Por isso, sua utilização no universo da educação infantil é significativamente importante. Mais que isso, aplicar musicalmente os ensinamentos planejados para o semestre da turma incentivou muito o aprendizado dos alunos, transformado o conhecimento em algo prático, lúdico e vigoroso, permitindo aos alunos vivenciar a música e, ao mesmo tempo, atingir as metas propostas pelo planejamento escolar, que beneficiou tanto as crianças diretamente envolvidas no projeto quanto toda a comunidade escolar onde foi desenvolvido.

O ENCONTRO COM O OUTRO: A IMPORTÂNCIA DA ALTERIDADE SEGUNDO O PENSAMENTO DE EMMANUEL LÉVINAS

Getúlio Aparecido Batistela.

Orientador: Prof. Me. Alessandro Reina

Claretiano – Centro Universitário

O presente trabalho tem como tema a alteridade, segundo o pensamento do filósofo contemporâneo Emmanuel Lévinas. A partir de um encontro com o seu pensamento, o objetivo deste trabalho é explicitar a importância da alteridade. A metodologia utilizada para sua realização é de cunho bibliográfico. O ponto central deste trabalho é a relação do homem com o outro, e a partir daí refletir sobre alguns questionamentos: o que é a alteridade? Qual é a sua importância nas relações humanas? Qual é a importância do outro? Nascido na Lituânia, Lévinas tem descendência judia e viveu no século XX, conhecido por ser um século marcado por dicotomias. Se, por um lado, aquele século representa um avanço científico e tecnológico, por outro lado, ele é marcado por um retrocesso quanto ao aspecto humano. Não há como visitá-lo sem levar em conta as duas grandes guerras mundiais, que dizimaram a humanidade, bem como os regimes totalitários, como o nazismo, que fizeram do ser humano alvo de dominação e dizimação. É nesse cenário que Emmanuel Lévinas vai desenvolver o seu pensamento filosófico, cuja característica é se demonstrar contra toda essa dominação, ressaltando acima de tudo a ética da alteridade que, quando bem vivenciada, permite ao outro que ele seja totalmente “outro”. Lévinas questiona a pretensão de abarcar-se um saber absoluto, bem como uma cultura que passou a olhar o outro como se ele pudesse ser abarcado por completo pelo homem, fazendo assim do outro um mero objeto de conhecimento. Para Lévinas, o outro não pode ser abarcado completamente pelo homem. Traz em si, em seu rosto, uma abertura para o infinito, e escapa do controle total do homem. Ao encontrar-se com o rosto do outro, o homem perde o seu poderio, sua hegemonia. É aqui que a alteridade tem a sua importância: fazer com que o outro seja sempre ele mesmo, e não “outro eu”, um alter-ego. Ressignificar o olhar para o outro é o grande desafio proposto pela alteridade levinasiana. É a partir dessa resignificação que o homem pode encontrar-se com o outro a partir de um novo prisma, ou seja, a partir do respeito e da singularidade.

ATIVIDADES LÚDICAS NAS AULAS DE ESPANHOL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II

Poliana de Oliveira Santos¹

Orientador: Prof. Me. Rodrigo Campos²

¹Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA); ²Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Ao refletirmos o processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira (LE) e os recursos materiais que podem subsidiá-lo, temos que considerar que tanto para o docente quanto para o aluno deve ficar claro qual é a real definição de língua e suas implicações constitutivas, uma vez que a falta de um planejamento acerca do ensino da LE podem gerar falhas não só para quem ensina, como também para quem aprende. O que compete a este trabalho é analisar a importância das atividades lúdicas como subsidiadoras do processo de ensino-aprendizagem de Espanhol no Ensino Fundamental II. A intenção é possibilitar uma reflexão acerca do componente lúdico como recurso eficaz, bem como trazer sugestões que norteiem o ensino voltado para a motivação dos discentes. Por meio de uma pesquisa-ação, permeamos as perspectivas de alguns teóricos como Callegari (2004; 2008), Huizinga (2004) e Vygotsky (1998). Dessarte, concluiu-se com a pesquisa que ela se configura uma oportunidade de fomentar a investigação bibliográfica no campo de ensino de Língua Espanhola referente ao uso da ludicidade como ferramenta para as aulas, bem como traz à tona uma reflexão da importância do professor como facilitador da aprendizagem, que necessita atualizar-se com ferramentas que vão além de um livro didático para ser suporte de todo o processo. Assim, mostramos como o componente lúdico torna-se um recurso eficaz como aliado no ensino de Espanhol no âmbito da Educação Fundamental II para a ocorrência de um *feedback* positivo para com os conteúdos ensinados.

ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO À CRIANÇA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Leandro Tenório da Silva

Chayene Hackbarth

Faculdade do Vale do Juruena (AJES)

O abuso sexual infantil é considerado um sério problema de saúde pública no Brasil, haja vista o aumento dos casos e as graves consequências deixadas por essa violência. É caracterizado como uma agressão intencional e em sua maioria tem como cenário o próprio lar, tendo como autores membros da família e pessoas próximas a vítima. O profissional enfermeiro se depara constantemente com essa realidade no seu campo de trabalho, devendo estar tecnicamente e psicologicamente preparado de forma a conhecer a legislação. O presente trabalho tem como objetivos analisar a produção científica do Brasil sobre a assistência do enfermeiro no atendimento à criança vítima de abuso sexual, caracterizar a produção científica encontrada acerca da assistência do enfermeiro no atendimento à criança vítima de abuso sexual no Brasil e identificar as intervenções realizadas pelo enfermeiro no atendimento da criança vítima de abuso sexual. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e revisão integrativa da literatura. Desse modo, verificou-se que, no atendimento à criança vítima de abuso sexual, o enfermeiro deve manter um diálogo efetivo e uma escuta aberta, além de prestar cuidado na perspectiva do outro com auxílio de uma equipe multidisciplinar. Não fosse somente isso, esse profissional tem papel fundamental na prevenção, orientando e conscientizando as mães a estarem atentas aos sinais de violência que a criança possa apresentar.

O PAPEL DA ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL

Thiago Torbes Prates; Bruno Siqueira Gonçalves; Marcelo Gonçalves Rodrigues;

Rafael de Lima Rodrigues; Crystian Silva da Silva

Claretiano – Centro Universitário

Ao longo das últimas décadas, os avanços tecnológicos têm ocasionado grandes transformações no modo de viver do homem pós-moderno. A vida urbana, cada vez mais acelerada e repleta de ferramentas criadas para evitar que grande esforço físico seja empregado nas tarefas diárias, repercute em sedentarismo que, aliado a outros fatores como álcool, alimentação, distúrbios hormonais e o próprio processo de envelhecimento, causa o surgimento de diversas enfermidades, destacando-se entre elas a hipertensão arterial (HA). Nesse sentido, a prática de atividades físicas é reconhecida de grande valia a seus praticantes; em relação a HA, seus efeitos vão desde a prevenção até o combate, muitas vezes, podendo reverter ou ser impedida de se agravar, pois é considerada a principal abordagem não farmacológica para o controle da hipertensão, além de seus múltiplos benefícios. Sendo assim, o presente estudo aborda a importância da atividade física na prevenção e tratamento da HA, os fatores que colaboram para que essa doença se desenvolva, assim como a contribuição do exercício e dos profissionais da Educação Física buscando promover a saúde, de uma forma geral. O desenvolvimento deu-se em forma de pesquisa bibliográfica realizada em algumas obras e periódicos nacionais, sendo concebido a partir de referenciais teóricos e documentos produzidos pela comunidade acadêmica. Com base nos estudos realizados, na análise e na interpretação dos referenciais, podemos concluir que a prática regular de exercícios físicos traz inúmeros benefícios no controle/reversão da hipertensão arterial e influencia positivamente na percepção de qualidade de vida dessas pessoas.

AS TESSITURAS DA MEMÓRIA: O MITO POÉTICO “O BOTO”, EM ANTÔNIO JURACI SIQUEIRA

Francisca Claudia Borges Fernandes

Orientador: Prof. Dr. Dirlenvalder do Nascimento Loyolla

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da construção do mito poético “O boto” e a memória a partir da narrativa oral recontada em forma de folheto de Cordel, “O chapéu do Boto”, de Antônio Juraci Siqueira. A seleção desse poeta se deu porque foi percebida uma valorização da literatura com todos os saberes contidos nela, principalmente os do imaginário popular e da identidade coletiva da comunidade amazônica (pescadores, ribeirinhos, seringueiros) em que ele sempre esteve inserido, bem como a oralidade presente na literatura escrita como meios de manutenção da tradição. Discute-se, em linhas gerais, o papel do narrador conforme Benjamin (1987), a questão da literatura oral com Cascudo (1978-2002) e Paul Zumthor (1993), os gêneros desse tipo de literatura de acordo com Todorov (2017), mais precisamente de mitos, assim como alguns conceitos de narrativas, sob o ponto de vista de teóricos do assunto. Desse modo, a importância do trabalho revela o papel da memória enquanto resultado do entrelaçamento das experiências cotidianas e a importância do lugar nas práticas de ouvir e contar histórias.

CONHECIMENTO DE ALUNOS SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES, OBESIDADE E NUTRIÇÃO

Eva Mari Espanton Duarte
Claretiano – Centro Universitário

A prevalência de sobrepeso e obesidade vem crescendo desordenadamente e tornando-se um grave problema de saúde pública, o que tem deixado profissionais de nutrição bastante preocupados. O papel do nutricionista na reeducação alimentar é muito importante, pois ensina aos escolares a assumirem hábitos saudáveis baseados em equilíbrio nutricional. Este estudo tem o propósito de verificar se ocorre prevalência de escolares com sobrepeso e obesidade em uma escola municipal no interior do município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, e analisar seus hábitos nutricionais. A pesquisa foi desenvolvida por meio de referenciais bibliográficos e levantamento de dados em questionário, um instrumento de pesquisa importante para a verificação e a análise de dados. A amostra foi composta por 58 alunos, sendo 22 do sexo masculino e 36 do sexo feminino, subdivididos por características sociodemográficas. De acordo com o percentil encontrado na avaliação nutricional, demonstra-se que 50% são magros, 20% encontram-se com sobrepeso e em torno de 30% são obesos. Analisou-se que metade (50%) dos alunos analisados constitui um grupo saudável que mantém bons hábitos alimentares e algum conhecimento em nutrição. Por sua vez, 25% desses alunos, de acordo com a avaliação nutricional, estão com sobrepeso. O restante, mais ou menos em torno de 30%, estão obesos, ainda que tenham exposto que possuem hábitos alimentares saudáveis, mas não fazem uso desse conhecimento para se manterem saudáveis. Observou-se que a obesidade vigorou em alunos com menos conhecimento sobre hábitos alimentares saudáveis, ou seja, nos alunos que possuem pouco conhecimento em nutrição. Por isso, quando estimado o conhecimento dos alunos em nutrição, as práticas alimentares menos saudáveis foram associadas a obesidade. Verificou-se que a relação entre os conhecimentos dos alunos sobre nutrição, seus respectivos estados nutricionais e outros fatores, como um ambiente favorável, tornam-se necessários serem estudados para colocar em prática as possibilidades de melhorar os hábitos saudáveis e modificar o estado nutricional ou prevenir a obesidade de alunos. Torna-se fundamental a realização de ações integradas entre o nutricionista e a escola, com vistas à saúde dos alunos e, por conseguinte, os familiares, prevenindo a obesidade e suas comorbidades.

RECITAIS CORAIS COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO MUSICAL E DIFUSÃO DE CULTURA LOCAL

Regina da Aparecida Leles Oliveira

Orientador: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira

Claretiano – Centro Universitário

Seguindo os princípios de Kodály e de outros educadores musicais dos métodos ativos que acreditam que a música colabora com a formação integral do ser humano, na convivência daqueles que dela participam, é preciso ver a música não somente como habilidade ou entretenimento, mas como uma das mais elaboradas contribuições para o desenvolvimento humano, procurando organizar espaços de aprendizagem e participação musical, desde a infância até a velhice. Nesse sentido, uma das formas mais acessíveis de participação musical é o canto coral, que muito contribui para o desenvolvimento das pessoas e da cultura local. Esta pesquisa objetiva explicitar sobre a importância dos recitais corais, tanto para seus participantes quanto para a comunidade onde está inserido, tratando o canto coral como instrumento relevante para educadores musicais, regentes, participantes de corais e para professores de canto que acreditam em seu potencial musical e socializante. A metodologia de pesquisa aqui apresentada foi relato de experiência. Pela participação direta, observação e registro das atividades do Coral de Luziânia, situada no estado de Goiás, observou-se que são muitos os fatores que impedem os recitais de coral acontecer, dentre eles: a falta de receptividade ao estilo pelo público, apenas um regente tendo que organizar todo o processo, falta de estrutura física e condições materiais, falta de retorno financeiro para ser investido no próprio coral e desinteresse a alta rotatividade de coristas que não dispõem de tempo e têm dificuldades de conciliação de horários. Para vencer esses diversos obstáculos, o coral de Luziânia vem resistindo com o esforço conjunto dos que dele fazem parte. Quanto à dificuldade de reunir todos para ensaios, optou pela descentralização na preparação anual dos recitais. Os ensaios são feitos em subgrupos, com o objetivo de um único recital anual, nos diversos locais onde o regente dá aulas de canto, inclusive em uma cidade vizinha, com pessoas que temporariamente não podem frequentar os ensaios, passando por avaliações e participando todos juntos dos últimos ensaios e do recital. Conclui-se que, quando o regente preza não só pela técnica musical, mas também pelo envolvimento dos participantes, mesmo com limitações, é possível realizar os recitais, oportunizando uma experiência produtiva para a educação musical de muitas pessoas e o enriquecimento da cultura musical da cidade.

**TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
ANÁLISE DAS PESQUISAS PUBLICADAS NA REVISTA
“PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL” (2012-2017)**

Dayse Kelly da Silva; Rúbia Amanda Guimarães Franco

Este trabalho buscou apresentar as relações entre Educação Ambiental e os anos iniciais do Ensino Fundamental, inseridas nas pesquisas da revista *on-line* Revista “Pesquisa em Educação Ambiental” (REVIPEA), em um período de cinco anos. A seleção desse periódico enquanto locus da pesquisa justifica-se pelo fato de ela ser fruto do Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental, evento importante da área em nível nacional. Essa análise de caráter inventariante pretende responder as seguintes questões: quantas e quais são as pesquisas em educação ambiental que têm enfoque nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Quais são as características, tendências e lacunas apontadas por essas produções? Foi possível identificar que a quantidade de artigos com a interface EA e anos iniciais do EF foi incipiente quando comparada ao número total de trabalhos publicados nas revistas ao longo dos cinco anos analisados, sendo somente 7 do total de 115 publicações. Por meio dessa análise em importante documento de pesquisa, que é a revista específica nessa área, verificou-se que o trabalho contribuiu para uma compreensão da maneira como a EA vem sendo apropriada no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em vista do pequeno número de trabalhos identificados, destaca-se a necessidade de ampliar a pesquisa dessa relação a fim de fortalecer dos dados. Espera-se também que outras pesquisas possam surgir caracterizando a interface aqui analisada.

ONDE ESTÃO AS ILUSTRAÇÕES? O PROCESSO DE CRIAÇÃO NA RELAÇÃO TEXTO E IMAGEM

Ilíada Damasceno Pereira

Orientadora: Prof.^a Dra. Arethusa Almeida de Paula

Claretiano – Centro Universitário

Tendo em vista a ilustração poder ser considerada uma nova criação que se origina a partir do texto, o presente trabalho propõe a concepção de uma ilustração a partir da obra da literatura infanto-juvenil *Alice no País das Maravilhas*, de Lewis Carroll. Tal narrativa suscita questionamentos e significações visuais referentes ao seu conteúdo, tendo sido, inclusive, ilustrada por inúmeros artistas, como Salvador Dalí (1904-1989), Yayoi Kusama (1929) e Luiz Zerbini (1959). A pesquisa em arte pode ser definida como uma investigação voltada para o âmbito da criação, ou seja, possui como resultado final de percurso investigativo uma produção artística. Sendo uma pesquisa em artes, esta investigação parte do pressuposto de que intuição e razão dialogam para a concretização de ideias. O processo criativo e seus caminhos metodológicos, assim, não podem ser definidos como algo linear, pois estão caracterizados por contornos e realinhamentos, determinados pela coleta de imagens, informações, além da pesquisa de artistas e materiais. Nessa perspectiva, a ilustração imaginada para a narrativa da obra literária foi criada a partir da utilização de técnica mista, com a presença de texturas concebidas com lápis de cor e pastel seco, bem como sobreposições e fragmentações configuradas por recortes e colagens de pedaços de papéis coloridos, com superfícies contendo desenhos de paredes, portas e janelas, para conceber um diálogo e intercâmbio de significados entre a compreensão do enredo e sua representação visual. A ilustração foi imaginada não de maneira fragmentada, mas como uma imagem capaz de dialogar, de forma integrada, com a linguagem verbal de *Alice no País das Maravilhas* e com a realização de sua interpretação realizada. Desse modo, fica claro que a ilustração não necessariamente precisa ser compreendida como uma simples representação visual da história; pelo contrário, ela pode se constituir em uma tradução ou interpretação imagética do enredo.

PROBLEMÁTICAS ATUAIS DO ENSINO DA FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Fernando Pinto Alexandre

Orientadora: Profª Dra. Maria Cecília de Oliveira Adão

Claretiano – Centro Universitário

São muitos os obstáculos que se interpõem a um ensino satisfatório na educação básica, especialmente em se tratando da disciplina de Filosofia e do ato de filosofar, constantemente questionado sobre sua utilidade. Enumerar algumas dessas barreiras pode trazer à luz elementos importantes para evitá-las. O objetivo deste trabalho é elencar e comentar algumas das dificuldades ao ensino da Filosofia na educação básica, dentre as muitas existentes, com a finalidade principal de promover uma reflexão a seu respeito e de como atuar para combatê-las. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica. O que se percebe, pelos autores consultados, é certa apatia à aprendizagem da Filosofia em virtude, muitas vezes, da complexidade dos textos filosóficos, dos conceitos, da linguagem pouco uniforme dos autores, de certa oposição dos estudantes ao ato da reflexão e do debate, da falsa expectativa de que a Filosofia deva produzir resultados concretos de eficiência e produtividade e da ausência de qualificação continuada dos professores. Em alguns casos, a utilização de recursos midiáticos e eletrônicos ajuda a superar as dificuldades encontradas; em outros, o auxílio vem do emprego de textos filosóficos que conduzam os alunos a observarem e refletirem fatos da atualidade. A qualificação continuada dos professores também é importante. Conclui-se, pelos fatores identificados no trabalho, que a adoção de uma ou outra, ou mesmo de todas as soluções propostas, pode ajudar a neutralizar ou minimizar os obstáculos ao ensino da Filosofia, mas o mais importante é a sensibilidade do professor encontrar a escolha correta, por meio de tentativas.

RELAÇÃO ENTRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NAS ESCOLAS E A SAÚDE DO PROFESSOR

Elza Leão Olsen Alves; Vanisse Simone Alves Corrêa

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

Em decorrência de muitas horas de trabalho e do aumento da violência dentro da escola, a saúde física e mental do professor vem sendo ameaçada. A causa maior da fadiga se dá pela intensificação e excesso de trabalho, bem como pela necessidade e exigência de se trabalhar mais em menos tempo e sem recursos. A falta de instrumentos pedagógicos, o baixo rendimento e a indisciplina dos alunos, os baixos salários e o trabalho extraclasse caracterizam a profissão docente como uma das mais estressantes. Por esses motivos, torna-se indispensável repensar o trabalho docente. A presente pesquisa encontra-se em fase inicial e se trata de um Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná. A metodologia utilizada embasa-se em uma revisão bibliográfica inicial, pautada em autores que pesquisam a temática. Entre esses, destacam-se Gouvêa (2016) e Araújo e Sousa (2013). Além disso, serão realizadas entrevistas com profissionais da educação das escolas municipais da cidade de Paranaguá, no estado do Paraná. Também serão buscados os dados sobre afastamento dos docentes por meio de dados provenientes do Setor de Recursos Humanos do referido município. As leituras iniciais possibilitaram afirmar que a cada dia aumenta o número de casos de afastamento dos docentes por motivos de saúde e estresse. Entre os motivos de afastamento, destaca-se o aumento da violência em sala de aula, a carga horária excessiva e as condições de trabalho insalubre. É urgente e necessário que essa temática seja mais pesquisada e discutida. Somente com um olhar humanizado sobre essa questão é possível buscar a valorização docente e a excelência da educação.

AULA DE QUÍMICA COM FUNK: MILHARES DE VISUALIZAÇÕES NO YOUTUBE

Andrea Marques Vanderlei Ferreira¹; Fábio Luiz Fregadolli²; Adriana Marques Vanderlei Ferreira³; Augusto Cesar Almeida Barbosa Filho⁴;
Edjane Vieira Pires⁵

¹Universidade Federal de Alagoas (UFAL); ²Claretiano – Centro Universitário;

Universidade Federal de Alagoas (UFAL); ³Faculdade Estácio de Alagoas (FAL);

⁴Colégio Vila Rica; ⁵Universidade Estadual de Alagoas (UFAL)

O processo de ensino-aprendizagem requer metodologias inovadoras que atraíam o olhar do estudante. Um dos recursos didático-pedagógicos que facilita a aprendizagem é o compartilhamento de vídeos, por meio da tecnologia digital YouTube, ferramenta bastante popular. Nota-se que a música, por meio dos três elementos fundamentais que a compõe - ritmo, melodia e harmonia - tem sido utilizada com sucesso no ensino de química. Diante disso, o presente trabalho dispõe-se a analisar o discurso de internautas que assistem aulas de Química com a utilização do estilo musical funk no YouTube. Este trabalho utilizou como procedimento o método analítico-descritivo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo documental, conforme o objeto de estudo, sendo que foram analisados os discursos de internautas (doravante DI) que assistiram tais videoaulas por meio dessa ferramenta. Foi observada, então, a contribuição dos vídeos para o ensino e a aprendizagem. Todos os discursos analisados apresentaram apenas críticas positivas e enfatizaram que as videoaulas são boas para memorizar o assunto, funcionam como estudo prévio às avaliações e são descontraídas, o que viabiliza a aprendizagem, além de demonstrarem que a matéria não é tão difícil quanto parece. Não fosse somente isso, é importante enfatizar que inúmeros elogios foram registrados pelos internautas aos professores que ministram tais aulas, demonstrando assim a contribuição significativa das visualizações de vídeos dessa natureza no YouTube no processo de ensino-aprendizagem.

LICENCIATURAS E IDENTIDADE DOCENTE

Vanisse Simone Alves Corrêa

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

Esta pesquisa pretende aprofundar o conhecimento sobre a identidade docente dos alunos dos cursos de licenciatura da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR - *campus* Paranaguá), por meio de uma discussão ampla, democrática, teórica e rica sobre a constituição, formação e valorização da identidade docente. Além disso, também intenta verificar quais são as implicaturas disso para a futura atuação dos professores em seus campos de trabalho, em uma perspectiva de pesquisa interdisciplinar, perpassando o campo da educação em Direitos Humanos e também das questões relativas à educação ambiental. Pretendeu-se agregar também o município de Curitiba, em momento posterior, cuja IES para análise será escolhida a partir de parâmetros de similaridade. A metodologia utilizada será do formato qualitativa/quantitativa, iniciando-se a pesquisa com o levantamento dos dados e da bibliografia necessária, que virá agregar à bibliografia básica da pesquisa já selecionada, entre as quais se destacam os teóricos Foucault (1985; 2002; 2004), Louro (1995; 1997; 2003; 2004), Weber (1982) e Pimenta (2012). A pesquisa terá a duração de 24 meses. Os objetivos deste estudo são: articular as licenciaturas desse *campus* da UNESPAR, para realizar um trabalho conjunto no sentido de formar e valorizar a identidade docentes dos alunos; conscientizar os alunos de seu importante papel social e histórico, a partir da sua prática profissional, como elementos ativos de mudança; propor e realizar atividades como discussões, oficinas, eventos, publicações e outras com todos os cursos de Licenciatura, para discussão da temática; publicar os resultados de diversas maneiras, dentre elas na participação em eventos, bem como por meio de publicações em revistas científicas digitais; alinhar a discussão da identidade docente com a Educação em Direitos Humanos e também com as questões ambientais e comparar as IES de Paranaguá e Curitiba, focando-se a formação docente, mais especificamente na questão da identidade e reconhecimento profissional. O estudo pretende, a partir dos resultados obtidos, melhorar sobremaneira a formação dos alunos das licenciaturas dos *campi* dessa IES e enriquecer o campo teórico.

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SEM LAUDOS

Bruna Arregui Risch Adriano; Simone Basso Paiva

Orientadora: Prof.^a Esp. Maria Auxiliadora Bernarbé de Freitas

Claretiano – Centro Universitário

A inclusão escolar trouxe para a sala de aula uma diversidade a qual acompanhou o desenvolvimento da sociedade. Porém, questiona-se como ficam os alunos que não apresentam diagnósticos e que também possuem direito à educação como promessa de desenvolvimento pessoal e profissional. Este trabalho justifica-se devido ao aumento do número de alunos com dificuldades na aprendizagem e que não estão laudados, mas que também possuem direitos à educação de qualidade. Foi embasado em leis e práticas de educação inclusiva que pudessem nortear o processo de ensino-aprendizagem desses alunos. Selecionou-se referenciais teóricos que valorizassem o potencial humano existente em cada um, trazendo estratégias motivadoras e acolhedoras, facilitando a construção/reconstrução do conhecimento, incluindo-os no contexto da sala de aula, sempre respeitando suas especificidades e promovendo uma educação para todos e de qualidade. A metodologia utilizada para sua elaboração foi a pesquisa bibliográfica, por meio de revisão de literatura sobre a inclusão escolar e o atendimento qualificado àquelas crianças. Desse modo, verificou-se que, para a eficácia de uma educação de qualidade para todos, faz-se necessária a presença de uma equipe escolar que acredite na inclusão e que ampare o aluno e o professor nas interações pedagógicas. O professor, por ser o mediador do processo de ensino-aprendizagem, favorece a criança a construir o seu próprio conhecimento, e adotar uma prática reflexiva faz com que ele repense e reorganize seu fazer pedagógico inclusivo. A relação professor-aluno torna-se fundamental para se alcançar uma educação de qualidade e para todos, contribuindo assim para a formação de um cidadão consciente, democrático e transformador. Por fim, observou-se que, nessa concepção de educação inclusiva, fala-se em uma nova escola, que não seja autoritária, que aceite o diferente como parte integrante do todo, algo tão relevante e que necessita não só ser garantido, mas principalmente executado.

ZUMBA FITNESS: CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE

Gisela Mainardi

Orientadora: Prof.^a Ma. Michele Bittencourt Silveira

Claretiano – Centro Universitário

A temática escolhida para este estudo se justifica pela altíssima procura do Programa *Zumba Fitness*[®] nas academias, que vem sendo utilizado em 25 países no mundo, com mais ou menos 12 milhões de participantes. Além disso, foi ranqueado em 2012 pela *American College of Sports Medicine* no 9º lugar no mundo fitness. O referido programa comprova sua importância por proporcionar uma atividade física de excelente qualidade, continuidade e leveza, levando o indivíduo a uma melhoria do seu bem-estar e à manutenção da saúde, além de ser uma modalidade fácil de ser executada pelos alunos. A metodologia utilizada no estudo foi estruturada a partir da revisão bibliográfica, tendo como base manuais e artigos científicos. Como objetivo, o estudo buscou analisar os benefícios de programas estruturados e, por meio deles, estimular os alunos a exercer atividades físicas, associando a música com a diversão, a qualidade de vida e o bem-estar. Também foi objetivo desta pesquisa mostrar as características de uma aula de Zumba Fitness, seus ritmos, sua estrutura e tipos de treino. O estudo também revelou que *Zumba Fitness*[®] trata-se de um programa elaborado para todos, que aumenta o preparo físico, independentemente das condições físicas do aluno e da idade. A pesquisa destaca que os movimentos, treinos e ritmos desse exercício de dança beneficiam o corpo por completo, principalmente os músculos e o sistema cardiovascular, sendo possível concluir que é um programa que promove a capacidade aeróbia e propicia múltiplos benefícios para o corpo e para a mente.

INTENSIDADES DE ATIVIDADE FÍSICA BASEADAS EM ACELEROMETRIA: UM ESTUDO DE CALIBRAÇÃO E APLICAÇÃO DE LIMIARES

Márcio de Almeida Mendes¹; Inácio Crochemore Mohnsam da Silva²; Virgílio Viana Ramires²;

Felipe Fossati Reichert¹; Elaine Tomasi¹

¹Universidade Federal de Pelotas (UFPEL); ²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

Conforme o objetivo de pesquisa dos estudos com atividade física (AF), seja como desfecho, seja como exposição, é essencial identificar as AFs realizadas de acordo com suas intensidades. Para distinguir as intensidades de AFs por meio dos sinais de aceleração captados pelos acelerômetros, é necessário estabelecer relações de equivalência entre dados de aceleração com medidas biológicas e comportamentais. Nesse contexto, o presente estudo objetivou elaborar pontos de corte para classificar intensidades de AFs por meio de acelerometria, adotando diferentes propostas de medidas critério/referência, e comparar estimativas de atividade física moderada a vigorosa (AFMV), de acordo com as diferentes propostas de ponto de corte, aplicadas a uma amostra populacional de adultos jovens. Um total de 112 voluntários adultos foram recrutados para participar do estudo de calibração. Os participantes realizaram um teste de consumo máximo de oxigênio com base no protocolo de cicloergômetro e foram submetidos a nove AFs comuns do dia a dia. O consumo de oxigênio foi medido continuamente por um analisador de gás portátil e as medidas de AF foram coletadas usando acelerômetros fixados ao pulso. A análise da curva *Receiver Operator Characteristic* (ROC) foi realizada para gerar limiares de intensidade de AF, utilizando diferentes medidas critério baseadas em dados de calorimetria indireta. Os limiares de intensidade de AF foram aplicados a dados de acelerometria, coletados em situações não controladas (fora de laboratório), correspondentes aos participantes do acompanhamento do Estudo de Coorte de Nascimento de Pelotas de 1993 (realizado aos 23 anos de idade). Um total de 85 e 2.896 dados de acelerometria válidos foram obtidos no estudo de calibração e no Estudo de Coorte de Nascimento de Pelotas de 1993, respectivamente. Utilizando como referência para as comparações o limiar de intensidade de AFMV preconizado pelas atuais recomendações de AF (65 mg, com base em 3,0 METs), a mediana obtida com o limiar de AFMV (94 mg) com base em 4,9 METs foi 125 minutos menor ($p < 0,001$). Entre homens e mulheres, o limiar de AFMV com base em 5,6 (268 mg) e 3,8 METs (82 mg) apresentou também uma mediana menor em minutos (240 e 84 minutos, respectivamente - $p < 0,001$). A medida critério no processo analítico de calibração em acelerometria exerce uma influência importante em relação aos limiares de intensidade identificados e conseqüentemente nos minutos gastos semanalmente com AFMV.

BRIGADA DE INCÊNDIO EM UMA INDÚSTRIA NO INTERIOR DA BAHIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Tiago Carolino dos Anjos; Valeschka Coelho Bacelar; Jamilya Brito Gomes

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Conforme disposto na Lei nº 12929/2013 e no Decreto nº 16302/2015, relacionados à segurança contra incêndio e pânico no Estado da Bahia, todas as organizações devem proteger os trabalhadores, assim como reduzir danos ao meio ambiente e patrimônio. Desse modo, faz-se necessário estabelecer condições adequadas para composição, formação, implantação, treinamento, dimensionamento e reciclagem da brigada de incêndio, para que possa atuar de forma exclusiva em edificações, estruturas e áreas de risco, de modo a combater princípios de incêndio, abandono de área em risco e a realização dos primeiros socorros. Nessa perspectiva, o objetivo geral do presente estudo se concentrou na descrição de um relato de experiência da Brigada de incêndio. Trata-se de um treinamento realizado com carga horária de 20 horas, na qual foram abordadas as seguintes temáticas: reconhecimento dos riscos ambientais; princípios de combate a incêndio; classes, prevenção de incêndios e agentes extintores; abandono de área, movimentação, remoção e transporte de vítima. Participaram do treinamento 78 colaboradores que atuam nos setores administrativo e de manutenção e produção de uma indústria localizada no interior da Bahia. De acordo com os resultados, observamos que os trabalhadores alcançaram a percepção de riscos ambientais no ambiente de trabalho, técnicas de primeiros socorros para atendimento a vítimas e abandono de área. Portanto, visando auxiliar os colaboradores que atuam na área da indústria, sugerimos a realização de treinamentos com periodicidade mensal, aquisição de equipamentos para atendimentos de emergência e equipamentos de combate a princípios de incêndio.

LIMIARES SOB A UNIDADE DE TAXA DE EQUIVALENTE METABÓLICO (MET) COMO UM INDICADOR DE INTENSIDADE DE ATIVIDADE FÍSICA

Márcio de Almeida Mendes¹; Inácio Crochemore Mohnsam da Silva¹;

Virgílio Viana Ramires²; Felipe Fossati Reichert¹; Elaine Tomasi¹

¹Universidade Federal de Pelotas (UFPEL); ²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

Os efeitos positivos da prática regular de atividade física não estão relacionados apenas ao gasto energético total, mas também são atribuídos às intensidades em que a atividade física pode ser realizada. Portanto, as classificações de intensidade representam um componente essencial da atividade física a ser avaliado. Sendo assim, o objetivo do estudo foi identificar e comparar parâmetros de validade de diferentes limiares de intensidade absoluta em equivalentes metabólicos (METs, na sigla em Inglês), usando a classificação de intensidade relativa como medida de critério. A amostra em estudo foi selecionada por conveniência, recrutando um total de 112 adultos. Os participantes realizaram um teste incremental máximo de cicloergômetro e foram também submetidos a nove atividades comuns da vida diária, desde atividades sedentárias como permanecer deitado em decúbito ventral até atividades vigorosas como correr a uma velocidade de 10km/h. Durante os testes, o consumo de oxigênio foi medido por um analisador de gás VO2000[®]. Os limiares de intensidade foram identificados por meio da análise de curva *Receiver Operator Characteristic* (ROC), tendo categorias de intensidade relativa como medida critério. Um total de 103 participantes participaram das duas visitas. Entre 54 homens e 49 mulheres, a idade média (\pm DP) foi de 36,1 (\pm 11,1) e 33,9 (\pm 10,6) anos, respectivamente. Os limiares de intensidade identificados foram 4,9 METs para atividade física moderada e 6,8 METs para vigorosa. O limiar de intensidade moderada identificado em nossa amostra apresentou maior especificidade em relação ao recomendado (3 METs): 91,5; IC95%: 88,9 - 93,6, contra 78,8; IC95%: 75,3 - 82,0, respectivamente. Em relação aos limiares de intensidade vigorosa, a estimativa baseada na amostra analisada apresentou maior especificidade que o valor recomendado (6 METs): 96,0; IC95%: 94,3 - 97,3, contra 92,1; IC95%: 89,9 - 94,0. Os limiares de atividade física, gerados de acordo com a amostra total, foram maiores e apresentaram maior especificidade quando comparados aos limiares atualmente recomendados. Além disso, esses parâmetros apresentaram uma acurácia relativamente alta, mesmo quando aplicados a grupos específicos como sexo, idade, estado nutricional e aptidão física.

A ELETROMIOGRAFIA COMO MÉTODO AVALIATIVO NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

Lara Cristina Pereira de Andrade

Orientadores: Prof. Dr. Edson Donizetti Verri; Prof. Dr. Evandro Marianetti Fiocco

Claretiano – Centro Universitário

A Eletromiografia é um método de análise que, por meio de uma leitura dos registros dos potenciais elétricos gerados nas fibras musculares, pode auxiliar na detecção de uma série de doenças. Visto que a Disfunção Temporomandibular (DTM) é um distúrbio que envolve os músculos mastigatórios, é possível utilizar a eletromiografia para seu diagnóstico. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo mostrar a utilização da eletromiografia como possível método avaliativo na DTM. Para tanto, analisa-se a musculatura da articulação referida, sendo que os eletrodos são posicionados nos músculos temporal, masseter e esternocleidomastoideo bilateralmente, seguindo o protocolo internacional SENIAM (acrônimo para o consórcio europeu *Surface EMG for the Non-Invasive Assessment of Muscles*), nas condições clínicas passíveis de avaliação: repouso, protrusão, lateralidade direita e esquerda, máxima intercuspação habitual, mastigação de alimentos duros (amendoim), mastigação de alimentos macios (uvas passas) e a isometria do músculo esternocleidomastoideo. Para base dos resultados, é considerado hiperativado um músculo que apresenta uma atividade superior a sua condição normal e hipoativado quando for inferior à atividade normal de base do músculo avaliado. Sendo assim, pode-se concluir que a eletromiografia atua de maneira coadjuvante na avaliação de pacientes que apresentam os sintomas clássicos da DTM.

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA ADESÃO EM PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM ACADEMIAS

Thais Ramos Lopes

Orientadora: Prof.^a Ma. Michele Bittencourt Silveira

Claretiano – Centro Universitário

Atualmente, a qualidade de vida das pessoas está afetada, tanto em âmbitos físicos quanto psicológicos, pelo fato de estarem levando um estilo de vida estressante e corrido, por manterem uma alimentação pouco saudável e também pela falta de exercícios físicos. Esse estilo de vida sedentário faz com que as pessoas se motivem a mudar seus hábitos, buscando uma vida melhor e mais saudável. Sendo assim, este estudo teve por objetivo investigar na literatura os principais motivos para a adesão das pessoas em programas de atividades físicas em academias e também as razões pelas quais elas desistem dessas práticas. Realizamos uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo em artigos científicos publicados entre os anos de 2003 e 2017. Um dos resultados mais relevantes encontrados apontou que uma das principais motivações das pessoas é a propaganda da mídia, com o culto ao corpo perfeito. Porém, esse motivo não foi suficiente para mantê-las na prática. Desse modo, este estudo pode demonstrar que são os benefícios em prol da saúde e qualidade de vida que fazem os indivíduos permanecerem na prática de exercícios físicos regularmente por mais tempo.

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Jean Carlo Silva Miranda

Claretiano – Centro Universitário

Apesar de não ser obrigatório para as séries iniciais do Ensino Fundamental, a demanda pelo Ensino de Língua Inglesa nesse segmento tem sido crescente tanto no ensino público quanto no privado. Neste trabalho, resultante de uma pesquisa de cunho bibliográfico realizada durante o curso de Pedagogia, discute-se o seu valor social como conhecimento que constitui parte do capital cultural das classes mais privilegiadas e a motivação predominantemente econômica que motiva a sua aprendizagem. Analisa-se também as condições estruturais para a expansão do ensino da Língua Inglesa para as séries iniciais do Ensino Fundamental em um contexto de escola pública, e também as implicações pedagógicas e metodológicas de sua implementação em uma perspectiva de multiletramentos. Servem de base para tais considerações dados levantados pelo *British Council* e concepções que permeiam a Base Nacional Comum Curricular, novo marco para o ensino do idioma em nosso país, e também o Referencial Curricular para o Ensino de Língua Inglesa do Município de Contagem, em Minas Gerais. O resultado desta análise e os aspectos contextuais levantados apontam para a necessidade de se discutir em nível nacional diretrizes curriculares para a implementação do Ensino de Língua Inglesa de forma mais sistematizada e efetiva nas redes públicas de ensino já na primeira etapa do Ensino Fundamental.

UTILIZAÇÃO DO NEOPILATES PARA MELHORA DO POTENCIAL ELETROMIOGRÁFICO NA MASTIGAÇÃO EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: RELATO DE CASO

Lara Cristina Pereira de Andrade

Orientadores: Prof. Dr. Edson Donizetti Verri; Prof. Dr. Evandro Marianetti Fiocco

Claretiano – Centro Universitário

A disfunção temporomandibular (DTM) é um distúrbio das estruturas que formam o sistema estomatognático. Uma delas que podem apresentar alterações são os músculos mastigatórios e a região cervical, podendo gerar uma alteração no potencial da mastigação. Para avaliar essa disfunção, utilizamos a eletromiografia com o intuito de obter as possíveis alterações apresentadas no seu diagnóstico. Com essas alterações musculares, podemos utilizar um novo método denominado de Neopilates no tratamento da DTM e suas alterações. Sendo assim, este estudo tem como objetivo utilizar o Neopilates para melhorar o potencial eletromiográfico da mastigação em pacientes com DTM. Avaliou-se quatro indivíduos de ambos os sexos com diagnóstico positivo de DTM, que foram submetidos a análise eletromiográfica dos músculos masseter e temporal bilateralmente nas seguintes condições: repouso, mastigação de alimentos duros (amendoim) e mastigação de alimentos moles (uvas passas). Após o tratamento em 10 sessões com o uso dos exercícios para a região cervical por meio da técnica do Neopilates, os indivíduos foram reavaliados. Devido aos resultados obtidos em nosso estudo, os pacientes apresentaram uma evolução no seu equilíbrio quanto à ativação dos músculos da mastigação dos alimentos duros e moles, sugerindo que ocorreu uma melhora no potencial eletromiográfico após a utilização dos exercícios do Neopilates. De acordo com os resultados, podemos sugerir que a técnica de Neopilates se mostrou efetiva, pois promoveu um equilíbrio entre as musculaturas estudadas, o que foi comprovado por meio da eletromiografia. Diante disso, há justificativa suficiente para que novos estudos sejam realizados com vistas a uma amostra maior.

FORTALEZAS E FRAQUEZAS DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS

Andrea Marques Vanderlei Ferreira¹; Fábio Luiz Fregadolli²; Adriana Marques Vanderlei Ferreira²; Augusto Cesar Almeida Barbosa Filho⁴; Edjane Vieira Pires⁵

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)¹; Claretiano – Centro Universitário¹;

Centro de Ciências Agrárias da UFAL²; Faculdade Estácio de Alagoas (FAL)²;

Colégio Vila Rica⁴; Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)⁵

O método Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP, em inglês, *Problem based learn*, ou PBL) valoriza o conteúdo a ser aprendido, bem como a forma como ocorre o aprendizado, reforçando o papel ativo do aluno nesse processo, permitindo que ele aprenda como aprender. Esse modelo de metodologia ativa é formado por grupos tutoriais com sistemática própria, bastante estruturada, por meio do qual os alunos realizam um processo de análise e resolução de problemas em dois encontros, com intervalo mínimo de uma sessão para outra de quatro dias. Este trabalho tem como objetivo avaliar a percepção dos discentes quanto à ABP adotada nos cursos da área de saúde. Essa pesquisa fez parte de um amplo projeto composto por 25 autoentrevistas com temáticas variadas sobre a metodologia. Foram desenvolvidos formulários eletrônicos na Plataforma *Google Drive*. Após isso, foram enviados os *links* com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e o convite para participar da pesquisa a todos os discentes do 1º ciclo (ano) de oito cursos da área da saúde de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública do Nordeste brasileiro. A pesquisa desse trabalho corresponde ao 1º Formulário, intitulado “Metodologias Ativas”, composto por dezesseis perguntas objetivas e subjetivas. Trata-se de um estudo de caso, exploratório, descritivo e quantitativo-qualitativo. Desenvolveu-se com a participação de 92 discentes do primeiro ano que cursam os seguintes cursos: Enfermagem (17 participantes), Farmácia (18 participantes), Fisioterapia (16 participantes), Fonoaudiologia (7 participantes), Medicina (10 participantes), Nutrição (7 participantes), Odontologia (7 participantes) e Terapia Ocupacional (10 participantes). As respostas abertas foram analisadas por meio da teoria de Análise de Conteúdo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número CAAE: 09430212.9.0000.0058. A partir da análise da amostra desta pesquisa, foi possível compreender a percepção dos discentes de acordo com as seguintes categorias: 1) sentimento sobre a metodologia aplicada; 2) sistema de aprovação/reprovação; 3) profissional com maior potencial de resolutividade de problemas; 4) estudo, esporte e lazer; 5) desistência do curso; 6) dificuldades com a metodologia ABP; (7) Fortalezas do método ABP. Dentre os discentes que se sentem confortáveis com o método ABP, estão os de medicina e de Terapia Ocupacional, ambos com 80%, ao passo que os mais insatisfeitos com o método são os alunos de Enfermagem e de Farmácia, com índice de 77,47% e 77,78%, respectivamente. Há uma variação de ponto de vista bem diferente entre os discentes quanto à metodologia adotada nessa IES. A insegurança e a ausência de contato anterior com a metodologia ativa são fatores que corroboram com a insatisfação do método.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Anilza Pires San'tana; Rosiele Scharmann Moreira; Vanisse Simone Alves Corrêa
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

O presente trabalho tem como tema a importância dos jogos e brincadeiras no processo de ensino aprendizagem na disciplina de Matemática. O objetivo é entender como essa prática pedagógica pode auxiliar o ensino da matemática para crianças de primeiro ano do Ensino Fundamental I, buscando também analisar as metodologias que os professores utilizam para aplicar tais jogos e brincadeiras aos alunos, visando o ensino-aprendizagem. A pesquisa embasa-se em um suporte teórico valioso, destacando-se os seguintes autores: Maldaner (2011), Piaget (1990) e Gardner (1994). Além da revisão de literatura, serão ofertados questionários aos professores da Rede Municipal de Ensino de Paranaguá. Posteriormente, os dados obtidos serão tabulados e analisados. Embora a pesquisa esteja no início, já é possível afirmar, a partir das leituras, que os jogos e brincadeiras são um recurso didático a ser utilizado para uma aprendizagem significativa. Os jogos e brincadeiras têm o intuito de deixar as aulas mais prazerosas e divertidas, fazendo com que a criança aprenda brincando, de forma diferenciada do convencional, pois essa prática pedagógica auxilia o trabalho do professor, contribuindo também para que o aluno pense criticamente e exerça a autonomia na disciplina de Matemática. Entende-se que os jogos e brincadeiras são um valioso recurso didático para reduzir o medo que muitas crianças têm da Matemática. Os jogos e brincadeiras são fundamentais para que se desenvolva o raciocínio lógico matemático na criança, de forma que o aprendizado da disciplina seja algo prazeroso para o aluno.

IDENTIDADE CULTURAL E PERTENCIMENTO: UM ESTUDO DA OBRA *AMERICANAH*, DE CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE, A PARTIR DA CRÍTICA PÓS-COLONIAL

Gabriela Tavares Candido da Silva¹; Érica Silva de Souza

Orientador: Prof. Me. Adriano Moura²

¹Instituto Federal Fluminense; ²Claretiano – Centro Universitário

No presente trabalho, foi analisado como um sujeito social mulher, imigrante e negra se identifica socialmente no intercurso entre culturas, ou seja, no limiar entre duas nações, no caso a Nigéria e os Estados Unidos, construindo e reconstruindo a si mesma por meio de seus signos culturais como costumes e práticas sociais, e signos linguísticos como a relação com a linguagem em igbo e inglês. Em outras palavras, verificou-se como a ideia de identidade cultural e o pertencimento de uma imigrante negra se constroem e se posicionam no “entrelugar”, tendo como viés de temporalidade o pós-colonialismo e a transnacionalização. É notório que a escrita de autoria feminina vem ganhando cada vez mais visibilidade no universo da literatura, podendo citar de Simone de Beauvoir à Clarice Lispector, de Maria Firmina dos Reis à Carolina Maria de Jesus, de Conceição Evaristo à Elisa Lucinda e de Toni Morrison – a única mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura – à Chimamanda Ngozi Adichie. A gama de assuntos abordados por essas escritoras revela como a escrita não está intrinsicamente ligada ao gênero, mas às motivações pessoais (memorialística, por exemplo), ideológicas ou políticas dessas mulheres que procuraram escrever sobre seu tempo e deixar suas contribuições. O estudo investiga como a ideia de identidade cultural e de pertencimento levada na bagagem da Nigéria aos Estados Unidos aparecem e são discutidos na obra *Americanah* de Chimamanda Ngozi Adichie (2014). Para constituir o aporte teórico deste trabalho, optou-se pela metodologia de natureza qualitativa de revisão bibliográfica (GOLDENBERG, 1997). Algumas obras que dialogam com os campos da Sociologia e da Filosofia, tais como *Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi*, de Zygmunt Bauman (2005); *Pele negra, máscaras brancas*, de Frantz Fanon (2008); *Who needs identity* (1996) e *A identidade cultural na pós-modernidade* (2006), ambas de Stuart Hall serão revisitadas, ou seja, metodologicamente, o estudo será interdisciplinar. À vista disso, conclui-se que pensar a obra de Adichie e, sobretudo, pensar quais indagações a personagem Ifemelu provocou é refletir como uma imigrante negra e africana se transformou ao longo da trajetória literária, modificando seus símbolos sociais e a maneira de se comunicar com o outro por meio do trânsito cultural entre duas nações. Ifemelu é a conotação do hibridismo, da heterogeneidade e, portanto, do multiculturalismo. É a personificação do sujeito que interage, que sofre influências externas do mesmo modo que provoca desconforto ao tratar de temas tão caros, relevantes e sensíveis à comunidade internacional, como a própria questão do racismo e da segregação social.

DIREÇÃO PREVENTIVA E COMPORTAMENTO SEGURO: BOAS ESCOLHAS POR QUEM TE ESPERA

Jamília Brito Gomes; Gilberto Vieira do Amaral Filho; Darci Roberto Schneid
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Os profissionais que trabalham na construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica atuam em áreas de solo ou nível aéreo, acompanhados por uma equipe envolvendo auxiliares, eletricitas, encarregados e operadores de guindauto. A partir das instruções recebidas, esses profissionais realizam abertura e fechamento de cavas, montagem e desmontagem de estruturas, implantação de postes, escalada em estruturas existentes, observando os padrões de trabalho e o cumprimento dos procedimentos de segurança. Também é função desses profissionais conduzir, quando solicitado e habilitados, veículos para deslocamento durante a realização das atividades. Trata-se de um relato de experiência baseado no Projeto de Intervenção sobre Qualidade de Vida no Trabalho, destacando a direção preventiva e defensiva, assim como um comportamento seguro no trânsito entre os colaboradores da empresa Sirtec Sistemas Elétricos, que presta serviços para a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). Os participantes do referido projeto foram representados pela equipe operacional, composta por auxiliares de eletricitas, eletricitas, encarregados e operadores de guindauto, já que, de acordo com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da Sirtec Sistemas Elétricos, são colaboradores que estão no grupo de profissionais que mais têm se envolvido em incidentes desde 2017. Foram realizados cinco encontros coletivos e realizadas explicações sobre as seguintes temáticas: Maio Amarelo – Nós Somos o trânsito; Estatística de acidentes de trânsito em rodovias Estaduais e Federais; Registro de ocorrências de trânsito e intervenções do Grupamento de Bombeiros; Direção defensiva e preventiva em via urbana e área rural; Comportamento seguro e a volta para Casa. De acordo com os resultados analisados SESMT, no mês posterior à realização do projeto, as notificações diminuíram cerca de 90%, visto que foi realizada apenas uma notificação de acidente de trânsito com os colaboradores. Sugerimos realizar outras campanhas educativas periodicamente, visando o incentivo da prevenção de acidente de trânsito no contexto citado.

BNCC: A VISÃO DO MERCADO INFLUENCIANDO NO PROCESSO PEDAGÓGICO E NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA

Thiago Torbes Prates; Ana Carolina López Kovaltchuk; Bruno Siqueira Gonçalves

Claretiano – Centro Universitário

O Brasil, a partir de junho de 2013, começou a enfrentar uma imensa crise política, econômica e ideológica. As ruas do país foram tomadas por grandes protestos contra os escândalos de corrupção cometida por entes do Governo Federal e suas instituições, fazendo com que o descrédito nos agentes políticos deixasse a população desnorteada e sem esperança. Nem mesmo todos os avanços econômicos e sociais vivenciados na primeira década do século XXI não foram suficientes para manter o otimismo do povo e do mercado em relação ao país. Com sua credibilidade abalada e a governabilidade do Brasil esfacelada, a presidente Dilma Rousseff, em agosto de 2016, sofre um processo de *impeachment*. Nesse panorama de crise institucional, o vice-presidente Michel Temer assumiu, mas também estava envolvido em incontáveis denúncias de corrupção, contudo, amparado pela preferência do mercado e sua base legislativa. Incumbido da tarefa de cumprir o restante do mandato, começou a implementar uma agenda de viés neoliberal quando grandes medidas institucionais, organizadas pelo Estado, foram impostas à sociedade brasileira. As medidas atingiram o financiamento de áreas fundamentais como saúde, segurança pública e, obviamente, a educação, “congelando” investimentos nessas áreas por 20 anos. Nessa perspectiva, vieram à tona propostas de reformas do ensino, por meio de investidas do Ministério da Educação (MEC) que de propunham, por medida provisória, profundas modificações na Educação Básica, excluindo o Ensino Médio da discussão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dando a ideia de querer legitimar o currículo empobrecido aprovado pela Reforma do Ensino Médio, que fora excluído essa etapa da BNCC. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo identificar as mudanças na Educação Básica e suas implicações para a sociedade brasileira, principalmente no Ensino Médio. O estudo se caracterizou por uma pesquisa bibliográfica e documental. As fontes de pesquisa utilizadas foram documentos normativos da educação do Brasil, como a BNCC, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, periódicos nacionais e documentos produzidos pela comunidade acadêmica. Com base nos estudos realizados, na análise e na interpretação dos referenciais, podemos concluir que, essencialmente, o conteúdo da proposta dialoga com a lógica mercantil de educação e influencia diretamente no processo pedagógico e na organização da escola pública, de modo que o setor privado assume a direção das políticas educacionais e define a produção e a apropriação do conhecimento.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ÁGUA BOA (MT)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (GO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE ARACAJU (SE)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE ARAGUAÍNA (TO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE ARIQUEMES (RO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE ASSIS (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE BARREIRAS (MT)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 11 de agosto de 2018.

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018.

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018.

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018.

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE BELÉM (PA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE BLUMENAU (SC)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE CALDAS NOVAS (GO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE CAMPINA GRANDE (PB)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).
Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*
Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.
Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).
Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*
Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.
Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).
Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*
Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.
Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).
Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.
Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).
Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*
Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.
Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).
Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*
Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.
Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).
Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*
Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.
Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).
Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE CAXIAS DO SUL (RS)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE CHAPECÓ (SC)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE CRUZEIRO DO SUL (AC)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 7h15 às 08h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 7h15 às 08h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 7h15 às 08h45.

POLO DE CÓRDOBA (AR)

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE DIAMANTINA (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE DIVINÓPOLIS (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE DOURADOS (MS)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE EUNÁPOLIS (BA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE FLORIANO (SC)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE FORTALEZA (CE)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE GOIANÉSIA (GO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE GOIÂNIA (GO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE GOVERNADOR VALADARES (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE GUARAPUAVA (PR)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE GUARULHOS (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE ILHÉUS (BA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE IMPERATRIZ (MA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE IPATINGA (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE ITUMBIARA (GO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE JOÃO PESSOA (PB)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE JUIZ DE FORA (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE LINHARES (ES)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^a Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE LISBOA (PT)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE LUZIÂNIA (GO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE MACAÉ (RJ)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE MACAPÁ (AP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE MADRI (ES)

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE MANAUS (AM)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE MARABÁ (PA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE MARINGÁ (PR)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE MAUÁ (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista,*

previdenciário e tributário.

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE MOSSORÓ (RN)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE NATAL (RN)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE NORMANDIA (RR)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE ÓBIDOS (PA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE ORLANDO (EUA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE OSASCO (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^a Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^a Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PARINTINS (AM)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^a Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE PASSO FUNDO (RS)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^a Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PASSOS (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PERUS (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PETROLINA (PE)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PETRÓPOLIS (RJ)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE POÇOS DE CALDAS (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PORANGATU (GO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PORTO ALEGRE (RS)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE RECIFE (PE)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 7h15 às 08h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 7h15 às 08h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 7h15 às 08h45.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE RORAINÓPOLIS (RR)

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE SALVADOR (BA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SANTA CRUZ DO SUL (RS)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SANTA INÊS (MA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SANTARÉM (PA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SANTOS (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SÃO CARLOS (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ (RO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^a Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SÃO LUIS (MA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^a Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE SÃO MIGUEL PAULISTA (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SINOP (MT)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE SOBRAL (CE)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE SOROCABA (SP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^ª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE TABATINGA (SP)

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Prof^a Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE TERESINA (PI)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE TOYOHASHI-SHI (JP)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE UBERABA (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE UBERLÂNDIA (MG)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 8h15 às 9h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 8h15 às 9h45.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.

POLO DE VOLTA REDONDA (RJ)

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio: um novo olhar sobre a educação.*

Palestrante: Prof. Dr. Marcos Garcia Neira.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 11 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Música, Educação e Formação Humana: tramas e alianças sensíveis.*

Palestrante: Profª Dra. Maria Teresa Alencar de Brito.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Direitos previdenciários e os riscos para as empresas: Abordagem sobre o passivo trabalhista, previdenciário e tributário.*

Palestrante: Dr. Hilário Bocchi Júnior.

Horário: 9h15 às 10h45.

Data: 18 de agosto de 2018 (Transmissão).

Palestra: *Aspectos metabólicos e fisiológicos do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Me. José Mário Campeiz.

Horário: 9h15 às 10h45.